

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
КАФЕДРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ**

**ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«TELECOMMUNICATION: PROBLEMS AND INNOVATION»
30 листопада 2022 року
Збірник тез**

м. Київ

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Telecommunication: problems and innovation». Збірник тез. – К.: ДУТ, 2022. – 128 с.

Збірник містить тези доповідей учасників конференції, представлених на Всеукраїнській науково-технічній конференції «Telecommunication: problems and innovation», яка проходила 30 листопада 2022 р. на кафедрі Телекомунікаційних систем та мереж Навчально-наукового інституту телекомунікацій Державного університету телекомунікацій, м. Київ.

Робочі мови – українська та англійська.

На конференції розглянуті проблеми, інновації та перспективи у сфері телекомунікацій.

СЕКЦІЯ 1

Телекомунікаційні системи та мережі

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ GPRS ТА ЇЇ БУДОВА

*Мантула Р.А., здобувач вищої освіти,
Державний університет телекомунікацій, м. Київ*

GPRS (General Packet Radio Service - пакетний радіозв'язок загального користування) - надбудова над технологією мобільного зв'язку GSM, що здійснює пакетну передачу даних. GPRS дозволяє користувачам мобільного телефону проводити обмін даними з іншими пристроями в мережі GSM та із зовнішніми мережами, в тому числі Інтернет. GPRS передбачає тарифікацію за обсягом переданої / отриманої інформації, а не часу. Служба передачі даних GPRS надбудовується над існуючою мережею GSM. На структурному рівні систему GPRS можна розділити на дві частини: підсистему базових станцій (BSS) і опорну мережу GPRS (GPRS Core Network).

У BSS входять всі базові станції та контролери, які підтримують пакетну передачу даних. Для цього BSC (Base Station Controller) доповнюється блоком управління пакетами - PCU (Packet Controller Unit), а BTS (Base Transceiver Station) - кодований пристроєм CCU (Channel Codec Unit).

Основним елементом опорної мережі є сервісний вузол підтримки GPRS - SGSN (Serving GPRS Support Node). Він займається обробкою пакетної інформації і перетворенням кадрів даних GSM у формати, які використовуються протоколами TCP / IP.

Шлюзи з зовнішніми мережами (Internet, intranet, X.25) називають GGSN (Gateway GPRS Support Node). Обмін інформацією між SGSN і GGSN відбувається на основі IP-протоколів.

Також до складу GPRS Core входять DNS (Domain Name System) і Charging Gateway (шлюз для зв'язку з системою тарифікації).

Рисунок 1. Будова GPRS

При використанні GPRS інформація збирається в пакетах і передається через неспоживані в даний момент голосові канали - така технологія передбачає більш ефективне використання ресурсів мережі GSM. При цьому голосовий трафік має безсумнівний пріоритет перед даними, тому швидкість передачі залежить не тільки від можливостей обладнання, а також від завантажувальних мереж. Можливість використання зразу декількох каналів забезпечує достатньо високі швидкості передачі даних, теоретичний максимум для всіх зайнятих таймслотів TDMA складає 171,2 кбіт / с. Існують різні класи GPRS, різниця швидкості передачі даних та можливості суміщення передачі даних із сучасним голосовим викликом.

Передача даних розділяється за направленням «вниз» (низхідна лінія зв'язку, DL) - від мережі до абоненту, і «вгору» (висхідна лінія зв'язку, UL) - від записаної мережі. Мобільні термінали розділяються на класи за кількістю одночасно використовуваних таймслотів для передачі та передачі даних.

Абоненту, підключеному до GPRS, пропонується віртуальний канал, який під час передачі пакетів стає реальним, а в інший час використовується для передачі пакетів інших користувачів. При цьому кожен пакет містить ідентифікатор, необхідний для коректної його доставки користувачем. Після того, як один канал може використовувати кілька абонентів, можливо, повернення очікується на передачу пакетів, і, як слід, затримку зв'язку. Тут можлива градація абонентів (наприклад, в залежності від оплати) за пріоритетом доставки даних, для чого використовується одна з характеристик QoS (Якість обслуговування) - допустима величина замовлення.

Технологія GPRS використовує GMSK-модуляцію. У залежності від якості радіосигналу, дані, що передаються за радіофіром, кодуються за однією з 4-х кодових схем (CS1 — CS4). Кожна кодова схема характеризується надмірністю кодування та завадостійкістю, і вибирається автоматично в залежності від якості радіосигналу.

Список використаних джерел:

1. Современная студенческая энциклопедия [Електроний ресурс] – Електроні дані – “ Шлюз ZigBee и GPRS” – Режим доступу: <https://studentopedia.ru/tehnika/vvedenie--obshij-obzor-besprovodnih-tehnologij--tehnologiya-zigbee---shlyuz-zigbee-i-gprs.html>

АНАЛІЗ ПОХИБОК ЗА ТОЧНІСТЮ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ФАПЧ І ТРАДИЦІЙНОЇ

*Шурупій Віталій Андрійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

У даній статті наведено результати аналізу динамічних та середньоквадратичних похибок типової системи ФАПЧ і комбінованої та доказані переваги комбінованої при різних вхідних діях.

У комплексах радіоелектроніки та апаратурі зв'язку широко застосовуються системи фазової автопідстроювання частоти (ФАПЧ), наведено функціональну схему системи ФАПЧ і показано перехід від функціональної схеми до схеми математичної моделі цієї системи. Система ФАПЧ розглядаються як слідча система та підвищення точності здійснюється методом теорії автоматичного управління, зокрема застосуванням комбінованої системи, що дозволяє проводити вибір та розрахунок параметрів елементів системи, не піклуючись про контроль стійкості системи. Наведено детально методику визначення динамічних характеристик системи та методику вибору та розрахунку параметрів нових елементів, що забезпечують підвищену точність за рахунок підвищення порядку астатизму системи. Для проведення порівняльного аналізу використовуються схеми моделювання традиційної та нової системи ФАПЧ із

покращеними показниками якості. Правильність розрахунків підтверджуються і результатами комп'ютерного моделювання в інтерактивній системі MATLAB.

Література

1. Шахгильдян В.В., Ляховкин А.А. Системы фазовой автоподстройки частоты. М.: Связь 1972-447с.
2. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. 1988.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ЛАНКИ ЗВ'ЯЗКУ ПО ЗАВДАВАЛЬНІЙ ДІЇ СИСТЕМИ ФАПЧ

*Гориня Данило Кирилович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

У даній статті наведено методику розрахунку параметрів ланки зв'язку по завдавальній дії системи ФАПЧ, яка дозволяє повністю усунути протиріччя між умовами підвищеної динамічної точності та стійкості систем ФАПЧ.

Системи фазової автопідстроювання частоти (ФАПЧ) забезпечують стабілізацію частоти керованого генератора по опорному сигналу або її стеження за змінною частотою опорної напруги. Вони використовуються в різних пристроях радіоавтоматики, зокрема, як демодулятори сигналів з частотною і фазовою модуляцією, для побудови перебудовуються по частоті високо-стабільних генераторів, в апаратурі передачі дискретної інформації при побудові систем синхронізації та ін. Системи ФАПЧ є найпоширенішими елементами в апаратурі зв'язку. Від показників якості цих систем багато в чому залежить ефективність роботи апаратури зв'язку, якість і достовірність передаваної та прийнятої інформації. Способи побудови систем ФАПЧ високої точності реалізуються в системах із зв'язком по завдавальній дії дозволяють повністю усунути протиріччя між умовами підвищеної динамічної точності та стійкості систем управління. Тим самим може бути забезпечена незалежність помилки системи від впливів, що обурюють, і завдавальних впливів. Методика розрахунку включає повний аналіз характеристик, стійкості і точності вихідної системи, аналіз вимог до цієї системи за точністю, формування передавальної функції зв'язку по завдавальній дії і розрахунок параметрів елементів, що реалізує отриману передаточну функцію зв'язку по впливу, що задає. Підвищення точності системі ФАПЧ доводиться спочатку класичними методами, а потім підтверджується результатами математичного моделювання за допомогою комп'ютерних засобів.

Література

1. Шахгильдян В.В., Ляховкин А.А. Системы фазовой автоподстройки частоты. -М.: Связь 1972-447с.
2. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. 1988.

МЕТОДИ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ПРИВАТНИХ МЕРЕЖ

*Абалонков Антон Сергійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

При виборі технічної реалізації VPN необхідне врахування чинника продуктивності засобів побудови мережі. Наприклад, якщо маршрутизатор працює на межі потужності свого процесора, то додавання тунелів VPN і застосування шифрування/дешифрування інформації можуть затримувати та навіть зупинити роботу всієї мережі через те, що цей маршрутизатор не справляється з високим навантаженням. Для побудови VPN найкраще використовувати спеціалізоване обладнання, однак можна звернути увагу на інші рішення [1].

Розглянемо варіант побудови VPN на базі брандмауерів, які підтримують тунелювання і шифрування даних. Всі подібні продукти засновані на тому, що трафік проходячи через брандмауер шифрується. До програмного забезпечення власне брандмауера додається модуль шифрування. Недоліком цього методу можна назвати залежність продуктивності від апаратного забезпечення, на якому працює брандмауер. При використанні брандмауерів на базі ПК треба пам'ятати, що подібне рішення можна застосовувати тільки для невеликих мереж з невеликим обсягом інформації, що передається.

Іншим способом побудови VPN є застосування для створення захищених каналів маршрутизаторів. Вся інформація, що виходить з локальної мережі, проходить через маршрутизатор, то доцільно покласти на цей маршрутизатор і завдання шифрування. Прикладом обладнання для побудови VPN на маршрутизаторах є обладнання компанії Cisco Systems. Починаючи з версії програмного забезпечення IOS 11.3, маршрутизатори Cisco підтримують протоколи L2TP і IPSec. Крім простого шифрування інформації Cisco підтримує й інші функції VPN, такі як ідентифікація при встановленні тунельного з'єднання і обміну ключами. Для підвищення продуктивності маршрутизатора можна використати додатковий модуль шифрування ESA. Крім того, компанія Cisco System випустила спеціалізований пристрій для VPN, якій має назву VPN Access Router (маршрутизатор доступу до VPN). Він призначений для встановлення в компаніях малого і середнього розміру, а також у відділеннях великих організацій.

Наступний підхід до побудови VPN - програмні рішення. При реалізації такого рішення використовується спеціалізоване програмне забезпечення, яке працює на виділеному комп'ютері, і в більшості випадків виконує роль проху-сервера. Комп'ютер з таким програмним забезпеченням розташовується за брандмауером.

Прикладом такого рішення може бути програмне забезпечення AltaVista Tunnel компанії Digital. При використанні даного програмного забезпечення клієнт підключається до сервера Tunnel, автентифікується на ньому і обмінюється ключами. Шифрування проводиться на базі 56 або 128 бітових ключів, отриманих у процесі встановлення з'єднання. Зашифровані пакети інкапсулюються в інші IP-пакети, які в свою чергу відправляються на сервер. Крім того, це програмне забезпечення кожні 30 хвилин генерує нові ключі, що значно підвищує захищеність з'єднання. Позитивними якостями AltaVista Tunnel є простота установки і зручність управління. Її мінусами можна вважати нестандартну архітектуру (власний алгоритм обміну ключами) і низьку продуктивність на базі мережевої ОС.

Рішення на базі мережевої ОС розглянемо на прикладі системи Windows NT компанії Microsoft. Для створення VPN Microsoft використовує протокол PPTP, який інтегрований в систему Windows NT. Це рішення привабливо для організацій, що використовують Windows як корпоративну операційну систему. Вартість такого рішення значно нижче вартості інших рішень. У роботі VPN на базі Windows NT використовується база користувачів NT, що зберігається на Primary Domain Controller (PDC).

Література:

1. Мережева безпека. [Електронний ресурс] // Режим доступу: <https://www.checkpoint.com/cyber-hub/network-security/what-is-network-security/>

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Михайловський О.І.
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
Державний університет телекомунікацій

Здатність до навчання є фундаментальною властивістю мозку. У контексті штучної нейронної мережі процес навчання може розглядатися як налаштування архітектури мережі та ваг зв'язків для ефективного виконання спеціальної задачі.

Зазвичай нейронна мережа має налаштувати ваги зв'язків за наявною навчальною вибіркою. Функціонування мережі випромінюється в міру ітеративного налаштування вагових коефіцієнтів. Властивість мережі вчитися на прикладах робить їх більш привабливими в порівнянні з системами, які наслідують певну систему функціонування, сформульованої експертами [1, с.48-53].

Для конструювання процесу навчання, перш за все, необхідно мати модель зовнішнього середовища, в якому функціонує нейронна мережа – знати доступну для мережі інформацію. Ця модель визначає парадигму навчання. По-друге, необхідно зрозуміти, як модифікувати вагові параметри мережі – які правила навчання керують процесом налаштування. Алгоритм навчання означає процедуру, в якій використовуються правила навчання для ваги.

Існують три парадигми навчання: "з учителем", "без учителя" (самонавчання) та зміщена. У першому випадку нейронна мережа має правильні відповіді (виходи мережі) на кожен вхідний приклад. Ваги налаштовуються так, щоб мережа виробляла відповіді якомога ближче до відомих правильних відповідей.

Посилений варіант навчання з учителем припускає, що відома лише критична оцінка правильності виходу нейронної мережі, але не самі правильні значення виходу.

Навчання без учителя не вимагає знання правильних відповідей на кожен приклад навчальної вибірки. У цьому випадку розкривається внутрішня структура даних або кореляції між зразками в системі даних, що дозволяє розподілити зразки за категоріями. При змішаному навчанні частина ваг визначається у вигляді навчання з учителем, тоді як решта виходить з допомогою самонавчання. Теорія навчання розглядає три фундаментальні властивості, пов'язані з навчанням за прикладами: ємність, складність зразків та обчислювальна складність. Під ємністю розуміється, скільки зразків може запам'ятати мережу, і які функції та межі прийняття рішень можуть бути на ній сформовані. Складність зразків визначає кількість навчальних прикладів, необхідні досягнення здатності мережі до узагальнення. Занадто мала кількість прикладів може викликати "перенавченість" мережі, коли вона добре функціонує на прикладах навчальної вибірки, але погано - на тестових показниках, підпорядкованих тому ж статистичному розподілу. Відомі 4 основні типи правил навчання: корекція помилково, машина Больцмана, правило Хебба та навчання методом змагання [2, с.157-170].

Правило корекції помилково. Під час навчання з учителем кожному за вхідного прикладу заданий бажаний вихід d . Реальний вихід мережі може не співпадати з бажаним, Принцип корекції помилково при навчанні полягає у використанні сигналу ($d-u$) для модифікації ваг, що забезпечує поступове зменшення помилки.

Навчання має місце лише у випадку, коли перцептрон помиляється.

Навчання Больцмана. Є стохастичним правилом навчання, яке впливає з інформаційних теоретичних і термодинамічних принципів.

Метою навчання Больцмана є така настройка вагових коефіцієнтів, коли стану видимих нейронів задовольняють бажаному розподілу ймовірностей. Навчання Больцмана може розглядатися як спеціальний випадок корекції та помилки, в якому під помилкою розуміється розбіжність кореляцій станів у двох режимах.

Правило Хебба. Найстарішим навчальним правилом є постулат навчання Хебба. Хебб спирався на такі нейрофізіологічні спостереження: якщо нейрони з обох сторін синапс активізуються одночасно і регулярно, то сила синаптичного зв'язку зростає. Важливою особливістю цього правила є те, що зміна синаптичної ваги залежить лише від активності нейронів, пов'язаних із цим синапсом.

Навчання шляхом змагання. На відміну від навчання Хебба, в якому безліч вихідних нейронів можуть збуджуватися одночасно, при змаганні навчання вихідні нейрони змагаються між собою за активізацію. Це явище відоме як правило "переможець бере все". Подібне навчання має місце у біологічних нейронних мережах. Навчання за допомогою змагання дозволяє кластеризувати вхідні дані: подібні приклади групуються мережею відповідно до кореляцій і є одним елементом.

Список використаних джерел:

1. Каллан, Р. Основные концепции нейронных сетей/ Р. Каллан. - М.: Издательский дом Вильямс, 2017. - 288 с.

2. Hirota, K. A Disturbed Model of Fuzzy Set Connectives/ К. Hirota, W. Pedrycz// Fuzzy Sets and Systems. -2018. - V. 68. - P. 157 – 170

МЕТОД АДАПТИВНОГО ЛОГІЧНОГО РОЗДІЛЕННЯ МЕРЕЖІ 5G НА ОСНОВІ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ

Данилюк Віталій Олександрович

Студент 6-го курсу, групи ТСДМ-63

Державного університету телекомунікацій

Науковий керівник: Іщук Ігор Віталійович

К. т. н., доц. кафедри Телекомунікаційних систем та мереж

Державного університету телекомунікацій м.Київ

Постановка задачі.

Мережі мобільного зв'язку 5G поставлені перед викликом забезпечення різноманітних вимог до параметрів мережі, що пов'язано зі значною гетерогенністю їх застосувань.

Мета дослідження.

Наявна концепція побудови мережі мобільного зв'язку повинна бути трансформована для забезпечення автоматизованого наскрізного логічного розділення мережних ресурсів під конкретний тип сервісу в мережі 5G (network slicing).

Результати дослідження.

Технологія логічного розділення мережі все ще знаходиться на початковій стадії свого розвитку, тому потребує подальшого вдосконалення та дослідження, що сприятиме розвитку мереж 5G загалом. Незважаючи на переваги логічного розділення інфраструктури мережі 5G, воно також спричиняє ряд нових викликів, які повинні вирішуватися операторами та виробниками обладнання. Запропонована комбінована архітектура складається із класифікатора типу сервісу, який відповідає за логічне розділення мережі та відповідне перенаправлення трафіку, а також із множини незалежних рекурентних нейронних мереж, що відповідають за прогнозування інтенсивності трафіку конкретних мережних фрагментів.

Рис. 1. Комбінована архітектура системи логічного розділення ресурсів мережі 5G на основі глибоких нейронних мереж

Класифікатор побудований на основі класичної повнозв'язної архітектури нейронної мережі, яка відповідає задачі класифікації. Рекурентні нейронні мережі побудовані на основі комірок LSTM (Long Short-Term Memory), призначених для задач регресії. Детальна структурна схема запропонованої системи представлена на рис. 1.

Висновки та перспективи.

Запропоновано комбіновану архітектуру на основі двох типів глибоких нейронних мереж, яка розв'язує завдання класифікації трафіку між логічними сегментами мережі залежно від вимог до пропускної здатності, затримки та надійності доставки даних.

Список використаних джерел

1. https://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/9.pdf
2. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28225/1/V_Buriachok_V_Sokolov_WMS.pdf

ЗАГАЛЬНА АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖІ NGN

*Клецкий Игорь Александрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Мережа NGN – це мережа фіксованого зв'язку, яка є удосконаленою та надає її користувачам безліч можливостей. Така мережа може надавати до 50 видів додаткових послуг зв'язку, таких як передачі голосового трафіку, трафіку даних, створення і надання нових сервісів. Перевагою є те, що користувач може сам вибирати та встановлювати додаткові послуги за допомогою мережі Інтернет, переглядати та фіксувати трафік розмов, а також створювати окремі групи із певними набором послуг (більше стосується бізнес – користувачів). Мережа NGN дозволить індивідуалізувати послуги для кожного окремо та дасть можливість абоненту вибирати ті послуги, в яких він має потребу на даний момент. Важливо зазначити той факт, що NGN має високу швидкість передачі даних, мобільність (доступність до даних незалежно від фактичного місця перебування), індивідуальність, доступність для користувачів, а саме невисока ціна, великий вибір типу обладнання. У результаті це сприяє зниженню витрат на капітальне будівництво й операційних витрат у порівнянні з існуючими мережами зв'язку.

Перший рівень архітектури NGN відповідає за передачу інформації між користувачами мережі. У зв'язку з тим, що використання пакетних технологій відбувається на рівні транспортної мережі, це дає змогу забезпечити єдині схеми доставки інформації для різних видів зв'язку. Розширений перелік послуг може надаватися користувачам, які використовують термінали мультимедіа. На даному рівні також використовуються сервери додатків NGN, функцією яких є надання додаткових послуг користувачам комунікаційного та інформаційного характеру.

Другим рівнем, що розглядається в моделі NGN, є рівень управління комутацією. Даний рівень відповідає за встановлення з'єднання в NGN. Носій інтелектуальних можливостей мережі – SoftSwitch здійснює управління на рівні елементів транспортної мережі. Його завданням є контроль за процесом обслуговування викликів, сигналізації та функції, що відповідають за з'єднання через одну або кілька телекомунікаційних мереж.

Головне завдання транспортного рівня полягає у забезпеченні послуг IP – з'єднань для користувачів мережі NGN. Відбувається це за допомогою відповідних функцій управління транспортом, включаючи функції управління мережевими підключеннями і функції управління ресурсами та доступом.

Четвертим рівнем архітектури NGN є рівень доступу. Даний рівень включає сукупність функцій з управління всіма процесами в телекомунікаційній системі, а також нарахування плати за послуги зв'язку та технічну експлуатацію. Завдання мережі доступу – підключити термінал користувача до ресурсів транспортної мережі і забезпечити високу швидкість обміну даними і відносно гарні параметри якості QoS. З точки зору вищого рівня, в доступі реалізуються тільки послуги сигналізації і управління. Для їх підтримки, пристрої доступу можуть містити функціональні вузли для обробки всього стека протоколів в площині сигналізації або управління.

Література:

1. Гольдштейн Б.С. SOFTSWITCH / Б.С. Гольдштейн, А.Б. Гольдштейн – Санкт – Петербург : БХВ – Петербург, 2014. – 368 с.

ЗАСТОСУВАННЯ ВУЗЬКОНАПРАВЛЕНИХ АНТЕН ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ З НЕСТАЦІОНАРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ

*Пархоменко Володимир Лукич
Щепак Андрій Сергійович
Пархоменко В'ячеслав Володимирович
Державний Університет Телекомунікацій
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій*

Актуальна ситуація ставить нові виклики перед засобами прийому/передачі радіосигналу. Проте, можливості пристроїв лімітовані фізичними обмеженнями, і навіть перспективні технології, розвиток яких ще тільки в теоретичній площині, не дозволяють істотно збільшити можливості передачі в порівнянні з вже існуючими та розповсюдженими технологіями у сфері радіозв'язку. Одним із суттєвих обмежень, які ускладнюють або взагалі роблять неможливим радіообмін із нестационарним приймачем - відстань, на якій потужність сигналу буде достатньою для його прийому та постійного якісного і повного декодування.

Переходячи від теоретичної площини до практичної, можемо спостерігати додаткові негативні фактори, що істотно впливають на потужність сигналу в точці прийому, такі як - погодні умови, висота приймача, наявність перешкод на прямій лінії між передавачами. Ці фактори являються одними із найзначніших, проте не єдиними. Також, доцільно розглядати саме такі полоси частот передачі радіосигналу - 2.4 ГГц та 5.8 ГГц. Вони є одними з найпоширеніших на цей момент у сфері бездротових комунікацій із нестационарними пристроями.

Першою помітною проблемою може стати неможливість розміщення антени передавача істотно вище поверхні землі, що призводить до потрапляння ґрунту та стаціонарних перешкод до області першої зони Френеля. Це, в свою чергу, призводить до істотної втрати потужності сигналу, а отже до зменшення робочої відстані системи. Друга проблема витікає із властивостей сигналу на полосі 2.4 ГГц та 5.8 ГГц в умовах розповсюдження у середовищі, відмінному від вакууму. Наявність будь-яких опадів, атмосферних явищ з значною кількістю вологи - значно заважає розповсюдженню радіохвиль такого формату, погіршуючи результат.

Для прикладу було взято передавачі з потужністю ≤ 33 дБм. Така характеристика є широко розповсюдженою в даний час. Необхідно порівняти ефективність двох типів антен - всенаправлена антена та вузьконаправлена антена, порівняти їх сильні та слабкі сторони, що дозволить зробити висновок стосовно доцільності використання того чи іншого варіанту залежно від початкових умов та вимог. Оскільки важливою складовою для розрахунку систем передачі є інформація про мінімально необхідний рівень потужності сигналу на приймачі для встановлення надійного зв'язку, без вибору конкретних умов і приймача неможливо точно визначити всі характеристики систем. Але для порівняння двох типів антен достатньо використати однакові умови, тобто, отримані висновки будуть актуальні для приймача будь-якої потужності, а отже універсальні для будь-яких систем з такими складовими.

Спочатку розглянемо всенаправлена антени. Розповсюдження сигналу від такого передавача має форму тора, рівномірно розподіляючи потужність на всі 360° . Важливо одразу помітити, що при розміщенні антени на незначній висоті значна частина поля передачі буде під поверхнею землі, що одразу негативно впливатиме на якість сигналу. Така форма поля має декілька плюсів - по-перше, вона дозволяє встановлення зв'язку з передавачами на значній

відстані один від одного, за умови якщо вони знаходяться на релевантній відстані від трансмітера. Також, нестаціонарні об'єкти залишатимуться на зв'язку доти, доки їх переміщення буде проходити в полі стійкого радіосигналу від передавача.

Наступною розглянемо вузьконаправлені антени. Сигнал передавачів цього типу, як можна побачити на діаграмі направленості сигналу антени, складається з двох основних "пелюсток", одна з яких - головна та розміщується в напрямку розгортання антени, несе в собі основну частину потужності сигналу. Опціонально може мати декілька додаткових пелюсток поруч, які скоріше є наслідком конструкційних особливостей передавача, ніж виконують корисну функцію. З протилежної точки знаходиться побічна пелюстка, яка віднімає частину потужності передавача, при цьому зазвичай не виконуючи корисної функції, а отже важливою конструкційною задачею при розробці антен цього типу є максимальне зменшення цієї області. Залежно від конструкційних особливостей, основна пелюстка зазвичай найсильніше розповсюджує сигнал на кут 10-15°, при цьому звужуючись до центру зі збільшенням відстані від передавача, приймаючи еліпсоподібну форму.

З цього витікає один із основних мінусів даного типу антен - передача може вестись лише в обмеженому напрямку, а отже у випадку з нестаціонарним об'єктом можливі випадки виходу приймача за область дії сигналу потрібної потужності при значному відхиленні від геометричного центру напрямку антени, як наслідок - втрата сигналів системою. Також подібна особливість не дозволяє встановити зв'язок зі значною кількістю приймачів, якщо вони знаходяться на значній відстані один від одного. Є декілька способів нівелювати цю особливість антени.

По-перше, якщо може бути розрахована траєкторія руху приймача, антена може переміщатися для направлення геометричного центру у його напрямку, що дозволить максимізувати потужність вхідного сигналу. Такий принцип, серед іншого я використовується в приймачі StarLink для встановлення постійного з'єднання із нестаціонарними супутниками. По-друге, на великій відстані поперечний діаметр еліпсоїда основної пелюстки стає значним, що дозволяє зберігати зв'язок із нестаціонарними об'єктами, напрям руху яких здебільшого поздовжній геометричному центру пропагації сигналу. Основним же плюсом такого типу антен у порівнянні з наведеним раніше є відстань, на якій потужність сигналу досягає показників, що перевищують необхідний для приймача мінімум, залежно від характеристик антени, цей показник може бути у 4 рази більше.

З наведеного вище можна зробити висновок, що вузьконаправлені антени в деяких ситуаціях дозволяють значно збільшити потужність сигналу в певній області, або ж збільшити відстань, на яку може передаватись сигнал достатньої потужності для встановлення стійкого з'єднання. Застосування цих антен є доцільним та дозволяє досягти відстані встановлення з'єднання о 4-х разів більшої, ніж всенаправлена антена з передавачем такої ж потужності.

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ ДИСПЕРСІЇ В ОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ

*Клименко Євгеній Сергійович,
Марухно Руслан Васильович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Сучасні оптичні волокна мають достатньо мале загасання, завдяки чому є можливість передачі оптичного сигналу на великі відстані. Швидкість передачі інформації по волоконно-оптичним лініям постійно зростає. Однак, швидкість та дальність передачі по одномодовим волокнам обмежується хроматичною дисперсією, тому будь-які спроби зменшити, або компенсувати дисперсію є дуже важливими [1].

В роботі проведено дослідження різних методів компенсації дисперсії в оптичних волокнах. Залежно від області застосування розрізняються оптичні і електронні методи.

Оптичні методи, як правило, широкосмугові. Найбільшого поширення набули наступні оптичні методи компенсації дисперсії [2]: 1) просторовий за допомогою волокна з негативною дисперсією; 2) використання мод вищого порядку; 3) застосування інверсії спектру в лінії (обернення хвильового фронту); 4) застосування пристроїв на основі брегівських решіток або інтерферометру; 5) застосування мікро структурованих оптичних волокон.

Проведене порівняння цих методів компенсації, показане, що найбільший ефект дає застосування мікро структурованих волокон, тому що такі волокна мають дуже велику негативну дисперсію (до -1700 пс/(нм·км) на довжині хвилі 1550 нм), малі втрати і збільшену площу ефективного перетину (мають знижену не лінійність). Традиційна компенсація волокнами з негативною дисперсією має певні недоліки, з яких найважливіший – залежність коефіцієнту компенсації від довжини хвилі. Компенсація брегівськими решітками також є вузько смуговою, але використання послідовності декількох решіток, кожна з яких налаштована на частоту певного хвильового каналу, розширяє хвильовий діапазон компенсації дисперсії. Методи компенсації на модах вищого порядку та методи з застосуванням інверсії спектру потребують достатньо складних модових конверторів та інверторів спектру, які наразі ще не набули широкого застосування.

Проведене порівняння методів електронної компенсації дисперсії. Це перспективний напрям розвитку техніки компенсації дисперсії. Переваги цих методів полягають в можливості динамічне управляти компенсацією в залежності від зміни умов, наприклад, старіння волокна, або появи не лінійності. Ці методи поділяються на методи, які застосовуються або на передавачі, або на приймачі.

Окремий метод – застосування форматів модуляції, які є стійкими до дисперсійних перекручень. Фактично це не компенсація дисперсії, але має достатньо значний ефект та не потребує ніякого втручання в тракт передачі. Все визначається модулятором оптичного випромінювання. Особливий інтерес представляє дуобінарна модуляція оптичного випромінювання при якій непарним високим логічним рівням надається значення $+1$, парним – значення -1 , а логічним низьким рівням надається значення нуль. Спектр дуобінарного сигналу має вдвічі меншу ширину, і не має сталої складової, тобто на "нульовій частоті" значення спектру дуобінарного сигналу дорівнює нулеві, тоді як спектр NRZ сигналу має в цієї точці максимальне значення.

Література:

1. Соколов С.А. Волоконно-оптическое линии связи и их защита от внешних влияний / С.А. Соколов. – М.: Инфра-Инженерия, 2019. – 173 с.
2. Величко М.А. Электронные методы компенсации дисперсии в оптических линиях связи / М.А. Величко // LIGHTWAVE Russian Edition. – 2007. - №1. – С. 48-56.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ

*Хаб'юк Сергій Васильович,
студент 5 курсу, групи АРДМ-51
Державного університету телекомунікацій
Науковий керівник: Руденко Наталія
Вікторівна,
к.т.н., доцент кафедри Мобільних та
відеоінформаційних технологій
Державного університету телекомунікацій,
м. Київ*

Постановка задачі. Все більш актуальним стає корпоративне використання Інтернету для віддаленого доступу до даних, інформаційного пошуку, обміну електронними повідомленнями та інших застосувань. Задача мого дослідження стосується розвитку телекомунікаційних мереж

і створення інтегрованої універсальної мультисервісної мережі, що поєднає різні види зв'язку на основі єдиних організаційних і технологічних принципів.

Мета дослідження. Основна мета моєї доповіді полягає - наданні загальних розумінь про знаходження нових та більш удосконалених способів розрахунку пропускної спроможності каналу зв'язку мультисервісної корпоративної мережі, спрямованих на підвищення ефективності використання мережі та покращення якості послуг, що надаються[1].

Результати дослідження. В роботі розглянуті методи проектування телекомунікаційної мережі яке передбачає розгляд варіантів її побудови з погляду оптимізації деяких чинників, як-от: якість наданих послуг зв'язку, вартість побудови мережі та її експлуатації, можливість зміни конфігурації мережі у майбутньому.

Щоб детально ознайомитися з особливостями різноманітних інформаційних потоків, необхідно проаналізувати їх з погляду теорії телетрафіку. Такий підхід також передбачає більш зручний контроль якості послуг, що є важливим. Закони розподілу деяких потоків подій, що виникають у телекомунікаційних мережах, допоможуть наблизитись до вирішення проблеми оптимального завантаження мережі.

Отримані дані, своєю чергою, стануть основою розробки методики розрахунку пропускної спроможності. На рисунку 1 зображено сегмент мережі, на якій можна побачити рух інформаційних пакетів різноманітних послуг. Кожна послуга позначена своїм кольором.

Рисунок 1 – Рух пакетів у мультисервісній мережі

(Анімація: кількість кадрів – 10; затримка між кадрами – 300 мс; кількість циклів повторення - нескінченне). Кольори означають таке: синій – дані відео (відеоспостереження), блакитний – дані аудіо (IP-телефонія), зелений – передача файлів (FTP), коричневий – сервіс бази даних, червоний - Сервіс Internet. Як бачимо, найбільша концентрація трафіку спостерігається на ділянці мережі Router – Servers - Switch. Це і зрозуміло, що весь трафік проходить через цей канал. Для того щоб канали зв'язку на різних ділянках мережі використовувалися максимально ефективно, можна для кожного сервісу розрахувати необхідну йому смугу пропускання.

За допомогою пакету Wireshark було отримано практичну статистику, на основі якої були отримані результати. Статистика була зібрана для основних видів послуг. Головним чином на цьому етапі розглядалося розподіл величин пакетів тієї чи іншої послуги, що передаються

по мережі.

Рисунок 2 - Розподіл довжин пакетів під час передачі відео

З рисунку 2 видно, що розподіл розмірів пакета має експоненційний характер, оскільки гістограма має форму експоненти.

Рисунок 3 – Розподіл довжин пакетів під час передачі аудіо

З рисунку 3 видно, що Audioдані (IP-телефонія) має форму нормального розподілу.

Рисунок 4 – Розподіл довжин пакетів під час передачі файлів

З рисунку 4 видно, що передача файлів (FTP) має форму логнормального розподілу

Рисунок 5 – Розподіл довжин пакетів під час користування базами даних

З рисунку 5 видно, що сервіс бази даних має форму логнормального розподілу

Рисунок 6 – Розподіл довжин пакетів HTTP трафіку

З рисунку 6 видно, що сервіс Internet має форму нормального розподілу.

Насамперед, слід зазначити, що точно і остаточно не можна стверджувати про приналежність певного низки подій до конкретного закону розподілу. Завжди має місце вплив багатьох чинників. Але, якщо для розгляду взяти стандартні приклади, то можна зробити цілком обґрунтовані висновки. Також даний вид статистики не є одним єдиним, який можна розглядати при вирішенні озвученої проблеми. Існує величезна кількість різноманітних даних, які так чи інакше можуть вплинути на ухвалення рішення.

Отримані практичним способом можливі закони розподілу, можна використовувати щодо вимог для тієї чи іншої послуги зв'язку. Виходячи з чого, можна забронювати для сервісів необхідні смуги пропускання, що покращить продуктивність мережі, збільшить її надійність та дасть можливість керувати їй та її параметрами. Проте вже зараз нам відомі деякі вимоги до якості на які можна спиратися. Наведемо основні їх у таблицях 1 і 2.

Таблиця 1 - Параметри IP QoS класів

Параметр	Клас 0	Клас 1	Клас 2	Клас 3	Клас 4	Клас 5
Затримка	100 мс	400 мс	100 мс	400 мс	1 с	-
Варіація затримки	50 мс	50 мс	-	-	-	-
Відсоток загублених пакетів	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	-

Основні функції QoS полягають у забезпеченні необхідних параметрів сервісу щодо трафіку вони визначаються як:

- класифікація (співвіднесення пакета до певного класу трафіку);
- розмітка (призначення відповідного пріоритету (мітки));

- запобігання перевантаженням (використання механізмів RED (відкидання пакетів із потужних потоків) та ECN (повідомлення про зниження інтенсивності));
- керування перевантаженнями (використання механізму черг); Регулювання.

У таблиці 2 наведено 6 класів трафіку, які використовують для забезпечення механізмів QoS.

Таблиця 2 - QoS класи для IP мереж

Клас QoS	Приклад додатки	Механізм в вузлах	Мережеві прийоми
0	Трафік реального часу, інтерактивний, чутливий до джитеру	Окремі черги з пріоритетом обслуговування, упорядкування трафіку	Примусова маршрутизація та шлях
1	Трафік реального часу, інтерактивний, чутливий до джитеру	Окремі черги з пріоритетом обслуговування, упорядкування трафіку	Примусова маршрутизація та шлях
2	Передача даних, дуже інтерактивний трафік (сигнальна інформація)	Окремі черги пріоритет відкидання пакетів	Примусова маршрутизація та шлях
3	Передача даних, інтерактивний трафік	Окремі черги, пріоритет відкидання пакетів	Менш примусова маршрутизація та шлях
4	Трафік із низькими втратами (дрібні пересилання, великий трафік, відео потоки)	Довгі черги, пріоритет відкидання пакетів	Будь-яка маршрутизація або шлях
5	Традиційні програми IP мереж	Окремі черги, пріоритет відкидання пакетів	Будь-яка маршрутизація або шлях

Висновки. У роботі були розглянуті основні принципи побудови мультисервісних корпоративних мереж, досліджено характеристики основних типів трафіку, притаманних таких мереж. Далі було запропоновано рішення, яке може стати корисним під час розгляду проблеми оптимізації. Це рішення полягає у прив'язці законів розподілу показників трафіку до моделювання та проектування мережі. Розглянута вище інформація послужить основою вибору наближеного способу розрахунку.

Список використаних джерел

1. Lane J., Nakao A. Best-effort network layer packet reordering in support of multipath overlay packet dispersion // Proc. of the Global telecommunications conf., New Orleans, Nov.–Dec. 2008. S. 1.: IEEE, 2008. P. 2457–2462.
2. Шринивас Вегешна. Качество обслуживания в сетях IP-Вильямс, 2009. -368с.
3. ITU-T Recommendation E.800, Definitions of terms related to quality of service, 2008.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ ПРИСТРОЇВ МАЛОГО РАДІУСУ ДІЇ

*Куліш Ірина В'ячеславівна
Державний університет телекомунікацій*

В архітектурі SAE рівень керування протікає від ядра до периферії, щоб забезпечити функціональні можливості, необхідні в LTE. RNC звільняє контрольну точку і передає управління радіочастотним ресурсом базовій станції. Новий тип базової станції називається eNodeB або eNB.

3GPP створив розподілену мережеву архітектуру для LTE з вимогою підтримки двох основних інтерфейсів:

- S1 - Інтерфейс між LTE eNB і EPC (розроблене ядро пакета - включаючи S-GW і MME)
- X2 – інтерфейс, який об'єднує один eNB з іншим eNB у певну логічну групу

Обидва інтерфейси використовуються для передачі пакетів у площині керування (обмін повідомленнями) і площині каналу (дані користувача). Крім того, покращене покриття забезпечують мікростільники (малопотужні eNB, що охоплюють невеликі території), таким чином, ефективність функціонування безпроводових пристроїв малого радіусу дії (звичай офісні комплекси, торгові центри, вокзали) або фемтосоти (житлові будинки, невеликі офіси) [1].

З розвитком бездротових технологій зростає функціональність: з'явилося розподілене радіоуправління (розподілений контроль доступу) і IP-площина навантаження (IP-площина несучої). eNB на базовій станції — це кінцева IP-точка, яка підтримується площиною навантаження IP, яка переносить трафік користувача через тунелі GTP і сигналізацію через тунелі SCTP. eNB, який служить кінцевою точкою IP, відображає трафік користувача на потік каналу IP (S1) між eNB і контролером S-GW/MME. Коли користувач переходить до іншої комірки, інтерфейс між eNB IP-носіями (X2) іншої комірки може бути використаний для обміну протокольними повідомленнями для обробки хэндовера між сусідніми вузлами.

На малюнку показано інтерфейс X2 між eNB та інтерфейс S1 між eNB і контролером. Очікується, що інтерфейс S1 буде реалізований в основному через з'єднання «точка-точка» між eNB і контролерами, але також можливі з'єднання «точка-багато точок». За замовчуванням інтерфейс X2 реалізований як багатоточкове з'єднання між сусідніми комірками, зазвичай в одній підмережі IP. Кількість може досягати 32 або навіть 64, але в типовій функціональній моделі передбачається не більше 4-16 комірок. Перевагою інтерфейсу X2 є низька затримка під час обміну протокольними повідомленнями між осередками в одній IP-підмережі, а також стабільність мережі, особливо після впровадження розширених можливостей LTE (версія 10 і пізніших), таких як комбінована багатоточкова передача (CoMP) [2].

Це забезпечує високий рівень прямої взаємодії. Оскільки багато дзвінків і з'єднань у мережі призначені для мобільних пристроїв у тій самій або сусідніх комірках, це з'єднання дозволяє надсилати кілька дзвінків безпосередньо. Нова архітектура дозволить надсилати дзвінки коротшими маршрутами з мінімальним споживанням ресурсів основної мережі.

На додаток до виконання рівнів 1 і 2 OSI, eNB керує декількома іншими функціями, такими як керування радіоресурсами (включаючи контроль доступу), балансування навантаження, керування мобільністю, включаючи рішення щодо передачі даних користувачам або мобільним пристроям (UE). Гнучкість, вбудована в eNB, дозволяє підтримувати розширення функціональності з LTE на LTE Advanced..

Список використаних джерел:

1. Бездротові мережі передачі даних Електронний ресурс: https://stud.com.ua/20630/informatika/bezdrotovi_merezhi_peredachi_danih
2. Розподіл інтелекту в LTE-SAE Електронний ресурс: http://www.rusnauka.com/17_PMN_2014/Tecnic/6_171969.doc.htm

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ

*Максимович Павло Володимирович
Державний університет телекомунікацій*

Проаналізувавши переваги впровадження технологій покоління 5G перед стандартами продуктивності операторів мобільного зв'язку попереднього покоління, спостерігається тенденція відходу від традиційних методів організації роботи, таких як ті, що використовуються під час впровадження технології 4G. Віртуалізація набору функцій і сервісів

є фундаментальною для успішної роботи мережі 5G. З метою демонстрації технічних аспектів розгортання цих мереж було проведено на прикладі загального світового лідера (Rakuten Mobile Network Inc.) моделі впровадження даної технології. Це, у свою чергу, допоможе краще зрозуміти перспективи впровадження нових послуг у мережі мобільних операторів України. Майбутнє використання магістральної технології MPLS було проаналізовано та визначено, що вона не відповідає вимогам сучасного світу та потребує заміни сучасними віртуалізованими рішеннями. Представлено перспективи впровадження нових послуг технології 5G в Україні. Водночас представлено аналіз умов впровадження для розгортання мережі 5G на прикладі провідних операторів Німеччини та України Київстар, Vodafone Україна та Lifecell. З наведеного матеріалу стає зрозуміло, що на даному етапі розвитку мобільних технологій необхідно ще багато працювати в напрямку розширення технологій наступного покоління, щоб запобігти цифровій нерівності серед міського населення. сіл. Також є питання, чи вистачить абонентських терміналів для використання стандартних послуг 5G. Розподіл частотної області для створення необхідних технічних можливостей для розгортання остаточних рішень ще не завершено. Більш конкретні кроки щодо впровадження нових послуг 5G стануть відомі після тендеру на частотний діапазон. Запропоновано шляхи впровадження нових сервісів технології 5G з використанням технологій віртуалізації компонентів мережі. Повністю 12-віртуалізована мережа мобільного оператора дозволить ділитися базовою мережею з іншими операторами та використовувати її мережі. У цьому варіанті розгортання будь-хто може бути як орендарем, так і постачальником послуг, використовуючи програмні API у віртуалізованих програмах. В ідеалі це має призвести до розподіленої хмарної технологічної архітектури мереж з автоматизацією функцій. Цей підхід проілюстровано на прикладі японської компанії Rakuten, яка спільно з провідними виробниками апаратного та програмного забезпечення побудувала революційну телекомунікаційну мережу, усунувши апаратні та програмні прогалини. Було розглянуто шляхи впровадження технології 5G та визначено три сценарії. У першому варіанті існуюча мережа продовжує працювати паралельно з новою. Інший варіант передбачає віртуалізацію деяких функцій розділу мережі. Останній пропонує повністю віртуалізовану мережеву архітектуру на основі моделі мережі Rakuten. Було проведено дослідження ризиків впровадження 5G в Україні та виявлено конфлікт між американськими та китайськими виробниками обладнання. Це визначить майбутній вектор розвитку телекомунікаційної галузі України.

Таким чином, наукова інновація розробки: досліджено перспективи впровадження нових послуг технології 5G у мережах українських операторів мобільного зв'язку, розглянуто методи оптимізації телекомунікаційної інфраструктури мобільних операторів на основі центрів обробки даних, визначено техніко-економічні труднощі розгортання мережі 5-го покоління, визначено можливості забезпечення цих мереж.

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ 5G

*Марчук Анна Миколаївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

У даній статті розглянуто проблеми організації мереж нового покоління мобільного зв'язку 5G. Наведено відмінні особливості технологічних та архітектурних рішень систем та мереж 5G у порівнянні з попередніми поколіннями стандартів стільникового зв'язку як 4G/Long Term Evolution.

Під будь-яким новим поколінням мобільного зв'язку розуміються революційні зміни в мережі в її архітектурі і, в першу чергу, в сегменті радіодоступу [1]. Принципова відмінність покоління 5G полягає у переході з сантиметрового діапазону хвиль (покоління 4G) у міліметровий, тобто на частоти десятків ГГц.

Відмінною особливістю 5G є співіснування різних протоколів радіодоступу в одній мережі, і навіть в одному частотному каналі. Стандарти мереж 5G будуть здатні забезпечити реалізацію вимог, що висуваються до IoT, та сприяти вирішенню проблем з мобільним зв'язком, викликаних зростанням трафіку та іншими факторами.

Однією з проблем, що гальмують повсюдне розгортання мереж 5G, є нова інфраструктура високошвидкісних мереж, що дає глобальне мережеве покриття та високонадійну безперебійну роботу. Це потребує зростання кількості операторського обладнання, високих витрат. Технічні вимоги до характеристик системи 5G [2]:

- Максимальна швидкість передачі даних: DownLink (лінія вниз - від базової станції до користувача) - 100 Мбіт/с; UpLink (лінія вгору – від користувача до базової станції) – 50 Мбіт/с;
- Надвисока/пікова пропускна спроможність: лінія вниз - 20 Гбіт/с; лінія вгору – 10 Гбіт/с;
- Затримка: 4 мс для широкосмугового доступу (для послуг швидкісного зв'язку eMBB (enhanced Mobile BroadBand)); 0,5 мс – для послуг ультранадійного зв'язку з низькими затримками URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications);
- Мобільність: до 500 км/год;
- Щільність підключення: 1 млн пристроїв на км²;
- Спектральна ефективність: вниз 30 біт/с/Гц і вгору 15 біт/с/Гц;
- Пропускна спроможність: 10 Мбіт/с/м².

Висока швидкість передачі даних у 5G-мережах різко збільшить навантаження на інфраструктуру. Зокрема, забезпечення пропускної спроможності до 20 Гбіт/с дозволить надати сервіси доповненої та віртуальної реальності, 3D-відео з ультрависокою роздільною здатністю UHD (Ultra High Definition), голографічні дзвінки. Ключові рішення вимог до характеристик системи 5G складають технічну концепцію перспективної мережі радіодоступу FRA (Future Radio Access) і включають:

- малі стільники (фемтосоти) з надщільним розподілом;
- багатовимірні/масивні антенні системи MIMO (Multiple Input Multiple Output);
- Повний дуплекс у загальній смузі частот;
- Нові методи багаточастотної модуляції.

Зв'язок 5G буде спиратися на хмарні та інноваційні обчислювальні / транспортні технології та технології центрів обробки даних. Планується застосування автоматичних фазованих решіток, здатних динамічно змінювати діаграму спрямованості антенних систем і використовувати весь доступний частотний діапазон (наприклад, міліметрові хвилі на коротких дистанціях).

Література

1. Варукина Л. 5G: В новый 2017 год - с новым стандартом 5G. Обзор технологии и статус стандартизации – Режим доступа до ресурсу: <http://www.mforum.ru/news/article/117626.htm>
2. Проект Звіту МСЭ-R М.[ИМТ-2020. TECH PERF REQ] від 23 лютого 2017 р.

ТЕХНОЛОГІЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ NFV

*Москалюк Євген Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

У даній статті розглянута віртуалізація мережевих функцій (NFV), що дозволяє встановлювати мережеві функції, керувати та маніпулювати ними за допомогою програмного забезпечення на стандартизованих обчислювальних вузлах. NFV поєднує хмару та технології віртуалізації для швидкої розробки нових мережевих служб з можливостями гнучкого масштабування та автоматизації. Ці технології часто об'єднуються в NFV та програмно-визначувану мережу (SDN).

Віртуалізація мережевих функцій (Network Functions Virtualization, NFV) - це концепція мережевої архітектури, що пропонує використовувати технології віртуалізації для віртуалізації цілих класів функцій мережевих вузлів у вигляді складових елементів, які можуть бути з'єднані разом або пов'язані в ланцюжок для створення телекомунікаційних послуг (сервісів) . Концепцію віртуалізації мережевих функцій було запропоновано у 2012 році Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI).[1]

NFV відрізняється від традиційних способів віртуалізації, що використовуються в інформаційних технологіях рівня підприємства. Віртуалізована мережева функція (англ. virtualized network function, VNF) може включати одну або кілька віртуальних машин, що використовують різне програмне забезпечення та процеси, поверх галузевих стандартів, сервери, комутатори та сховища великого об'єму, або навіть інфраструктуру хмарних обчислень, замість окремих апаратних кожної функції мережі.

Наприклад, віртуалізований граничний контролер сесій може бути розгорнутий для захисту мережі без звичайних витрат та складності отримання та встановлення фізичних пристроїв. Інші приклади NFV включають віртуалізовані балансувальники навантаження, брандмауери, пристрої виявлення проникнення та прискорювачі WAN[2].

Література

1. Віртуалізація сетевых функций – Режим доступу до ресурсу: <https://www.juniper.net/ru/ru/research-topics/what-is-network-functions-virtualization-nfv.html>
2. Network Functions Virtualisation (NFV) ETSI (2013) – Режим доступу до ресурсу: [etsi.org/nfv](https://www.etsi.org/nfv).

СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ У ВИКОРИСТАННІ MOODLE ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

*Оладько Ярослав Олександрович
студент групи ТСДМ-61, ННІТ ДУТ, Київ, Україна*

Система управління навчанням Moodle (LMS) широко використовується в онлайн-викладанні та навчанні, особливо в освіті STEM. Однак освітні дослідження використання Moodle розкидані по всій літературі. Тому цей огляд має на меті підсумувати це дослідження, щоб допомогти трьом групам зацікавлених сторін — педагогам, дослідникам і розробникам програмного забезпечення. Він визначає: (а) як і де було прийнято Moodle; (б) які проблеми, тенденції та прогалини мають вести майбутні дослідження та розробку програмного забезпечення; та (с) інноваційні та ефективні методи покращення онлайн-викладання та навчання. Огляд використовував 4-етапний процес PRISMA-P для визначення 155 відповідних журнальних статей із 104 журналів у 55 країнах, опублікованих із січня 2015 року по червень 2021 року. Пошук у базі даних проводився за допомогою Scopus і Web of Science. Уявлення про освітнє використання Moodle були визначені за допомогою бібліометричного аналізу з результатами Vosviewer і тематичним аналізом.

Доступні різні системи управління навчанням (LMS) для розробки, керування та розповсюдження цифрових ресурсів для очного та онлайн-викладання. LMS забезпечує взаємодію між традиційними методами навчання та цифровими навчальними ресурсами та водночас пропонує студентам персоналізовані можливості електронного навчання (Aljawarneh, 2020). Електронне навчання – це сфера, яка значно зросла, особливо з 2020 року з початком пандемії COVID-19, яка обмежила можливості очного навчання для багатьох навчальних закладів у всьому світі (Dias та ін., 2020; Raza та ін., 2021). Навчальним закладам довелося адаптуватися до обмежень, накладених на фізичну взаємодію, які перешкоджали більшості

звичайних форм навчання, оцінювання, дослідження та наукового дискурсу (Bunnes та ін., 2021).

Бібліографічний аналіз визначив Moodle як добре налагоджену та передову навчальну платформу для багатьох дисциплін, яка особливо використовується в освіті STEM. Більшість літератури (75%) зосереджується на університетських умовах, а більшість (96%) — на бакалавраті. Бібліографічний аналіз показує зростаючу тенденцію в освітніх дослідженнях Moodle і надає інформацію про найкращі журнали, провідних авторів, ключові слова та високі цитування. Тематичний аналіз показує, що Moodle є потужним інструментом, який використовується для підтримки навчання різними способами. І викладачі, і студенти отримують переваги від використання Moodle LMS, хоча наразі в різному ступені. Найбільш поширеними інструментами Moodle є «вікторини» та «семінари», а зовнішніми інструментами, які можна легко вбудувати в систему Moodle, є відео, віртуальні тури та електронні портфоліо. Moodle дає можливість окремим викладачам творчо розробляти спеціальні матеріали для студентів. Крім того, Moodle економить час завдяки випадково згенерованим тестам, запитанням із кількома можливими відповідями, автоматизованим системам оцінювання та рубрикам, а також позитивним і мотиваційним автоматичним підсумковим і формувальним зворотним зв'язком. Існують переконливі докази того, що Moodle підвищує залученість студентів, ефективність і задоволення, одночасно підвищуючи гнучкість їхнього навчального середовища. Сфери, у яких спостерігається стрімке зростання досліджень, – це розробка адаптивного контенту та оцінювання, покращення безпеки даних і перевірка користувачів. Незважаючи на останні досягнення в онлайн-викладанні та навчанні, деякі дослідження повідомляють про численні фундаментальні прогалини та недоліки.

Прогалини, виявлені в цьому огляді, важливі для майбутніх досліджень. Деякі прогалини включають порівняння Moodle з іншими системами LMS та детальну розробку багатьох інструментів електронного навчання та відповідних плагінів, доступних на ринку, але не проаналізованих у освітніх дослідженнях. Майбутні дослідження можуть бути зосереджені на аспектах, ключових для успіху електронного навчання: функції, інтеграція, вартість і безпека. Потрібні подальші дослідження, щоб окреслити досвід електронного навчання Moodle у закладах початкової та середньої освіти, з якісними дослідженнями, особливо зосередженими на перспективах вчителів у середовищі вищої освіти. Оскільки лише 5% досліджень розглядали освітні теорії, майбутні дослідження потребують посилення теоретичної основи досліджень. Існуючі освітні теорії можуть успішно теоретизувати ефективність розробки контенту та ефективність онлайн-навчальних матеріалів і завдань. Інструменти збору даних і статистичні інструменти, вбудовані в LMS разом із теоретичними основами, можуть привести до глибоких досліджень. Оскільки лише 10% статей обговорювали етичні аспекти, потрібно більше публікацій для аналізу етичних проблем, пов'язаних з електронним навчанням, особливо зосереджуючись на зростаючій кількості інструментів штучного інтелекту. Додаткові дослідження цих аспектів допоможуть викладачам використовувати LMS для успішної розробки онлайн або змішаних курсів. Оскільки цей огляд базується лише на опублікованих статтях, Moodle може застосовуватися більше, особливо в країнах, що розвиваються. Таким чином, сферою майбутнього дослідження може бути вивчення статистики використання Moodle, а не опублікованих статей.

Література:

1. Abuhassna, H., & Yahaya, N. (2018). Students' Utilization of distance learning through an interventional online module based on Moore Transactional Distance theory. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(7), 3043–3052.

2. Adesemowo, A. K., Johannes, H., Goldstone, S., & Terblanche, K. (2016). The experience of introducing secure e-assessment in a South African university first-year foundational ICT networking course. *Africa Education Review*, 13(1), 67–86.
3. Al-Ajlan, A., & Zedan, H. (2008). Why Moodle?. Paper presented at the 12th IEEE International workshop on future trends of distributed computing systems. 2008. doi
4. Albano, G., & Dello Iacono, U. (2019). GeoGebra in e-learning environments: A possible integration in mathematics and beyond. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 10(11), 4331–4343
5. Aljawarneh, S. A. (2020). Reviewing and exploring innovative ubiquitous learning tools in higher education. *Journal of Computing in Higher Education*, 32(1), 57–73.
6. Alkholly, S., Gendron, F., Dahms, T., & Ferreira, M. P. (2015). Assessing student perceptions of indigenous science co-educators, interest in STEM, and identity as a scientist: A pilot study. *Ubiquitous Learning*, 7(3–4), 41–51.
7. Altinpulluk, H., & Kesim, M. (2021). A systematic review of the tendencies in the use of learning management systems. *The Turkish Online Journal of Distance Education*, 22(3), 40–54.
8. Amoako, P. Y. O., & Osunmakinde, I. O. (2020). Emerging bimodal biometrics authentication for non-venue-based assessments in open distance e-learning (OdeL) environments. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 12(2), 218–244.
9. Araya, R., & Collanqui, P. (2021). Are cross-border classes feasible for students to collaborate in the analysis of energy efficiency strategies for socioeconomic development while keeping CO2 concentration controlled? *Sustainability (basel, Switzerland)*, 13(3), 1–20.
10. ArchMiller, A., Fieberg, J., Walker, J. D., & Holm, N. (2017). Group peer assessment for summative evaluation in a graduate-level statistics course for ecologists. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, 42(8), 1208–1220.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСОВОГО ТРАФІКУ В УМОВАХ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ

*Олексієнко Олександр Володимирович
Державний університет телекомунікацій*

Сьогодні-провайдери в Україні використовують кілька основних методів надання послуг абонентам – PPPoE, PPTP і в окремих випадках «простий IP». Загалом, усі ці технології змушують користувача задуматися про якісь технічні проблеми, а крім того, вони не дозволяють провайдеру абстрагуватися від типу наданої послуги – передача даних (доступ до Інтернету), багатоадресне відео, відео за запитом, телефон. . Майбутнє мультисервісних мереж базується на технологіях, які дозволяють користувачам надавати відкриті послуги за допомогою будь-якого середовища доступу - xDSL, Ethernet, WiFi/WiMAX [1, 2]. Технологіями, заснованими на цій концепції IPoE, є, наприклад, Cisco ISG, Huawei SSG і Redback IP Sessions. Коли кількість користувачів мультисервісної мережі велика, потрібна складна інтелектуальна система управління трафіком. У цьому випадку немає сенсу збільшувати пропускну здатність мережі, тому що теоретично максимальний обсяг, створений усіма користувачами одночасно, немислимий. Традиційні статистичні методи розрахунку навантаження на телефонну мережу в даному випадку також непридатні, оскільки вони розраховані на однорідний трафік і дають лише проблемні результати. У мультисервісній мережі принципово неприпустима звичайна постановка проблеми як «ймовірність отримання сигналу зайнятості не перевищує певного числа»: якщо клієнт уклав договір, який передбачає гарантоване з'єднання, то мережа повинна забезпечити йому таке підключення за будь-яку ціну, навіть за рахунок виключення когось із привілейованих користувачів. Крім того, в мережі існує багато різних і

нерівномірних потоків одночасно, і кожен з них вимагає безумовного виконання певних параметрів і дозволяє менше поступок для інших. Така структура трафіку не може спричинити періодичне виникнення перевантаження, і мережа може самостійно скасовуватись, вирішує, чим можна пожертвувати: для одного з'єднання – пропускну здатністю (скидати всі пакети та не приймати інший), для іншого – часом передачі (утримувати пакети в проміжні буфери, поки перевантаження не закінчиться), для третього - з цілісністю даних (часткова регенерація (наприклад, вичерпані звукові комірки). Ефективний спосіб керування рухом дозволить користувачам суттєво змінити свій досвід. Наприклад, використання пропускну здатності мережі 16 Кбіт/с, економний користувач може на деякий час замовити пропускну здатність 2 Мбіт/с, щоб завантажити великий файл, а потім повернутися до звичайного режиму. В автономному режимі його поштовий клієнт автоматично підключатиметься 15 разів на годину в найповільнішому (найдешевший) режим отримання та відправлення нової пошти. Подібні рішення для статичних ресурсів пропонують великі інтернет-провайдери: зміна обсягу дискового простору для особистої веб-сторінки користувача, перехід на інший тарифний план, створюючи додаткові поштові скриньки тощо, можна використовувати браузер незалежно для ресурсів транспортної мережі та разом із ними, а також у режимі реального часу.

Список використаних джерел

1. Технологія Digital Subscriber Line Електронний ресурс:
http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Tecnic/36822.doc.htm
2. IEEE стандарти WiMAX & Wifi Електронний ресурс:
<https://lanmarket.ua/entsiklopediya/besprovodnye-tekhnologii/wimax.html>
3. Розробка мультисервісної мережі Електронний ресурс:
https://studbooks.net/2221015/informatika/razrabotka_multiservisnoy_seti_skeylayn

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТАЮЧИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ

*Островий Тарас Ігорович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Поширення безпілотних літаючих апаратів (БПЛА) привело до появи цілого ряду нових науково-дослідних завдань. В першу чергу виникла необхідність постановки та розв'язання комплексу завдань в області мереж БПЛА.

Впровадження бездротових сенсорних мереж і збір інформації з них привели до необхідності розглядання БПЛА або мережу БПЛА як елементи цих мереж з можливістю виконання різних функцій, наприклад, головних вузлів сенсорної мережі. При цьому для збору інформації з сенсорних полів з використанням БПЛА повинні використовуватися протоколи бездротових сенсорних мереж, а для передачі інформації в мережах зв'язку загального користування (МЗЗК) - протоколи мереж зв'язку загального користування. Використання БПЛА фізичними особами вимагає розробки сучасних моделей і методів для їх ідентифікації.

Як приклад таких мереж можна навести стаціонарну сенсорну мережу «Розумний будинок». Передача даних в такій мережі здійснюється через окрему, виділену мережу до центру обробки даних (ЦОД). За основу може братися і вже наявна телекомунікаційна мережа, або ж ТМЗК, або мережа електроживлення чи бездротова мережа.

Наразі сенсорні мережі починають отримувати свою сферу використання в цивільній життєдіяльності. Ця діяльність включає моніторинг навколишнього середовища, охорону здоров'я, контроль руху об'єктів у просторі та багато іншого.

Управління сенсорною мережею здійснюється за допомогою шлюзу, що може бути встановлений між ключовими компонентами мережі. Модулі системи управління, отримують, обробляють і зберігають інформацію в базі даних, а в разі необхідності реагують на події у

відповідності із параметрами алгоритму дій, що записується в бази даних систем управління сенсорними мережами. Наприклад, при загорянні контрольованих об'єктів від сенсорів надходить сигнал тривоги, за яким відповідний модуль управління включає місцеву систему оповіщення і посилає спеціальний сигнал тривоги в пожежну частину .

Всі дані в мережі передаються невеликими пакетами. Це характерно саме для трафіку сигналів управління і моніторингу в сенсорних мережах. Ще однією важливою особливістю стандарту таких мереж є обов'язкове отримання підтвердження про успішну доставку повідомлень.

Згідно із розробленими до стандарту мереж офіційними документами, стандарт IEEE 802.15.4 забезпечує узгоджену дальність з'єднання, більшу у порівнянні із стандартом Wi-Fi. При цьому енергоспоживання повинне бути значно менше за рахунок низької швидкості передачі даних. Також має бути забезпечена робота усіх основних компонентів мережі в режимі реального часу і з використанням часових слотів.

На сьогоднішній день сенсорні мережі інтенсивно розвиваються, удосконалюються та стають важливою складовою частиною інформаційного суспільства. Без проводів сенсорні мережі збору і передачі даних легко адаптуються для вирішення багатьох завдань практично у будь-яких сферах діяльності: організація систем контролю та моніторингу, створення систем швидкого реагування в надзвичайних ситуаціях, а також у військових цілях для виконання завдань, що підвищують боєздатність збройних сил.

Список використаних джерел:

1. Dao, N. Analysis of Routes in the Network based on a Swarm of UAVS / N. Dao, A. Koucheryavy, A. Paramonov // Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE). — 2016. — Vol. 376. — P. 1261–1271.

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ БЕЗДРОТОВОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ДОСТУПА В ПРИМІЩЕННЯ

*Островський Павло Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Постановка задачі. Задача забезпечення протидії проникнення в приміщення є багатофункціональною та складною. Тому вибір датчиків та схеми їх взаємодії потребує досконального вивчення та дослідження. Цьому присвячена дана робота.

Мета дослідження. Вивчення та дослідження побудови оптимальної структури елементів захисту приміщення від проникнення посторонніх осіб.

Результатидослідження. В результаті досліджень сформована оптимальна структура периферійного обладнання для запобігання проникнення сторонніх осіб в приміщення.

Висновки і перспективи. Запропонований спосіб є ефективним для захисту приміщень від сторонніх осіб та може бути використаним на практиці.

Література

1. Режим доступу до ресурсу: <https://www.videorus.ru/articles/35/>

ПОБУДОВА БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ НА ОСНОВІ SDH ТА PDH

*Воробйов Ілля Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Технологія SDH (англ. Synchronous Digital Hierarchy – синхронна цифрова ієрархія) першочергово була розроблена для об'єднання і синхронної передачі по волоконно-оптичним лініях PDH-потоків (англ. Plesiochronous Digital Hierarchy – плезіохронна цифрова ієрархія). Від моменту створення і донині технологія SDH набула широкого поширення у всьому світі, маючи ряд суттєвих переваг у використанні, як-то: велика пропускна здатність трафіку; гнучкість і динамічність нарощування ємності мережі без переривання трафіку; дуже висока ступінь надійності, обумовлена різними механізмами резервування; наявність функції виділення (додавання) каналів в будь-якій точці мережі; зручність управління і адміністрування.

Кожна з технологій має свої переваги і свої недоліки, які потрібно враховувати при виборі конкретного завдання. SDH дає можливість організації універсальної транспортної системи, яка охоплює всі ділянки мережі, виконує функції передачі інформації, її контроль та управління. Вона розрахована на транспортування сигналів PDH, а також усіх діючих та перспективних служб, у тому числі широкосмугової цифрової мережі з інтеграцією послуг (B-ISDN), що використовує асинхронний спосіб перенесення (ATM).

Транспортна мережа зв'язку (backhaul) - це сукупність всіх ресурсів, що виконують функції транспортування в телекомунікаційних мережах. Вона включає не тільки системи передачі, а й пов'язані з ним засоби контролю, оперативного перемикання, резервування, управління [2]. В своїй сукупності це технології, обладнання, послуги і відповідно численні наукові організації, виробничі підприємства та експлуатаційні підприємства зв'язку, залучені в процес впровадження першого, другого і третього.

Аналіз економічного та технічного аспектів реалізації транспортної мережі та мережі доступу на обладнанні одного виробника, виявив ряд причин, які не дають змогу так робити. Тому перед операторами постає завдання побудови системи управління гетерогенним обладнанням. Переважна більшість рішень щодо інтеграції телефонного трафіку та трафіку даних при побудові мультисервісних мереж ґрунтуються на низці сучасних технологій таких як SDH, DWDM, ATM, Gigabit Ethernet [1].

В роботі було запропоновано проекти розробки систем плезіохронної та синхронної цифрових ієрархій. Проведено докладний аналіз та проектування цифрової системи передачі. Було проведено аналіз сигналів, загасання, довжини регенераційної ділянки, порогу перешкоди. Також розроблено транспортну систему зв'язку на основі синхронної цифрової ієрархії, де на основі необхідної ємності каналів вибирався рівень ієрархії, також були розглянуті питання резервування, синхронізації, управління.

Технологія SDH має високий рівень стандартизації, що дозволяє легко встановлювати міжнародні підключення та здійснювати гнучке мультиплексування різної інформації.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гостев В.І., Ткаленко О.М. Мережні технології. - Київ, 2009 - 83с
2. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Телекомунікаційні мережі. - К.: Техніка, 2001.- 650с.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ ПІДСИСТЕМИ

*Прокопенко Д.О., здобувач вищої освіти,
Державний університет телекомунікацій, м.Київ*

Основне завдання підсистеми є забезпечення відновлення даних з мінімальними витратами часу і людських ресурсів.

Вимоги до підсистеми автоматичного резервування даних користувачів і їх відновлення після інцидентів в ІКС СП

Підсистема автоматичного резервування даних користувачів і їх відновлення після інцидентів повинна забезпечувати виконання таких функцій:

- резервування для користувача даних на сервері;
- встановлення регламенту резервування;
- стиснення і передача даних;
- відновлення даних користувача;
- реєстрація подій підсистеми

Необхідно розробити алгоритм функціонування підсистеми інформаційного відновлення об'єкта, який повинен забезпечувати:

- контроль ідентичності інформації відновлюваного і відновлює об'єкт, за допомогою порівняння контрольних сум відновлюваних масивів;
- незалежність від внутрішньої структури представлення даних, прийнятого на об'єктах, що беруть участь в процесі відновлення;
- контроль інформаційної готовності об'єкта;

Повинна бути сформована структура програмного забезпечення підсистеми і розроблені інтерфейси програми, що забезпечує можливість адміністратору здійснити ІВ.

Для розробки підсистеми автоматичного резервування даних користувачів і їх відновлення після інцидентів в ІКС СП необхідно виконати наступні етапи роботи:

- провести аналіз структури ІС СП і технологій створення версій програмного забезпечення;
- визначити вимоги до підсистеми автоматичного резервування даних користувачів і їх відновлення після інцидентів в ІКС СП;
- спроектувати функції підсистеми, розробити структурно-функціональну схему;
- проаналізувати існуючі технології і методи резервування даних користувачів;
- розробити алгоритм функціонування підсистеми;
- розробити програму "Підсистема автоматичного резервування даних користувачів і їх відновлення після інцидентів в ІКС СП".

Список використаних джерел:

1. Василь Бабернов. Системи резервного копіювання. Біном, 2009 г.
2. Казаков В.Г., Федосін С.А. Вибір оптимального шляху відновлення в системах резервного копіювання – СПб.: Питер, 2008.

Активне впровадження інформаційних ресурсів у всі сфери сучасного суспільства, перехід до інформаційного суспільства, впровадження концепції інноваційного технологічного розвитку в нашій країні та світі в цілому призводить до розвитку та удосконалення телекомунікаційної інфраструктури, основу якої складають підприємства та мережі зв'язку.

У статті дається аналіз мережі оператора, напрямки витрат та заходи збереження рентабельності бізнесу оператора зв'язку.

Наведено факторів та найбільш значні чинники, що впливають на ефективну експлуатацію мережі в цілому.

З метою підвищення економічної ефективності необхідне поліпшення якості та розширення спектру послуг, а також оптимізація капітальних та операційних витрат шляхом спрощення топології та економії ресурсів мережі, необхідні заходи щодо локалізації трафіку та заходи щодо виявлення та запобігання телекомунікаційному шахрайству.

Ключові слова: мережа, зв'язок, інтернет, телекомунікації, методика, рентабельність, алгоритм, модель, витрати, оператор, послуги, провайдер, фрод.

Вступ. Розвиток телекомунікаційних мереж зумовлюється трьома чинниками: потребою суспільства у нових послугах, зростанням трафіку та досягненнями технологій. Впровадження на мережах нового обладнання, взаємопроникнення телекомунікаційних та інформаційних технологій призводить до появи нових послуг — інфокомунікаційних, постійного розширення їхньої номенклатури та конкуренції між операторами зв'язку.

Супровід телекомунікаційних мереж вимагає вирішення цілого комплексу завдань, включаючи моніторинг та управління мережею, планування та ефективне розміщення мережевої інфраструктури, забезпечення інформаційної безпеки в телекомунікаційних мережах, попередження шахрайства, управління сервісами, планування та розвиток нових послуг, забезпечення високоякісного обслуговування та підвищення задоволеності користувачів.

Вирішення цих завдань лежить у сфері управління процесом експлуатації мереж операторів зв'язку. Це одне з найважливіших і найскладніших завдань. Телекомунікаційні компанії розглядають систему експлуатації також і з точки зору ефективності ведення бізнесу, тому даній проблемі завжди приділяється досить велика увага. Крім того, факторами, що посилюють інтерес до експлуатації, є оцінка ризиків компанії, відповідальність за контрактами за надання послуг, зростаюча конкуренція на телекомунікаційному ринку, підвищення вимог клієнтів до послуг зв'язку та можливостей операторів оперативно реагувати на зміну потреб клієнтів.

Основна частина. Багато операторів зв'язку мають розвинену інфраструктуру: первинні мережі, транспортну інфраструктуру та мережі доступу. При цьому традиційні послуги зв'язку - доступ в інтернет, безпроводовий зв'язок і т.д., стрімко втрачають прибутковість в результаті конкурентної боротьби, що розвивається, у всіх сегментах ринку. У цих умовах операторам необхідно знаходити збереження рентабельності бізнесу, що змушує гравців ринку ретельно контролювати витрати на експлуатацію та обслуговування мереж зв'язку. Рівень витрат багато чому визначає величину прибутків і рентабельності підприємства, ефективність його господарську діяльність. Зниження та оптимізація витрат є одним із основних напрямків удосконалення економічної діяльності операторів зв'язку. На рис. 1.1 представлено структуру витрат оператора у сегменті фіксованого зв'язку(інтернет) [1,2].

Рисунок 1.1. Структура витрат оператора зв'язку

Витрати поділяються на дві групи:

- капітальні витрати (CapEx – capital expenditures) – (обладнання, будівлі, споруди, програмне забезпечення);

- операційні витрати (OPEX - operation expenses);

Операційні витрати поділяються на два класи: фіксовані (fixed costs) та варіюються (variable costs). Тобто постійні (невиробничі) та змінні витрати. До першого класу відносяться оренда приміщень, оплата комунальних послуг і т.д. До другого класу відносять:

- реклама та маркетинг;
- оренда каналів та мережевих ресурсів;
- оплата постачальників послуг сполучних мереж;
- оплата персоналу, зайнятого в основному у виробничому процесі;
- оплата обладнання на клієнтській стороні;
- інші витрати, пов'язані з наданням послуг клієнтам.

Показник економічної ефективності діяльності оператора описується через рентабельність, що комплексно відображає ступінь ефективності використання матеріальних, трудових та грошових витрат. Коефіцієнт рентабельності розраховується як відношення прибутку до активів, ресурсів або потоків, що її формують.

$$\text{Рентабельність} = f \frac{\text{Прибутки}=\text{Монетизація}}{\text{CapEx}+\text{OpEx}=\text{Оптимізація}} \quad (1.1)$$

З метою збереження та підвищення рівня доходів операторам зв'язку, по-перше, необхідно впроваджувати нові високоприбуткові послуги та при цьому відокремлювати свої послуги від аналогічних пропозицій конкурентів рис. 1.2. Така бізнес-політика вимагає збільшення темпів надання послуг, поліпшення якості та характеристик користувача наданих послуг, додавання корисних опцій та варіантів використання послуг. По-друге, незважаючи на різке зростання трафіку оптимізувати капітальні (CAPEX) та операційні витрати (OPEX), шляхом спрощенням топології мереж, централізацією експлуатаційних функцій, зниженням витрат на каналні ємності та економією ресурсів первинних мереж [12].

Рисунок 1.2. Методи підвищення рентабельності

Базовими принципами операторських мереж є принципи створення, експлуатації та розвитку [3,4]. У свою чергу ці принципи включають такі положення:

- призначення системи;
- послуги, що підтримуються;
- структури мережі;
- якість обслуговування;
- організація технічної експлуатації;
- вимоги до обладнання;
- основні напрямки розвитку системи.

На рис. 1.3. зображено діяльність оператора у вигляді експлуатаційної мережі оператора та факторів, що впливають на неї [5]. Розглянемо докладно впливають чинники (найбільш значні їх). Пропонована модель заснована на низці припущень, не розкрито інших особливостей бізнес-процесів сучасного електрозв'язку.

Рисунок 1.3 Діяльність оператора

Фактори, що впливають [7]:

1. Споживачі. Вплив споживачів може виражатися у різних формах: у встановленні певного рівня цін; наявності особливих вимог щодо якості послуги, форм оплати; загрозу переходу до іншого оператора тощо.

2. Послуги. Класифікація послуг різноманітна, її опис буде наведено нижче, але вплив цієї категорії на структуру організації істотно, оскільки для кожного типу послуг, як правило, в організації існує персонал (технічний і економічний персонал).

3. Інші провайдери. Умовно цю групу можна розділити на дві підгрупи: провайдери-партнери та провайдери-конкуренти. До першої групи, перш за все, належать провайдери, які надають точки доступу, оренду каналів тощо. До конкурентів відносять ті організації, які надають послуги зв'язку, що задовольняють одним і тим самим потребам.

4. "Зловмисники". У цю групу входять вандалі, мережеві шахраї і т.д., тобто ті, хто завдає економічної та матеріальної шкоди оператору.

5. Закони та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність оператора.

6. STEEP фактори (Social, Technological, Economic, Environmental and Political) - це соціальні, технологічні, економічні, екологічні та політичні чинники. Керувати цими факторами неможливо, але їх вплив позначається на діяльності оператора тією чи іншою мірою.

7. Виробники обладнання.

8. Підрядники.

Оперативна взаємодія двох систем - технічної та економічної, як між собою, так і всередині системи, визначає ефективну експлуатацію мережі оператора.

Це визначення має на увазі ефективну економічну та технічну експлуатацію мережі, оперативну взаємодію цих двох систем, як між собою, так і всередині системи. Для наочного ілюстрування розглянемо таку ситуацію - у регіоні обслуговування мультисервісних послуг (наприклад, організація послуги VPN) покладено відділ технічної експлуатації, але виписка нарядів, білінг проходить через економічний сектор підприємства. Не виключена і така ситуація, коли має бути організована «остання миля» - для цього необхідно підключити відділ планування (для визначення технології застосування та проектування мережі), технічний відділ (для підключення портів на устаткуванні мультиплексування), відділ матеріально-технічного забезпечення (надання обладнання) та відділ продажів (для реалізації послуги). І таких прикладів у повсякденній діяльності оператора безліч.

Висновки. Виконано аналіз мережі оператора, розглянуто основні напрямки витрат та заходи збереження рентабельності бізнесу оператора зв'язку.

Досліджено фактори та найбільш значні чинники, що впливають на ефективну експлуатацію мережі оператора.

Аналіз показав, що з метою підвищення економічної ефективності необхідне оптимізація капітальних та операційних витрат шляхом спрощення топології та економії ресурсів мережі, необхідні заходи щодо локалізації трафіку та заходи щодо виявлення та запобігання фроду.

Список використаної літератури.

1. Гордеев Э.Н. Новые технологии в системах управления сетями связи / Э.Н. Гордеев // Вестник связи. 2018. №1. С. 29-32; 2000. С. 79-83.

2. Гольдштейн А. Б. Управление телекоммуникациями как техническая система // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. 2018. С. 236–242.

3. Самуйлов К. Е., Гайдамака Ю. В. Метод построения процессной модели компании с помощью аппарата сетей массового обслуживания // Технологии информационного общества X Междунар. отраслевая науч.-техн. конф. 2016. С. 61.

4. Кучерявый А. Е., Гольдштейн Б. С. Сети связи пост-NGN // СПб: БХВ-Петербург, 2013. 160 с.

5. Леваков А. К., Федоров А. В., Соколов Н. А. Задачи оценки показателей, определяющих качество функционирования телекоммуникационных сетей // Электросвязь. 2015. № 6.

6. Наумов В. А., Самуйлов К. Е., Самуйлов А. К. О суммарном объеме ресурсов, занимаемых обслуживаемыми заявками // Автоматика и телемеханика. 2016. № 8. С. 105.

7. Ченнинг И. Борьба с мошенничеством продолжается // Мобильные телекоммуникации. 2001. № 6. — С. 23—27.

СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Михайловський О.І.

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій

Державний університет телекомунікацій

Застосування системи розпізнавання номерних знаків автомобілів зростає в усьому світі у багатьох країнах. Розв'язання задачі розпізнавання номерних знаків здійснюється у чотири етапи:

1. Розподіл областей номерних знаків на зображенні.
2. Вилучення помилкових кандидатів областей номерних знаків.
3. Використання букв і чисел з номерного знака автомобіля.
4. Розпізнавання чисел та літер номерного знака.

Розпізнавання номерних знаків автомобілів може використовуватись у різних технічних системах для транспорту (автомобільний, залізничний, судноплавний та т.п.) [1,с.17]. Однією з переваг розпізнавання номерних знаків є те, що всі транспортні засоби вже мають або принаймні повинні мати унікальний номерний знак, який використовується для ідентифікації кожного індивідуального транспортного засобу. Це означає, що транспортні засоби не повинні мати спеціальних передавачів, встановлених для автоматичного розпізнавання. Інша перевага полягає в тому, що фотографія транспортного засобу, отримана в реальному часі, може бути збережена як свідчення або доказ у випадках ситуації вправи або злочину.

Система автоматичного розпізнавання номерних знаків може мати зображення транспортного засобу, придбаного багатьма різними способами, типу використання звичайної аналогової камери та сканера, використовуючи камеру відео і механізм захоплення кадру, або цифровій камері. Коли система розпізнавання одержує зображення транспортного засобу, це визначить місцезнаходження положення номерного знака, що належить транспортному засобу [2,с.43-46].

Найбільш популярними місцями застосування системи розпізнавання є:

- Стоянки автомобілів. Зазвичай її використовують при вхідному допуску на стоянки, щоб автоматично дозволяти зареєстрованим користувачам доступ, а також використовують для нарахування плати шляхом фіксації часу входу та виходу.

- Контрольний пост. Систему автоматичного розпізнавання номерних знаків використовують для обчислення плати подорожі платною дорогою.

- Вкрадені автомобілі. Якщо автомобіль вкрадений, це могло бути зазначено у системі автоматичного розпізнавання. Якщо вкрадений автомобіль проходить повз камеру на узбіччі, що належить системі розпізнавання номерних знаків автомобілів, система автоматично оголошує тривогу. Таку систему використовують нині, наприклад, Італії, Німеччини, Кореї, Великобританії.

- Контроль кордону. Автоматична система розпізнавання може використовуватися для контролю кордону між двома країнами. У разі перетину кордону транспортним засобом воно автоматично реєструється системою.

- Регулювання вуличного руху. Автоматично розпізнаючи номерні знаки можна розробити систему управління руху у місті, наприклад, як це зроблено у місті Дублін: там машини з непарним номером можуть виїжджати на вулиці міста в одні дні, а машини з парним номером – в інші дні.

- Маркетинговий засіб. Номерні знаки машин можуть використовуватися, щоб збирати статистику відвідування автомобілями різних районів або будувати профілі руху за часом.

- Контроль допуск. Автоматична система розпізнавання номерних знаків може використовуватися, щоб автоматично відкривати ворота або бар'єр у захищену область для дозволених членів. Така система допомагає охоронцям у воротах чи бар'єрах.

Інформація про транспортний засіб може бути автоматично зареєстрована та може бути використана у разі інцидентів.

Перелік використаної літератури:

1. Р.Гонсалес, Р.Вудс. Цифровая обработка изображений.: Пер. с англ. - М. Техносфера, 2015.- 1072с.

2. Anil K. Jain, Jianchang Mao, K.M. Mohiuddin. Artificial Neural Networks: A Tutorial, Computer, Vol.29, No.3, March 2017.

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ

*Скорець Роман Денисович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

У даній статті розглянуто вибір оптимальної структури первинної мережі. SDH (англ. Synchronous Digital Hierarchy) — принцип побудови цифрових систем передачі, що використовують мультиплексування цифрових потоків, але зі значно більшою базовою швидкістю передачі і синхронізацією усього каналотворюючого і передавального устаткування від загального генератора, у порівнянні з PDH.

Система SDH дозволяє організувати універсальну транспортну мережу, вирішуючи завдання не тільки передачі інформаційних потоків, але контролю і управління цією мережею. Вона розрахована на транспортування всіх сигналів PDH (ІКМ -30, ІКМ-120, ІКМ-480, ІКМ-1920), а також всіх діючих і перспективних служб, в тому числі і широкосмугової цифрової мережі з інтеграцією служб (BISDN), яка використовує асинхронний спосіб перенесення інформації (ATM).[1]

В системі SDH використані останні досягнення в електроніці, системотехніці, обчислювальній техніці, програмуванні і т.п. Застосування SDH для побудови первинних мереж різного рівня дозволяє істотно скоротити капітальні витрати, експлуатаційні витрати, скоротити терміни монтажу і налаштування обладнання. При цьому підвищується надійність мереж, їх гнучкість і якість зв'язку.

Лінійні сигнали SDH організовані в синхронно транспортні модулі STM (агрегатні блоки).

Перший з них - STM-1 - відповідає швидкості передачі 155 Мбіт / с. Кожен наступний має швидкість в 4 рази більшу, ніж попередній. Уже стандартизовані STM - 4 (622 Мбіт / с) та STM - 16 (2,5Гбіт / с). Очікується прийняття STM - 64 (10 Гбіт / с). Основною направляючою системою для SDH є ВОЛП.

У мережі SDH використовується принцип контейнерних перевезень.

Передані сигнали попередньо розміщуються в стандартних контейнерах.

Всі операції проводяться з контейнерами незалежно від їх вмісту.

Завдяки цьому і досягається універсальність мережі SDH.

Література

1. Синхронна цифрова ієрархія – Режим доступу до ресурсу: <https://uk.wikipedia.org/wiki>

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІМО У 5G

Марковський С.А.

Державний університет телекомунікацій, м.Київ

Мобільні мережі п'ятого покоління (5G) використовують цілий ряд технологій, що забезпечують клієнтам набагато кращий досвід, ніж більш ранні мережі 4G LTE. МІМО-Multiple Input Multiple Output-це антенна технологія, яка використовується в мережах 4G LTE, але її вдосконалена версія, Massive МІМО, є важливим будівельним блоком в мережах 5g New Radio (NR).

Massive МІМО в мережах 5G NR - це передова антенна технологія, яка підвищує спектральну ефективність, пропускну здатність мережі, зону покриття і досяжні швидкості передачі даних. Massive МІМО використовує велику кількість антенних елементів в антенних панелях передавача і приймача для одночасної підтримки декількох користувачів.

Якщо Ви знайомі зі стандартним МІМО в мережах 4G LTE, прикметник "масивний" може змусити вас думати тільки про одне – дійсно великий МІМО. Хоча немає конкретного визначення того, що саме являє собою "масивний" в Massive МІМО, технологія МІМО в мережах 5G NR використовує набагато більші антенні решітки, ніж в мережах 4G LTE. У статті розглянуто використання технології МІМО у 5G та її вплив на якість зв'язку.

Ключові слова: 5G, мережа, NR, МІМО, зв'язок, якість, покоління.

ВСТУП

МІМО - один з ключових методів забезпечення бездротової технології 5G, що забезпечує збільшення пропускну здатності і відносини сигнал/шум.

МІМО - Multiple Input Multiple Output добре зарекомендував себе як в мобільному зв'язку, так і в багатьох інших технологіях. Він використовується в Wi-Fi 802.11 і є центральною частиною 4G LTE, а також багатьох інших технологій радіозв'язку. В результаті попиту базові станції встановлюються з масивними антенами МІМО 5G, а спеціальне обладнання також здатне підтримувати роботу МІМО для підвищення загальної продуктивності. Використовуючи антени МІМО і методи формування променя, бездротова технологія 5G здатна забезпечити підвищену пропускну здатність і швидкість передачі даних.

Аналіз розробки

Перш ніж розглядати даний метод, потрібно в'яснити, як саме дана форма антенної технології, яка використовує кілька антен для поділу сигналів, що проходять по різних шляхах в результаті відображень і т.д, надає можливості використання для поліпшення пропускну здатності даних і / або відносини сигнал / шум, тим самим підвищуючи продуктивність системи.

Мета дослідження – пояснення необхідних умов для удосконалення мереж 5G, а саме використання Multiple Input Multiple Output методу для збільшення пропускну здатності даних.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Специфікація 4G LTE дозволяє використовувати до восьми просторових рівнів в низхідній лінії зв'язку і чотири просторових рівня в висхідній лінії зв'язку. Насправді розгорнуті мережі 4G LTE можуть використовувати два або чотири просторових рівня для підвищення продуктивності.

Щоб перейти від базового МІМО, використовуваного в 4G LTE, до масових форматів МІМО 5G, можна збільшити кількість антенних елементів. Наприклад, використання 64 антен з перехресною поляризацією означає, що базову станцію можна визначити як масивну систему МІМО.

Дивно, але значне збільшення кількості антенних елементів не призводить до збільшення кількості просторових шарів.

Використання такої великої кількості елементів дозволяє антені 5G МІМО забезпечувати можливості МІМО і формування променя.

Рис. 1. Концепція формування променя антени, що використовується з 5G NR

Насправді немає визначення того, де проходить межа між звичайною системою MIMO і масивною системою MIMO. Як правило, він застосовується до систем з декількома десятками антен або більше. Доступні масивні антени MIMO 5G з 64, 96 і навіть 128 антенними системами.

Проблеми та переваги 5G Massive MIMO

Використання масивного MIMO в рамках бездротової технології 5G дає багато переваг, і дійсно, воно усуває багато проблем, які були притаманні підходам 4G LTE MIMO. Однак це тягне за собою багато нових проблем.

Розробка антен є ключовим питанням. Це необхідно для розробки недорогих антен з низькою точністю.

Також необхідно мати можливість проводити значуще тестування. З MIMO і в даному випадку з масивним MIMO, що має так багато перестановок і різних умов, тестування стає дуже важким. Масивні MIMO-антени 5G створюють багато цікавих проблем.

Розглядаючи переваги 5G Massive MIMO, можна відзначити значні переваги з точки зору збільшення пропускної здатності. За деякими оцінками, поліпшення складало 50 разів, хоча це може бути трохи перебільшено.

Попередні покоління систем мобільного зв'язку не мали можливості управляти ресурсами так, як це робить 5G, і це призвело до перевантаження мереж. Завдяки використанню технології Massive MIMO і формування променя управління спектром здійснюється набагато більш розумно, і це призводить до того, що швидкості передачі даних і рівні затримок значно більш рівномірні по всій мережі.

5G Massive MIMO є ключовим елементом нової технології мобільного зв'язку. Це дозволить значно підвищити продуктивність і пропускну здатність мережі передачі даних-останній пункт є основною вимогою для 5G, оскільки використання даних значно зростає, і в результаті пропускну здатність мережі повинна збільшуватися. Масштабні можливості MIMO 5g стануть частиною забезпечення необхідної пропускної здатності.

Наскільки "масивним" є 5G Massive MIMO?

Кількість антенних шарів в 5G Massive MIMO може бути набагато більше, ніж MIMO в 4G LTE. У ньому використовуються десятки або навіть сотні антенних елементів в межах однієї антеною панелі. Конфігурація масивної антени MIMO розміром 64 x 64 вже використовується деякими постачальниками мереж 5G, але також можлива конфігурація 256 x 256.

Технологія MIMO не нова, і вона вже відіграє важливу роль у мережах 4G LTE, а також у сучасних мережах Wi-Fi. Однак масовий MIMO-це нове вдосконалення, яке було введено в мережах 5G New Radio (NR). Два ключових аспекти технології MIMO, які відрізняють масивний MIMO від стандартного MIMO, - це кількість антенних елементів і багатокористувацькі можливості всередині антенних решіток. Найбільш просунута мережа LTE, LTE Advanced Pro, використовує максимальну конфігурацію MIMO 8 x 8, що означає Вісім антенних елементів для передачі і вісім для прийому. Завдяки масивному MIMO ця конфігурація антени стає набагато більшою, і 64 x 64 вже можливо на базових станціях 5g від

ключових постачальників мереж. Однак також можлива конфігурація антени розміром 256 x 256. Хоча кількість антенних елементів, безумовно, є ключовим для Massive MIMO, інший аспект, який відрізняє його від стандартного MIMO, - це багатокористувацька можливість, яка дозволяє одночасно підтримувати кілька користувацьких пристроїв.

Як працює масовий MIMO в мережах 5G?

Фундаментальна концепція масового MIMO в мережах 5G NR така ж, як і для стандартного MIMO в мережах 4G LTE.

Massive MIMO використовує велику кількість антенних елементів в межах однієї антеною панелі базової станції 5g і використовує просторове мультиплексування, рознесення і формування променя для збільшення пропускної здатності мережі і якості радіозв'язку. Додаткова ємність використовується для одночасного обслуговування декількох користувачів.

Рознесення передавача і приймача, просторове мультиплексування і формування променя забезпечують основу для підвищення надійності сигналу і пропускної здатності даних при одночасному зниженні перешкод. Додаткове поліпшення MIMO в 5G досягається за рахунок величезної кількості антенних елементів, використовуваних Massive MIMO, і багатокористувацького застосування антенних елементів.

Рис. 2. 5G Massive MIMO використовує велику кількість антенних елементів і пропонує багатокористувацьку підтримку

Рознесення передавача і приймача

Рознесення - це коли на стороні передавача або приймача розгорнуто кілька антен, щоб зменшити вплив завмирання сигналу. Радіосигнал може проходити по багатьох шляхах між передавачем і приймачем. На деяких шляхах немає ніяких перешкод, наприклад, висотних будівель, але на інших шляхах можуть бути перешкоди. В результаті різні версії сигналу, що проходить по різних шляхах, можуть затухати з різною швидкістю. Рознесення використовує цю природу сигналу, вводячи кілька антен для захоплення різних версій сигналу, щоб їх можна було комбінувати для поліпшення загальної якості сигналу. Використання рознесення на приймаючій стороні не є новим у мобільному зв'язку, але MIMO вводить кілька антен як на передавачі, так і на приймачі. Масовий MIMO в мережах 5g виводить кількість антен на абсолютно новий рівень. Наприклад, масивна система MIMO 5g з конфігурацією низхідній лінії зв'язку 64 x 64 означає 64 антенних елемента на базовій станції (вищій стільниковому зв'язку) і 64 антенних елемента на приймаючій стороні (приймач мобільного телефону). Рознесення робить сигнал більш стійким за рахунок підвищення надійності радіоканалу. Однак це не покращує пропускну здатність радіоканалу, тому рознесення не впливає на швидкість передачі даних або пропускну здатність.

Просторове Мультиплексування і Розрахована На Багато Користувачів Підтримка

Просторове мультиплексування є однією з найважливіших функцій у системах MIMO, що використовуються для підвищення ефективності частотного каналу. Це поліпшення спектральної ефективності призводить до збільшення загальної ємності і, отже, до більш високих швидкостей передачі даних. У масивному MIMO велика кількість антенних елементів фізично розділене в просторі з можливістю одночасної передачі і прийому різних потоків даних. Загальний потік даних, призначений для конкретного користувача, може бути відправлений по декількох окремих потоках даних. На приймальному кінці ці потоки даних

вловлюються масивом приймальних антенних елементів для об'єднання різних окремих потоків даних назад в єдиний потік даних. Цей процес підвищує швидкість передачі даних для окремого користувача. Але Massive MIMO на цьому не зупиняється і використовує свої багатокористувацькі можливості для одночасної обробки потоків даних для багатьох користувачів.

Тривимірне (3D) формування променя

Формування променя-це передова антенна технологія, що використовується системами MIMO. Це відбувається, коли передача сигналу через кілька антенних елементів націлена в певному напрямку замість трансляції сигналу у всіх напрямках. Формування променя дозволяє ефективно використовувати доступну потужність передачі для направлення різних променів сигналу в бажаному напрямку. У Massive MIMO формування променя є тривимірним (3D beamforming), тому промені можуть бути горизонтальними і вертикальними для підвищення швидкості передачі даних для всіх користувачів, навіть якщо вони знаходяться у висотних будівлях. Формування променя розширює діапазон сигналу шляхом формування передачі таким чином, що бажаний промінь отримує більшу частину потужності передачі, щоб стати довшим, пригнічуючи інші промені, які знаходяться в небажаному напрямку.

Переваги MIMO та чому мережі 5G використовують MIMO

Massive MIMO ефективно використовує ресурси радіомережі для підвищення пропускної здатності мережі, що призводить до більш високої пропускної здатності і багатокористувацької підтримки. Він використовує технологію формування променя для фокусування потужності передачі в певних напрямках, що розширює зону покриття мережі при мінімізації перешкод.

Масовий MIMO є одним з ключових факторів, що сприяють новій технології радіозв'язку (NR), що використовується в мережах 5G. це покращує пропускну здатність радіомережі, а також покриття мережі. Переваги масивного MIMO включають спектральну ефективність, більш високу пропускну здатність, менші перешкоди і розширений діапазон.

Спектральна ефективність

У Massive MIMO використовується просторове мультиплексування, яке ефективно використовує частотні і тимчасові ресурси для підвищення пропускної здатності мережі і, отже, швидкості передачі даних. Різні шляхи передачі сигналів, створені кількома антенами в масивному MIMO, використовуються як підканали для надсилання та отримання потоків даних для декількох користувачів.

Більш висока пропускна здатність

Використання декількох потоків даних за допомогою просторового мультиплексування дозволяє призначеному для користувача пристрою отримувати більш високі загальні швидкості передачі даних. Крім того, через велику кількість антенних елементів в Massive MIMO створюється багато додаткової ємності, що забезпечує більш високу пропускну здатність для декількох користувачів одночасно.

Зниження перешкод

Технологія формування променя забезпечує цілеспрямовану передачу радіосигналу, що робить сигнал більш стійким в певному напрямку. Таким чином, основний промінь в бажаному напрямку стає найсильнішим, а бічні промені (бічні пелюстки) стають слабкішими, що зводить до мінімуму будь-які потенційні перешкоди між променями.

Розширений діапазон

Massive MIMO має функцію тривимірного формування променя (3D beamforming), яка створює горизонтальні і вертикальні промені сигналу, щоб він міг досягати людей в різних діапазонах (відстанях) і висотах (наприклад, висотних будівель). Технологія формування променя також розширює зону покриття мережі, направляючи потужність передачі в цільовому напрямку для поліпшення дальності дії.

Висновки

Massive MIMO розшифровується як Massive Multiple Input Multiple Output і являє собою антенну технологію, використовувану мережами 5G NR для підвищення спектральної ефективності, швидкості передачі даних, діапазону покриття та пропускної спроможності

мереж 5G. Massive MIMO використовує велику кількість антенних елементів (зазвичай більше десяти) в одній антені для одночасної підтримки декількох пристроїв.

Список використаної літератури

1. <https://ma-mimo.ellintech.se/what-is-massive-mimo/>
2. https://www.sharetechnote.com/html/5G/5G_MassiveMIMO_Motivation.html
3. https://www.sharetechnote.com/html/5G/5G_MIMO.html
4. <https://commsbrief.com/what-is-5g-massive-mimo-technology-and-how-does-it-work/>
5. <https://shalaginov.com/2021/01/15/active-antenna-massive-mimo-5g/>
6. <https://www.comba-telecom.com/en/solutions/cell-site/5g-massive-mimo-antenna>
7. https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202009101153.pdf

S. A. Markovskyi

USING MIMO TECHNOLOGY IN 5G

Fifth-generation mobile networks (5G) use a range of technologies that provide customers with a much better experience than earlier 4G LTE networks. MIMO-Multiple Input Multiple Output is an antenna technology used in 4G LTE networks, but its improved version, Massive MIMO, is an important building block in New Radio's 5g (NR) networks.

Massive MIMO in 5G NR networks is an advanced antenna technology that improves spectral efficiency, network bandwidth, coverage area, and achievable data transfer rates. Massive MIMO uses a large number of antenna elements in the transmitter and receiver antenna panels to support multiple users simultaneously.

If you're familiar with standard MIMO on 4G LTE networks, the adjective "massive" can only make you think of one thing – really big MIMO. While there is no specific definition of what exactly constitutes "massive" in Massive MIMO, MIMO technology in 5G NR networks uses much larger antenna arrays than in 4G LTE networks. The article discusses the use of MIMO technology in 5G and its impact on communication quality.

Keywords: 5G, network, NR, MIMO, communication, quality, generation.

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

*Стадник Денис Олександрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

Автор дослідив перспективи розвитку мережевого стандарту 5G в умовах повномасштабного вторгнення РФ у 2022р.. Пілотний запуск мереж п'ятого покоління на території України мав відбутись наприкінці 2022 р., проте наразі питання якісного зв'язку навіть для виконання дзвінків всередині мережі є відкритим. Ризиком для існування 5G стає не тільки військовий стан, але й корупція державних органів у сфері телекомунікацій. Проте вже реалізовані проєкти, які вимагають подальшого залучення 5G, є приводом для оптимізму.

Стаття присвячується питанню перспектив впровадження технологій зв'язку п'ятого покоління в умовах вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 р.

Зростаюче значення інформації та обміну неї, розповсюдження засобів миттєвої комунікації не могли не відбитись на дослідженнях у сфері комунікацій. Результатом стала поява на початку 10х рр. XXI ст. протоколів та специфікацій зв'язку 5G. Мережі 5G є інструментом не лише швидкої та якісної комунікації, але й допомагають у реалізації проєктів у сфері транспорту, охорони здоров'я, хмарних технологій тощо.

Розвиток мереж п'ятого покоління в умовах бойових дій на території України, а також невизначеність майбутнього мобільного зв'язку в умовах ракетних обстрілів інфраструктурних об'єктів Російською Федерацією має як свої ризики, так і сильні сторони. За допомогою SWOT-аналізу автор розкриває можливості та загрози для розвитку 5G в Україні.

Питання корупції у державних органах залишається головним внутрішнім ризиком при впровадженні будь-яких іноваційних рішень. За останніми даними, держава хоче продати частоти, необхідні для розвитку 5G, за невивірною ціною начебто через військовий стан. Держбюджет на 2023 р. у такому випадку недоотримає критично важливої суми грошей, а монополізація ринку 5G не дасть поштовху для його розвитку.

Втім, успішна реалізація багатьох проектів у сфері державного управління, концепції розумного міста, громадського здоров'я, а також рішень для бізнесу, дає підстави для оптимізму навіть в умовах російського вторгнення.

Пропонується розмежувати переходи до принципово нових стандартів зв'язку цифрою відповідного покоління. Станом на 2022р. найбільш розповсюдженим у світі є зв'язок 4G. Саме його поява зробила смартфони порівнянними з ПК щодо швидкості потокової передачі, завантаження мультимедіа та ігрових можливостей. Смартфони навіть замінили використання комп'ютерів. Це призвело до більшої мобільності населення, появи віддалених робочих місць, неблаганного розповсюдження інформації. Втім, можливостей 4G вже починає не вистачати сучасному світові, тому все більшого розповсюдження набувають мережі п'ятого покоління.

Отже, з якими задачами не може справитись мережа 4G, але вимагають сучасні виклики? Сфер використання 5G безліч, але саме в українському контексті згадуються такі ніші:

- проекти інфраструктури розумного міста. Екстрені оповіщення, які для кожного українця є з 24 лютого 2022р. нормою, легкий доступ до державних послуг, який часто унеможливується в офлайновому світі, онлайн доступ до графіків руху громадського транспорту, а також його цифрова оплата – це насамперед ті галузі, які потребують якісного 5G-зв'язку;

- хмарні технології – у разі втрати доступу до даних бізнесів та реєстрів державних послуг неможливе адекватне функціонування економіки держави;

- охорона здоров'я. Ще пандемія Covid-19 «вимусила» громадян використовувати мобільні додатки хоча б для запису на обов'язкову вакцинацію. Також в Україні спочатку набув статусу пілотного, а потім став повноцінним проект з ведення електронного лікарняного листа. На жаль, стають розповсюдженими онлайн-консультації для людей, що постраждали від військових дій. Подальше будівництво таких складних мереж малоімовірно з мережами 4G.

Окрім того, кожного року в Україні зростає кількість користувачів смартфонів з підтримкою 5G. [3] Це природньо, адже для низки країн, які є лідерами у сфері виробництва мобільних телефонів (напр., Південна Корея, Китай) мережі п'ятого покоління вже є звичайною справою. Кількість пристроїв з підтримкою 5G в Україні зростатиме з кожним роком, незважаючи на військовий стан та несприятливу економічну ситуацію.

Так звана «велика трійка» українських мобільних операторів (Київстар, Водафон, Лайфсел) мали на меті пілотні впровадження мереж п'ятого покоління наприкінці 2022р., проте на заваді їм став військовий стан, бойові дії на значній території держави та постійна ліквідація наслідків обстрілів. [1] Також з жовтня 2022р. нормою стали атаки на енергетичні об'єкти на всій території України. Це, у свою чергу, спричинило проблеми з якістю покриття навіть на територіях, які не перебувають в російській окупації та не є прифронтовими територіями. Прогнози щодо розвитку подальшої ситуації стримано оптимістичні, але наразі важко говорити навіть про стабільність мережі для дзвінків та відправки СМС. [4]

Ці фактори змусили операторів зв'язку тимчасово відмовитись від своїх планів щодо розвитку 5G в Україні. На початку російської агресії відбулась масова міграція абонентів, що спричинило істотне перевантаження мереж мобільних операторів. Виникла термінова потреба у стабілізації зв'язку, розширенні пропускну здатності каналів, які є в розпорядженні операторів каналів, в тому числі і для технологій 4G. Тому Національним центром управління мережами телекомунікацій за узгодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) було надано вільні частоти у користування операторам мобільного зв'язку для термінового збільшення ємності їхніх мереж. До закінчення воєнного стану мобільні оператори безкоштовно користуються радіочастотами 2350-2400 МГц та 2575-2610 МГц. [4]

Разом із несприятливою для розвитку мереж п'ятого покоління ситуацією в Україні має місце навмисне зниження цін на радіочастоти. Так, у жовтні 2022р. був зареєстрований проект урядової постанови, розробленою НКЕК. Цим документом передбачається, з одного боку, збільшення плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром – приблизно на 10%. З іншої сторони, постанова пропонує оплату видачі ліцензій на користування радіочастотами 2350-2400 МГц та 2575-2610 МГц. Саме ці частоти використовуються у великих містах для покриття місць великої концентрації людей, щоб забезпечити високу швидкість мобільного інтернету. Вони можуть бути використані як для 4G-зв'язку, так і для 5G-зв'язку, що робить їх дуже цінними для мобільних операторів.

Згідно з документом, який розробляє НКЕК, вартість 1 МГц для кожного регіону України (24 області, АРК, Київ та Севастополь) радіочастот 2350-2400 МГц становить 984,86 тис грн (1,329 млрд грн за всі 50 МГц), а 2575-2610 МГц – 1,059 млн грн (1 млрд грн за 35 МГц).

Разом із тим, після низки публічних обговорень вартість радіочастоти 2575-2610 МГц зменшили на 43%. У редакції від 10 жовтня 2022 р. поданого до Державної регуляторної служби документа ціна 1 МГц вже становить 605,72 тис грн. У стільки ці радіочастоти оцінила британська консалтингова компанія Analysys Mason на замовлення "Водафон Україна", який і претендує на радіочастоти 2575-2610 МГц. Тобто у випадку продажу за ліцензію на користування ними до держбюджету надійде 572,4 млн грн, замість 1 млрд грн. У компанії Лайфсел вже зазначили, що мова йде про спробу про спробу розподілити цінний радіочастотний спектр, у якому можливе запровадження 4G та 5G, без аукціону чи конкурсу, за заниженою ціною. [2]

Ця стаття не має не меті класифікувати дії Водафон Україна або державних органів як корупційні, небезпечні та такі, що не сприяють здоровій конкуренції, а значить, і постійному прогресу в сфері мобільного зв'язку. Втім очевидним є ускладнення і без того складної ситуації з потенційним інвестуванням мереж п'ятого покоління «великої трійки» операторів України на фоні можливої монополізації частот одним гравцем ринку.

Висновки

Отже, розвиток мереж 5G в Україні наразі має як слабкі, ризиковані, так і сильні, потенційні до розвитку сторони. До слабких сторін однозначно варто віднести руйнування існуючого обладнання операторів; втрату державою територій, на яких воно розташовано, невтішний економічний прогноз. Ризиками можна вважати невизначеність роботи мобільного зв'язку на території України взагалі внаслідок ракетних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури після 10 жовтня 2022р.. До ризиків також можна віднести непрозорі спроби держави продати за безцінь важливі для розвитку 5G частоти одному з гравців ринку мобільних операторів. Утім, важко заперечувати потенціал України в розвитку мереж п'ятого покоління. Вже зроблений великий крок уперед до 5G у таких державних проектах, як «Дія», «Київ Цифровий» тощо; у проектах на стику взаємодії держави та бізнеса, як, наприклад, електронна трудова книжка, електронний лікарняний, електронна система звітності до органів податкової; проекти на потребу бізнеса, як-от хмарні сховища, цифрові касові апарати. Зростає кількість мобільних телефонів з підтримкою 5G, все більше різноманітних пристроїв – від лампочки до пральної машини – об'єднується в систему розумного дому. Крім того, бізнес в Україні є надзвичайно адаптованим до будь-яких змін та викликів, і ринок мобільного зв'язку не є виключенням. Тому варто очікувати подальшого розвитку мереж п'ятого покоління в Україні, незважаючи на відкладений старт.

Список використаної літератури

1. 5G запустят в Украине не раньше 2022 года. Все инвестиции операторов направлены в LTE [Електронний ресурс] // <https://ain.ua/2020/11/20/5g-zapustyat-v-ukraine-ne-ranshe-2022-goda/>

2. Через війну радіочастоту на 5G зв'язок можуть продати зі знижкою 43% [Електронний ресурс] // <https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/1/693297/>

3. В Україні вже майже 200 тис. смартфонів з підтримкою технології 5G [Електронний ресурс] // <https://itc.ua/news/v-ukrayini-vzhe-majzhe-200-tis-smartfoniv-z-pidtrimkoyu-tehnologiyi-5g/>

4. Є ризик, що мережа мобільного зв'язку може перетворитися на точкове покриття – глава "Київстар" [Електронний ресурс] // <https://zn.ua/ukr/UKRAINE/je-rizik-shcho-merezha-mobilnoho-zv'jazku-mozhe-peretvoritisja-na-tochkove-pokrittja-hlava-kijivstar.html>

ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МЕРЕЖАХ WiMAX

*Тарасенко Юрій Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

У даній статті розглянуто якість обслуговування в мережах WiMAX. WiMAX (від англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) стандарт IEEE 802.16 — стандарт бездротового зв'язку, що забезпечує широкосмуговий зв'язок на значні відстані зі швидкістю, порівняною з кабельними з'єднаннями.

У зв'язку з тим, що мережі WiMAX спочатку розглядалися як мережі операторського класу, питання забезпечення QoS у них первинне. Стандарт IEEE 802.16 питання забезпечення необхідної якості обслуговування пов'язує із конкретним сервісним потоком. Сервісним потоком називається потік даних, пов'язаний із певним додатком. Кожен потік має QoS-клас обслуговування, при цьому абоненту виділяється необхідна смуга пропускання - відповідний віртуальний канал, якому присвоюється 16-розрядний ідентифікатор з'єднання CID (Connection Identifier). [1]

Клас обслуговування QoS може задаватися для кожного абонентського терміналу або призначатись для груп користувачів за MAC-, IP-адресами та ін. Існує п'ять QoS-класів обслуговування:

- клас доступу на першу вимогу UGS (Unsolicited Grant Service), при якому абонентській станції негайно надається заздалегідь обумовлена (при підключенні до мережі) фіксована швидкість передачі. Незважаючи на застосування комутації пакетів, цей клас дозволяє емулювати безперервний канал зв'язку і, як при комутації каналів, забезпечує постійну швидкість передачі, що потрібно, наприклад, традиційної телефонії;
- клас доступу зі змінною швидкістю з передачею даних у режимі реального часу RT-VR (Real-Time Variable Rate), за якого абонентська станція передає інформацію, чутливу до затримок, зі змінною швидкістю без втрати якості. У такий спосіб може передаватися відеоінформація зі змінним стисненням;
- клас доступу зі змінною швидкістю без передачі в режимі реального часу NRT-VR (Non-Real-Time Variable Rate) використовується передачі інформації нечутливої до затримок, але потребує гарантованої швидкості. Наприклад, цей клас використовується передачі файлів (протоколи FTP, HTTP);
- клас доступу в режимі максимально можливої в даний момент швидкості BE (Best Effort) використовується для передачі даних, не критичних швидкості передачі і часу затримки. Переважно цей клас використовується для передачі даних в інтернеті;
- для передачі даних додатків реального часу вводиться проміжний між UGS і RT-VR п'ятий розширений клас доступу зі змінною швидкістю з передачею даних у режимі реального часу ERT-VR (Extended Real-Time Variable Rate), який забезпечує постійні швидкість і затримку, наприклад, при передачі голосу з придушенням пауз.[2]

Література

1. В. Вишне夫斯基, С. Портной, И. Шахнович. Энциклопедия WiMax. Путь 4G. — М.: Техносфера, 2009. — 472 с.

2. Общие принципы построения сетей WiMAX – Режим доступа до ресурсу: <https://studfile.net/preview/2426815/page:3/#5>

ОГЛЯД МЕРЕЖІ ВОЛЗ НА БАЗІ ТОВ «АТРАКОМ»

Студент групи ТСДМ-63

Гайдайчук А.К.

Державний університет телекомунікацій

Історія та діяльність ТОВ «Атраком» найтіснішим чином пов'язана з розвитком мережі волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ) в Україні.

Діяльність ТОВ «Атраком» розвивається в тісній співпраці з провідними виробниками телекомунікаційного обладнання, надійними партнерами по реалізації проектів ВОЛЗ, а серед Замовників компанії – практично усі найбільші оператори зв'язку України, рис.1.1.

Рис.1.1. Замовники послуг

Транспортна мережа ПрАТ "Атраком" створена на основі обладнання SDH і DWDM виробництва різних компаній, серед яких більшу частку займає обладнання компанії Cisco.

Основними видами діяльності ТОВ «Атраком» є:

- будівництво та продаж ВОЛЗ;
- продаж “темних” оптичних волокон;
- технічне обслуговування та аварійне відновлення ВОЛЗ та РПН (регенераційних пунктів, що не обслуговуються);
- здача в оренду «темних» оптичних волокон;
- будівництво, обслуговування, продаж та здача в оренду РПН;
- виконання монтажних та вимірювальних робіт на ВОЛЗ Замовника за заявкою;
- інвентаризація та паспортизація будь-яких розподільчих систем операторів;
- забезпечення безперебійного електроживлення для розподільчих систем по території України;
- виконання робіт з монтажу систем електрозабезпечення обладнання зв'язку.

Висока кваліфікація команди ТОВ «Атраком» дозволяє забезпечувати якісне проектування, будівництво, експлуатацію та обслуговування ВОЛЗ у відповідності до вимог нормативних документів, задовольняючи потреби замовників. Регіональна присутність компанії представлено на рис.1.2.

Рис.1.2. Регіональна присутність компанії

Перелік посилань:

1. Зарівчацька А.О. Комбіноване використання технологій SDN і WDM для організації високошвидкісних OTN/ А.О. Зарівчацька Ю.М. Колтун // матеріали 7-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». – Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-Бяла, 13 – 15 листопада, 2019 р. – С. 50 - 51.
2. <https://www.atracom.com.ua>
3. <https://companion.ua/195964>

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Опанасенко М.О.

*Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
Державний університет телекомунікацій*

БПЛА можна використовувати у військових і цивільних цілях. Крім того, їх можна використовувати для внутрішнього та зовнішнього застосування завдяки низькій вартості обслуговування, високій мобільності та здатності залишатися в повітрі. БПЛА використовуються для різних застосувань, включаючи бездротові мережі, дистанційне зондування, дослідження планет, пошуково-рятувальні операції, доставку вантажів, спостереження та точне землеробство. Деякі з цих програм обговорюються тут.

Розвідка і спостереження. БПЛА можна використовувати для розвідки, спостереження, захоплення цілей і розвідки (ISTAR), вони збирають інформацію в реальному часі за допомогою повного відео (FMV) і набувають популярності для пошуку великих територій і мультирозвідувальних можливостей. PED (обробка, використання та розповсюдження) продовжує залишатися важливою темою, що підкреслює потребу в сумісності.

Рисунок 1 Розвідувальний БПЛА

Як показано на рис.1, Predator може покривати велику територію з високою витривалістю в зависанні, не наражаючи пілотів союзників на ворожий вогонь або захоплення. Система отримує розвідувальні дані противника, знаходить цілі та запроваджує ворожий повітряний простір, не створюючи загрози для життя операторів. БПЛА можна використовувати для дослідження регіонів впливу на хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні чи вибухові матеріали [1, с.1-22].

Гуманітарне розмінування. Міни становлять серйозну загрозу. Записи показують, що в землі все ще є понад 100 мільйонів мін. Виявлення цих мін є дуже небезпечним процесом. Таким чином, БПЛА можна використовувати для процесу розмінування, оскільки вони мають здатність охоплювати ширшу територію будь-якої місцевості за менший час порівняно з безпілотними наземними транспортними засобами (БПЛА). БПЛА можуть бути оснащені різними датчиками для допомоги в процесі виявлення мін.

Громадська безпека. Виявлення забруднюючих речовин у повітрі в режимі реального часу є важливою проблемою оцінки небезпеки забруднення повітря, яка становить потенційну загрозу навколишньому середовищу. Важливо використовувати дані, отримані в результаті моніторингу концентрації забруднюючих речовин, щоб знайти джерело. При використанні статичних сенсорних систем моніторингу датчики, як правило, недостатньо щільно розташовані для збору високоякісних даних. Таким чином, останні дослідження [2,с. 294–299] намагалися використовувати БПЛА як платформу моніторингу для збору високоякісних вимірювань концентрації забруднюючих речовин у повітрі.

Будівництво. БПЛА в основному використовуються в будівельній галузі, вони обслуговують різні аспекти будівельного проекту, від процесу планування проекту за допомогою аерофотокартування ділянки до фактичного будівництва будівель. Крім того, БПЛА використовуються для моніторингу робочого процесу на будівельному майданчику та перевірки будівель на технічне обслуговування, несправностей і захисту їх від непередбачених збоїв.

Дослідження планет. Космічні агентства, такі як NASA, виявили величезний інтерес до розробки та виготовлення БПЛА для місії дослідження планет. БПЛА можуть бути розроблені для польотів і виконання місії у різних космічних середовищах, наприклад на Марсі та Венері. Використання БПЛА для дослідження планет є вигідним, оскільки БПЛА можуть картографувати більші території, ніж марсоходи, з вищою роздільною здатністю, ніж поточні орбітальні апарати [3,с.61–67]. Однак слід зазначити, що проектування та виготовлення космічних БПЛА має здійснюватися відповідно до навколишнього середовища планети.

Пошук і порятунок. Пошуково-рятувальні операції (SAR) є основним випадком використання БПЛА через низьку вартість і знижений ризик для людей під час таких операцій. Вважається, що БПЛА мають великий потенціал у таких операціях, як громадська безпека, пошук і порятунок, ліквідація наслідків катастроф і відновлення. Вони можуть допомагати в рятувальних і відновлювальних операціях, необхідних після стихійних лих, таких як землетруси, повені або терористичні загрози, що впливають на критично важливу інфраструктуру, таку як системи водопостачання та енергопостачання, транспорт та інші

системи. На додаток до їх здатності доставляти медичні засоби та обладнання для екстреної допомоги у важкодоступні регіони, БПЛА можна використовувати для прискорення пошуку в рятувальних операціях у різних небезпечних ситуаціях, таких як лавини та лісові пожежі. Процес роботи SAR починається зі сканування цільової області за допомогою одного або кількох БПЛА, які оснащені бортовими датчиками для зображення, зору або тепловими камерами. Відео/зображення надсилаються на наземну систему управління в режимі реального часу для аналізу. БПЛА можуть допомогти в пошуково-пошукових місіях завдяки своїй здатності робити зображення та відео високої роздільної здатності за допомогою встановлених на борту камер. Вони можуть виконуватися автономно, і вони можуть діяти як повітряні базові станції для надання послуг після повного пошкодження інфраструктури зв'язку. Чотирироторні БПЛА найчастіше використовуються в місіях SAR.

Список використаних джерел:

1. PS, R.; Jeyan, M.L. Mini Unmanned Aerial Systems (UAV)-A Review of the Parameters for Classification of a Mini UAV. *Int. J. Aviat. Aeronaut. Aerosp.* 2020, 7, 1–22
2. Sanada, Y.; Torii, T. Aerial radiation monitoring around the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant using an unmanned helicopter. *J. Environ. Radioact.* 2015, 139, 294–299.
3. Hassanalian, M.; Rice, D.; Abdelkefi, A. Evolution of space drones for planetary exploration: A review. *Prog. Aerosp. Sci.* 2018, 97, 61–105.

ВИМОГИ ДО МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ

Котвицький О.К.

Державний університет телекомунікацій, Київ

Участь у процесі створення телекомунікаційної послуги кількох операторів надає категорії якості мережного характеру. Крім її повної споживчої вартості формуються і якісні характеристики при проходженні окремих ділянок передачі: вихідному, вхідному та транзитному. Тому необхідно технологічно сумісне обладнання, яке експлуатується на єдиних технічних норм і правил для забезпечення заданих споживчих характеристик послуги загалом.

Інфокомунікаційна послуга є переміщення інформації у часі та просторі за допомогою різних технічних засобів. Послуги, що надаються абонентам, також залежать від наступних факторів:

- технології організації абонентського доступу;
- типів абонентських пристроїв;
- способів замовлення та надання послуги.

Споживач вибирає певний вид зв'язку, виходячи з характеру повідомлення і терміновості його передачі. Невиконання цієї вимоги може призвести до зниження або повної втрати цінності інформації, що передається.

Виходячи з вимог, які пред'являють користувачі, можна сформулювати такі загальні властивості, що характеризують якість кінцевого продукту галузі зв'язку: швидкість передачі або пересилання повідомлень; точність передачі та відтворення, достовірність та збереження повідомлень; конфіденційність передачі; доступність коштів та послуг зв'язку; зручність користування, естетичність та екологічна безпека.

Вищеописані критерії визначають важливість якості інфокомунікаційної послуги з погляду споживача послуг. Обов'язки операторів зв'язку щодо надання послуги зв'язку належної якості встановлені стандартом «Про зв'язок». За порушення якісних показників та правил обслуговування абонентів організації зв'язку несуть адміністративну та юридичну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

З погляду оператора, управління якістю полягає у забезпеченні необхідної якості роботи телекомунікаційної мережі та якості обслуговування споживачів. Якість обслуговування поєднує поняття: забезпеченість необхідним набором послуг, зручність користування послугами, культура обслуговування, безпека (захист від несанкціонованого доступу, вандалізму, помилок людини).

До забезпечення якості необхідний комплексний підхід, що враховує як оцінку якості споживачами послуг, і підприємствами зв'язку рис. 1.

Рисунок 1. Система показників якості в інфокомунікаціях

Беручи до уваги розглянуті особливості інфокомунікаційних послуг, можуть бути визначені такі вимоги до мереж зв'язку:

- мультисервісність – незалежність технологій надання послуг від транспортних технологій;
- широкосмуговість - можливість гнучкої та динамічної зміни швидкості передачі інформації в широкому діапазоні залежно від поточних потреб користувача;
- мультимедійність - здатність мережі передавати багатокomпонентну інформацію (мова, дані, відео, аудіо) з необхідною синхронізацією цих компонентів у реальному часі та використанням складних конфігурацій з'єднань;
- інтелектуальність - можливість керування послугою, викликом та з'єднанням з боку користувача або постачальника послуг;
- інваріантність доступу, під якою розуміється можливість організації доступу послуг незалежно від використовуваної технології,
- багатооператорність - можливість участі кількох операторів у процесі надання послуги та поділ їхньої відповідальності відповідно до галузі діяльності.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ

Чередниченко Андрій Олексійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій

Основними перевагами волоконно-оптичних систем є велика дальність передачі та велика швидкість, яка при мультиплексуванні може досягати до 1 петабіта за секунду по одному оптичному волокну. На короткій відстані, в межах приміщення, причиною

використання волоконно-оптичних ліній може бути наявність сильних електромагнітних шумів. Найбільшими небезпеками для оптичних волокон є натяг та мікро та макро вигини.

На роботу оптичних волокон не впливають електромагнітні шуми, а також воно саме не створює електромагнітні шуми, що дозволяє використовувати оптичні волокна в місцях з сильними електромагнітними шумами. Також наявна гальванічна розв'язка між пристроями передачі.

При експлуатації волоконно-оптичних кабелів потрібно прокладати їх без натягу з запасом по довжині, щоб зменшити можливий натяг оптичних волокон в майбутньому. Натяг оптичних волокон призводить до передчасного старіння, мікротріщин, які призводять до унеможливлення використання волокна. Вплив мікро та макро вигинів полягає у збільшенні загасання через те що волокно загинається настільки, що випромінювання потрапляє до оболонки під малим кутом та частина випромінювання не відбивається, а потрапляє до оболонки. Одним з захистів від загинів є жорсткість конструкції кабелю, який збільшує захищає від сильних загинів та збільшує необхідну силу для загинання кабелю. Також волокно повинно бути захищено від води, що досягається за допомогою багатьох шарів захисних оболонок.

При пошкодженні волоконно-оптичного кабелю, замість пошкодженої ділянки приварюють новий кабель. Кожне волокно повинно бути сколено та зварене до нового волокна за допомогою зварного апарату, який відцентрує волокна між собою. При поганому сколі волокна або погано виконаному центрованні волокон, значно збільшується загасання випромінювання, що приводить до зменшення дальності передачі. Знаходження пошкодження виконують за допомогою рефлектометрів, які підключаються до одного кінця волокна та посилають імпульси у волокно, через розсіювання у волокну частина випромінювання повертається, вираховуючи час між випромінюванням та повернення вираховується дальність. Після вимірювання, рефлектометри можуть показувати графік загасання по всій довжині волокна, дальність вимірювання залежить від чутливості фотодіоду, потужності та тривалості імпульсу.

Ще однією проблемою є забруднення оптичних роз'ємів, тому що при забрудненні набагато збільшується загасання, а побачити забруднення можливо лише за допомогою мікроскопу. Що може стати проблемою при пошуку проблеми в поганій роботі волоконно-оптичної системи зв'язку.

Зі зменшенням ціни на волоконно-оптичних системи зв'язку все більше і більше їх використання. Волоконно-оптичних систем зв'язку мають набагато більше переваг, а недоліків невеликі в порівнянні з іншими системами передачі, особливо при необхідності великої швидкості передачі, великої відстані передачі та захисту від електромагнітного впливу.

Література:

1. Волоконно-оптические подсистемы современных СКС/Семенов А.Б.- М.: Академия АйТи; ДМК Пресс, 2007.- 632 с.
2. Волоконно-оптическая техника: Современное состояние и перспективы Дмитриев С.А., Слепов Н.Н.- М.: ООО «Волоконно-оптическая техника» 2005.- 576 ст.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ

*Мацкевич Владислав Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

У міру зростання бізнесу росте і число співробітників та клієнтів. Кількість кліків, замовлень та продажів збільшується. Звучить добре! Однак при цьому стає важче відповісти на телефон, опрацювати заявку, стежити за процесом, вчасно звернутися до постачальника та без помилок заповнити документ. Однак при цьому стає важче відповісти на телефон, опрацювати заявку, стежити за процесом, вчасно звернутися до постачальника та без помилок заповнити документ.

IP-телефони можуть допомогти вам уникнути всіх цих ситуацій. Але перед тим, як реалізувати це у вашій компанії, найкраще зрозуміти, що це таке і як це допоможе.

IP телефонія - це технологія зв'язку, яка використовує спеціальні протоколи для передачі цифрової голосової інформації через Інтернет. Під час дзвінка програма (кодек) перетворює голос у дані, стискає його, відправляє одержувачу, а потім повторно розшифровує його мовою, щоб ви могли поговорити із замовником.

Стиснення може зменшити навантаження мережі та пришвидшити передачу сигналу. Тому використання телефонів може знизити вартість дзвінків в середньому на 20-30%. Крім того, на відміну від аналогового зв'язку, вам не потрібно платити за хвилини дзвінків та Інтернет- дзвінки в режимі реального часу (пауза та тиша не пересилаються, тому за це не потрібно платити). Таким чином можна багато заощадити!

Основними перевагами IP телефонії є:

- зменшення витрати на розмову за рахунок: значного стиснення мовної інформації; паузи (розмова, зміст), як правило, половина часу розмови; більш ефективного використання каналів зв'язку; багато абонентів використовують один канал зв'язку одночасно;
- можливість захисту каналів зв'язку від прослуховування;
- легкість у користуванні.

Хороший Інтернет та IP телефонія створили справжнє диво. Ці інструменти допоможуть вирішити наступні проблеми:

- Втрату нових клієнтів
- Пропущені дзвінки.
- Мало замовлень та продажів.
- Низький рівень довіри.
- Брак часу на дзвінки.
- Неякісну роботу підлеглих.
- Вирішення спірних питань.

Щоб підключитись до IP-телефонії Вам потрібно:

- Визначте провайдерів - на поточному ринку існує багато послуг, тому вам потрібно знайти найкращий варіант для вас.
- Виберіть тарифний план - обчисліть бюджет та перерахуйте необхідні варіанти: кількість робочих місць, іноземні дзвінки, віджети замовлення телефону тощо. Купити нові або підключити до АТС вже існуючі номери.
- Визначте, які пристрої використовуватимуть працівники: IP-телефони, підключені через IP-шлюзи, смартфони, гарнітури або офісні телефони.
- Виберіть кілька хвилин, щоб налаштувати.

Висновок. Досвід клієнтів показує, що IP-телефонія може не тільки заощадити гроші, але і допомогти вам заробити більше. Телефон, інтегрований у систему CRM, дозволяє налагодити багато бізнес-процесів у компанії. Тому виберіть і розгорніть свій IP-телефон, щоб поліпшити продажі та якість обслуговування.

Список літератури:

1. Гілазов М. Н. Вплив якості обслуговування на комутацію IP-пакетів // Молодий вчений. - 2015.
2. Макарова О. С. Спосіб оцінки залежності якості зв'язку в системах IP-телефонії від критичних параметрів IP-мережі // Молодий вчений. - 2011. - №12.

КОРПОРАТИВНІ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕХНОЛОГІЯ АТМ, ІР

*Демченко Олександр Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій*

Технологія АТМ

АТМ (Asynchronous Transfer Mode) — універсальна технологія транспортної мережі, призначена для безперебійної передачі послуг різних типів інформації. При цьому для кожного з них забезпечується достатня пропускна здатність і гарантується своєчасна доставка чутливих до затримок типів трафіку. Основною технологією є передача даних у вигляді комірок фіксованої довжини для будь-якого типу трафіку, швидкості передачі та методу кадрвання.

Технологія АТМ підтримує передачу чотирьох типів трафіку:

- CBR (Constant Bit Rate) - синхронний, чутливий до затримки;
- VBR (Variable Bit Rate - зі змінним бітрейтом). Поділяється на два підкласи: rtVBR - у режимі реального часу (чутливий до затримки) і nrtVBR - без використання режиму реального часу (затримки прийнятні);
- ABR (Available Bit Rate) - трафік програми, нечутливий до затримок. Швидкість передачі змінюється залежно від навантаження;
- UBR (Unspecified Bit Rate) - трафік, який може передаватися без будь-яких гарантій продуктивності.

Основною транспортною одиницею АТМ є двосторонній віртуальний канал (VC), логічно розподілений і з'єднує дві кінцеві станції АТМ під час їх взаємодії. Віртуальний шлях (VP), що з'єднує групи віртуальних каналів, завжди існує незалежно від того, встановлено з'єднання чи ні. Фізичний шлях передачі може друкувати кілька шляхів і віртуальних каналів. Є постійні і; комутовані віртуальні підключення. Постійні підключення є аналогом традиційних орендованих каналів і каналів. Комутатор може виконувати комутацію віртуальних шляхів і каналів або тільки комутацію віртуальних шляхів (перехресний комутатор).

Технологія ІР

Протокол ІР — це протокол мережевого рівня, який не орієнтований на з'єднання та надає дані для протоколів транспортного рівня TCP (орієнтований на з'єднання) та UDP (орієнтований на з'єднання).

Засоби для перевірки коректності даних, підтвердження їх доставки, забезпечення правильного порядку дейтаграм, а також функція попереднього встановлення з'єднання між комп'ютерами в протоколі ІР не передбачені.

Щоб реалізувати механізми забезпечення якості QoS, у заголовку ІР-пакету надається 8-бітове поле Type of Service (ToS), яке визначає характер обробки пакета під час його транспортування.

Протокол ІР не передбачає використання протоколів рівня доступу, специфічних для середовища передачі та фізичного середовища передачі даних. Вимоги до рівня каналу обмежені наданням інтерфейсу для ІР-модуля та наданням трансляції ІР-адреси мережевого вузла, до якого пересилається датаграма, на MAC-адресу. Рівнем доступу до середовища передачі можуть виступати цілі стеки протоколів, наприклад, АТМ, GRX, X.25 тощо.

ІР-мережа вважається поєднанням автономних і незалежних локальних і глобальних мереж, кожна з яких теоретично може використовувати будь-яку технологію на рівні каналу. Як і будь-яку іншу мережу, ІР-мережу можна розділити на магістральну мережу та мережу доступу. «Кордон» магістральної мережі відповідає точкам приєднання локальних мереж до глобальних.

Для підключення мереж використовується один із протоколів маршрутизації OSPF або BGP.

В даний час існує два основних способи створення корпоративної мережі на основі ІР-мереж: за допомогою ІР-маршрутизаторів, з'єднаних за допомогою каналів «точка-точка», або на основі транспортної мережі АТМ, в якій працюють маршрутизатори. ІР. У першому варіанті в якості транспортного середовища для передачі ІР-пакетів може використовуватися один з

протоколів канального рівня (SLIP або PPP), у другому - комірки АТМ ААL5. В останньому випадку необхідно використовувати додаткові функції, які керують спільною роботою ІР і АТМ.

ІР-протокол спочатку не призначався для передачі голосу, але його широке поширення, можливість перекриття практично будь-якої транспортної мережі, а також високий ступінь сумісності рішень від різних виробників призвели до того, що ІР-мережі стали використовуватися як універсальне середовище для передачі всіх видів трафіку. Основним недоліком мереж на основі протоколу ІР є відсутність механізмів, які б забезпечували передачу трафіку в режимі реального часу. Гарантія якості передачі чутливого до затримки трафіку досягається впровадженням відповідних механізмів на рівні каналу або транспорту. Створення корпоративних мережевих послуг на основі технології ІР вимагає встановлення додаткової підтримки якості обслуговування, підвищення надійності та раціоналізації використання ресурсів.

Список літератури:

1. Гілазов М. Н. Вплив якості обслуговування на комутацію ІР-пакетів // Молодий вчений. - 2015.

МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ FTTx

*Жупінас Анастасія Олегівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-Науковий інститут телекомунікацій*

Мета роботи – аналіз сучасних технологій доступу до мереж та їх характеристика

Об'єкт дослідження – Бездротові технології доступу до мережі

Предмет дослідження – Технологія Bluetooth, Технологія Zigbee, Технологія Wi-Fi

У цій роботі представлені основні відомості про новітні технології та вказано як вони розвинулись з роками. Якого рівня досягли за цей час і які можливості вони нам дають зараз.

Bluetooth дозволяє підключати більше пристроїв (до 8) в одну PAN. У цьому випадку використовується з'єднання «точка-багато точок», де один пристрій виконує роль сервера, а решта є хостами, які отримують дані.

Крім того, Bluetooth -пристрої пропонують функцію очікування (режим очікування), завдяки якій користувачеві не потрібно кожного разу сполучати пристрої. Наприклад, миша, сполучена з пристроєм, автоматично підключатиметься до нього після перезапуску. Комплект гучного зв'язку в інформаційно-розважальній системі автомобіля також намагатиметься встановити з'єднання з останнім сполученим смартфоном кожного разу, коли запускається двигун.

Протокол Zigbee був розроблений для забезпечення низького потужного бездротового підключення. Для широких спектрів мережевих додатків, що стосуються моніторингу та контролю. Zigbee є всевітньо відкритий стандарт, що контролюється ZigBee Alliance. Zigbee Pro був розроблений як вдосконалення оригінального протоколу Zigbee, що забезпечує ряд додаткових функцій, особливо вони корисні для дуже великих мереж (які можуть включатися сотні чи навіть тисячі вузлів).

Бездротові комунікації Zigbee також дозволяють розробити деякі програми, які в даний час не можуть бути реалізовані без допомоги Cables Systems. Прикладами є додатки, які передбачають мобільність, які повинні бути без кабелю (наприклад, тривалий моніторинг здоров'я, відстеження активів на складах). Існуючі програми (наприклад, контроль освітлення та моніторинг промислового заводу), який наразі покладається на кабельні системи, може бути реалізовано більш дешево, оскільки Zigbee зменшує або видаляє витрати на встановлення кабелю. Zigbee також може бути корисним у середовищах, де можуть бути кабельні рішення встановлення важких і дорогих. Наприклад, у системах домашньої безпеки датчики повинні бути простими в встановленні (без кабелів чи електропроводки), малий та автономний

(акумулятор).

Wi-Fi -це група стандартів бездротової мережі радіо, яка була створена Alliance Wi-Fi. Wi-Fi зазвичай вважається синонімом WLAN (бездротової локальної мережі), тобто технологією, яка дозволяє налаштувати локальну мережу шляхом підключення пристроїв без використання кабелів. Насправді Wi-Fi-це одна (найпопулярніша) продуктів WLAN, доступних на ринку.

Підключення до Інтернету відбувається через бездротовий маршрутизатор. Коли ви отримуєте доступ до Wi-Fi, ви підключаєтесь до бездротового маршрутизатора, який дозволяє вашим пристроям, сумісним з Wi-Fi, взаємодіяти з Інтерфейсом.

Список використаних джерел:

1. Технологія Bluetooth. URL: <https://www.pcworld.pl/porada/Bluetooth-czym-jest-dozego-sluzy-i-jak-go-uzywac,418022.html>
2. Технологія Zigbee URL: <https://maxelektro.pl/poradniki/co-to-jest-zigbee-i-jak-dziala,461.html>
3. Технологія Wi-Fi URL: <https://pl.avm.de/poradnik/wysoka-predkosc-i-zasieg/wszystko-o-wifi/>

МЕТОД НАВІГАЦІЇ БЕЗПЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

*Панченко Владислав Ігорович
Державний університет телекомунікацій, м. Київ
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

Постановка задачі. Використання безпілотних літальних апаратів під час виконання різномірних завдань за призначенням вимагає розроблення додаткових механізмів захисту їх від впливу радіоелектронних перешкод, погодних умов та підвищення безпеки польотів в зоні виконання завдань. Одним з підходів зменшення вразливості безпілотного літального апарату є використання інерційних засобів навігації. Додатково до них можуть використовуватися методи обробки зображення, що отримуються підсистемою оптичного орієнтування, для оцінки параметрів руху та виробки управляючих впливів. У статті запропоновано метод навігації безпілотного літального апарату для оцінювання динамічних параметрів руху за даними, отриманими оптичною підсистемою. У даній роботі запропоновано адаптивний метод визначення параметрів вектору руху безпілотного літального апарату, що реалізує процедуру адаптивної зміни розміру і стратегію пошуку вектору руху, що залежить від структури блоку зображення та його властивостей.

Мета дослідження. Метою дослідження є розробка методу навігації безпілотного літального апарату при виконанні завдань за призначенням з використанням даних підсистеми збору відеоданих, що дозволить реалізувати адаптивну систему інерційної навігації та підвищити точність виробки команд керування польотом.

Результати дослідження. Проведено аналіз існуючих методів оцінки параметрів вектору руху на основі обробки оптичних даних. Проведено формальний опис оптичного потоку та визначено процедуру його отримання. Визначено склад алгоритмів для обробки оптичного потоку. Обґрунтовано вибір блокового алгоритму оцінки руху. Блокові алгоритми є вигідним компромісом по співвідношенню обчислювальної складності та необхідної точності знайдених векторів, що характеризують рух безпілотного літального апарату. Комбінування прийомів та алгоритмів різної категорії в рамках класу блокових методів дозволяє побудувати адаптивні алгоритми оцінки руху, що володіють заданими властивостями і можуть бути реалізовані апаратно. Розглянуті методи обробки зображення можуть застосовуватися як ще один додатковий засіб автономної корекції інерційних навігаційних систем в додаток до супутникових навігаційних систем. Такий підхід дозволяє ефективно протидіяти джерелам

безпеки й протидії та підвищувати ефективність використання та зменшення економічних витрат на експлуатацію безпілотних літальних апаратів.

Дослідження процесу автоматичного планування та корегування маршрутів польоту БПЛА при виконанні завдань за призначенням може проводитися за допомогою наступних методів системного аналізу теорії ймовірності математичного моделювання, елементів штучного інтелекту сучасних інформаційних технологій.

Існуючі моделі та методи корегування маршруту польоту БПЛА при виконанні різнорідних завдань характеризуються значною обчислювальною складністю та потребують наявності й постійного зв'язку з супутниковою системою навігації. Виникає необхідність пошуку шляху вирішення завдання розробки методу корегування параметрів польоту БПЛА з використанням наявних джерел оптичної інформації на борту літального апарату, що підвищить безпеку польотів та здатність виконати завдання таким апаратом. Теоретичною основою розробки методу є роботи з аналізу відеоінформації та виробки адаптивних команд управління на основі отриманих даних.

Висновки та перспективи. Запропонований метод управління рухом та орієнтацією на основі даних отриманих з оптичного джерела інформації безпілотного літального апарату. Оцінена ефективність запропонованого методу шляхом чисельного моделювання тестових зображень для знімків з поганою і хорошою текстурованою поверхнею. Встановлено, що результати, отримані за допомогою розроблених методів, можуть бути використані для самостійного визначення параметрів руху БПЛА в районах зі слабким або відсутнім сигналом GNSS. Запропонований метод може скласти основу технології коригування даних супутникової та інерційної систем навігації.

Список використаних джерел:

1. Chao H. Remote Sensing and Actuation Using Unmanned Vehicles UAVs / H. Chao, Y.Q. Chen. – Hoboken, New Jersey: Wiley-IEEE Press. – 2012. – 232 p.
2. Тристан А.В. Математичні моделі та методи планування повітряної розвідки рухомих й стаціонарних об'єктів з застосуванням безпілотних літальних апаратів / А.В. Тристан., А.О. Бережний, І.М. Крижанівський // Збірник матеріалів VII-ої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатизації”. – Черкаси, 13-15 листопада 2019 р. –Т. 3. – С. 41.

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ВОС З ХВИЛЬОВИМ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯМ

Чичерін Ернест Сергійович

Державний університет телекомунікацій

Навчально-Науковий інститут телекомунікацій

Мета роботи – продемонструвати необхідність застосування волоконно-оптичних систем передачі в корпоративних мережах зв'язку, обґрунтувати їх переваги та середовища застосування.

Об'єкт дослідження – телекомунікаційні системи передачі даних спеціального і корпоративного призначення.

Предмет дослідження – обробка сигналів в оптичному кабелі, телекомунікаційні транспортні системи спеціального та корпоративного зв'язку.

Методи дослідження – радіотехніка, теорія інформації, теорія електрозв'язку.

У цій роботі представлені основні відомості про волоконно-оптичні системи та мережі зв'язку та вказано на їх сучасний розвиток. Нові завдання по підвищенню ефективності формуються, як при аналізі окремих функціональних вузлів, так і на етапі синтезу всієї системи.

Сьогодні технологія DWDM широко використовується для модернізації та розширення існуючих транспортних телекомунікаційних мереж.

В результаті утворюється новий рівень транспортної мережі – оптичний. А, по суті, створюється єдине транспортне середовище, яке об'єднує існуючі транспортні мережі PDH, SDH та нові транспортні мережі побудовані на основі технологій IP/MPLS.

Побудова оптичної мережі передачі даних здійснюється поетапно шляхом створення

сумісних об'ємних кілець DWDM на базі існуючої фізичної інфраструктури волоконно-оптичного кабелю з волокнами стандарту G.662

При цьому основним типом обладнання ВОСП із спектральним розділенням каналів є мультисервісні платформи передачі даних. Пристрій ONS 15454 від Cisco Systems і XDM-3000, XDM-900 (300) від ECI Telecom є найбільш поширеними в телекомунікаційній мережі України.

Максимальна масштабованість мережі на нових ділянках може досягати 40 дуплексних каналів з пропускною спроможністю 10 Гбіт/с з розносом між несучими 100 ГГц.

На ділянках з найбільшим завантаженням були введені в експлуатацію оптичні канали з пропускною спроможністю 40 Гбіт/с та 100 Гбіт/с.

В результаті модернізації були створені транспортні мережі, з можливістю зміни топології, з програмним вводом/виводом і кроссовою комутацією оптичних каналів. Нарощування ємності мереж, введення нових довжин хвиль і навіть додаткових вузлів не потребують кардинального перепроектування мереж і ручного налаштування. В результаті оператори знизили експлуатаційні витрати за рахунок віддаленого надання каналів.

Список використаних джерел:

1.Одномодові оптичні кабелі і волкна на мережах зв'язку. URL:<https://deps.ua/ua/knowegable-base/articles/odnomodovi-opticheskie-kabeli-i-volokna-na-setjah-svjazi.html>

ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

*Свиридов Дмитро Олексійович
Державний університет телекомунікацій, м.Київ
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

До системи технічної експлуатації можна віднести сукупність методів і алгоритмів управління програмними і апаратними комплексами, персоналом, матеріальними ресурсами, які забезпечують технічну експлуатацію певного об'єкта управління відповідно до заданими критеріями управління. Технічна експлуатація включає в себе технічне обслуговування об'єктів технічної експлуатації, локалізацію та усунення несправностей, оперативне управління цими об'єктами, технічний облік і обслуговування клієнтів.

Технічне обслуговування об'єкта технічної експлуатації (об'єкта управління) - це комплекс дій, спрямованих на підтримку цього об'єкта в працездатному стані.

До основних завдань технічної експлуатації відносяться:

- забезпечення безперебійної та ефективної роботи об'єкта управління;
- технічне обслуговування та підтримання експлуатаційних параметрів об'єкта управління в межах встановлених норм;
- цілодобовий контроль за технічним станом об'єкта управління;
- забезпечення технічного захисту обладнання, програмного забезпечення та інформації;
- проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на об'єкті управління;
- ведення технічної документації;
- дотримання норм і правил охорони праці та протипожежної безпеки, а також дотримання вимог законів, національних і міжнародних стандартів в області, відповідної об'єкту управління.

Технічна експлуатація може здійснюватися централізованим і децентралізованим способами, а також змішання – централізовано-децентралізованим способом.

Сьогодні виділяють три основні класи ризиків порушення безперебійності функціонування МПС:

- розрахунковий ризик - ризик того, що учасник МПС не зможе виконати, коли буде потрібно, свої фінансові зобов'язання;
- діловий ризик - ризик того, що платіжна система або один з її компонентів;

- операційний ризик - ризик того, що оператор МПС або постачальник послуг МПС (Фінансова установа) будуть не в змозі обробляти платежі або проводити розрахунки по платежах через операційних проблем.

Список використаних джерел:

1. <http://univer.nuczu.edu.ua/>

ЛОГІЧНІ ПЕТЛІ КОМУТАЦІЇ У МЕРЕЖАХ ETHERNET. ПРОТОКОЛ STP

*Коваль Олександр Сергійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ*

Виникнення логічних петель та засоби боротьби з ними.

При використанні додаткових з'єднань між комутаторами або маршрутизаторами та без додаткових обмежень, мережа може зіткнутися з випадком коли пакети даних без єдиної логічної структури починають передаватися всіма комутаторами одночасно та в безкінечній кількості, оскільки службові пакети не мають часу життя (TTL). Логічний приклад утворення класичної петлі комутації зображено на рис. 1.

Рис. 1. Приклад сегменту мережі з виникненням логічних петель.

Для виникнення петлі у такому сегменті, достатньо відправки одного пакету з хоста 1 до хоста 2. Це приводить до логічного конфлікту, коли обидва мереживі пристрої не знають про існування іншого і реагують на розсилання пакетів у всьому сегменті. Такий самий принцип утворення петель через використання ширококомовної передачі даних хостами чи комутаторами. Такий вид петель називається ширококомовним штормом, а пакет який запустив весь процес – чорнобильським. Логічні петлі дуже небезпечні тим, що створюють серйозні перенавантаження комутаторів. Чим більш масштабованою є мережа, тим більш небезпечним є шторм, якщо не було дотримано рекомендацій щодо сегментування. Така ситуація може перенавантажити та вивести з ладу весь сегмент мережі, що може привести до критичних відмов всієї мережі. Єдиною можливістю уникнення створення циркуляції фреймів в сегменті мережі є логічне вимкнення одного з каналів передачі даних, які зв'язують мереживі пристрої. Таку функцію реалізує протокол STP .

Протокол зв'язуючого дерева (STP) – це мереживий протокол, який був розроблений для вирішення логічних петель при надлишковому резервуванні вузлів в Ethernet-мережах, детально описаний в стандарті IEEE 802.1D. Завдання протоколу полягає у забезпеченні надлишкового резервування на фізичному рівні та блокування на логічному, створюючи таким чином запасні з'єднання які знаходяться в режимі очікування виходу з ладу головного каналу зв'язку. Принцип його роботи полягає у розсиланні BDPU (Bridge Protocol Data Unit) пакетів, які пристрої використовують для обміну інформацією між собою про вибір кореневого (root) комутатора. Такий пристрій отримує найменший ідентифікатор моста (bridge id). Комутатор такого типу може бути лише один і він використовується протоколом як центральний, всі інші

мережеві пристрої в сегменті повинні прораховувати оптимальний шлях до кореневого порту (root port). Після аналізу та прорахування найкоротшого шляху фреймів, утворений міст стає призначеним (designated bridge). Після визначення кореневого комутатора та моста по якому передаються дані, всі інші з'єднання блокуються, таким чином отримується математичний граф з кореневим комутатором по центрі. При втраті призначеного каналу зв'язку алгоритм автоматично перебудовує таблицю, аналізуючи всі можливі шляхи доставки даних, та створює новий граф, де використовується доступний лінк, а інші блокуються. При будь якій зміні конфігурацій у структурі, всі комутатори надсилають пакет TCN (Topology Change Notification) до кореневого пристрою з затримкою в дві секунди, пакети надсилаються до зміни конфігурації дерева всіма учасниками мережі. Приклад роботи мережі з застосуванням протоколу STP показаний на рис. 2. Метод wag, який використовує протокол, дозволяє здійснювати обрахунок шляху кореневим комутатором та надсилати результати всім іншим. Мережеві пристрої знаходяться в режимі прослуховування (listening), який здійснюється за допомогою BDP. Режим не змінюється навіть після вибору оптимального маршруту, в такому стані комутатор знаходиться 15 секунд, а після переходить у режим навчання (learning). Це пов'язано з унеможливленням обрання неправильного маршруту передачі даних. Після закінчення навчання та forward delay, який рівний 15 секундам, порт комутатора переходить з стану блокування (blocking) в стан передачі (forwarding), коли комутатор готовий до передачі як пакетів BDPU так і звичайних пакетів з даними.

Рис. 2. Реалізація протоколу STP в мережі Ethernet

До недоліків протоколу можна віднести довге навчання обладнання при зміні конфігурації, де зведення нового маршруту може займати до хвилини часу, що у деяких випадках є неприпустимим. Важливим недоліком є також неможливість взаємодії протоколу та логічних каналів, таких як VLAN, що значно ускладнює реалізацію протоколу у сучасних мережах з активним використанням цієї технології.

Створення такого протоколу дозволило використовувати метод надлишкової агрегації у комп'ютерних системах різних масштабів та орієнтацій. Його ідейним наступником став протокол RSTP, який бореться з багатьма недоліками STP, розширює функціонал сімейства протоколів для роботи з сучасними мережами.

Список використаних джерел:

1. Карташевский В.Г., Ермолаев С.Ю., Раитвин А.Р. // Настройка протоколов связующего дерева stp, rstp, mstp

АКТУАЛЬНІСТЬ МЕРЕЖ 3G ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Хорошилов І.В.
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій

Закордонні оператори поступово починають відмовлятися від мереж 2G (GSM) і 3G (UMTS) на користь 4G (LTE) і 5G технологій. Наприклад 22 лютого 2022 року AT&T почав вимкнення своєї стільникової мережі 3G. T-Mobile розпочав вимкнення 1 липня 2022 року, а Verizon — 31 грудня 2022 року. Переважна більшість мобільних телефонів, які обслуговуються, працюють у мережах 4G/LTE, і світ почав перехід на 5G. [1]

Поглянемо на ситуації в Україні — в даний момент, голосові виклики здійснюються за допомогою 3G, а саме HSPA+. Триває впровадження операторами Vodafone, Kyivstar та lifecell технологій VoLTE для здійснення дзвінків за допомогою мережі четвертого покоління.

VoLTE (Voice over LTE) – технологія передачі голосу 4G-мережею. Вона перетворює голос на потік даних: дозволяє користувачеві телефонувати та приймати дзвінки через високошвидкісний IP-канал.

Значна частка смартфонів наразі вже є готовою до впровадження VoLTE, тобто VoLTE-ready. У мережі «Vodafone Україна» зараз понад 8 млн абонентів із терміналами VoLTE-ready. «У базі lifecell частка смартфонів – 83%, а здійснювати VoLTE-дзвінки з них сьогодні можуть близько 15% (близько 1 млн гаджетів). У «Київстар» розповіли, що зараз у їхній мережі нараховується близько 15 млн смартфонів із підтримкою VoLTE, із них близько 5 млн гаджетів, випущених у 2020–2021 роках. [2]

Повноцінний запуск цієї технології для усіх абонентів планувався впродовж 2020 – го року. Переведення голосу в VoLTE дозволило б провести рефармінг радіочастотного спектру і використовувати частоти, що вивільнилися в 2G/3G, для мобільного інтернету.

Але, по причині збройної агресії рф в бік України, ці плани відклались, а наразі більш актуальною проблемою є відновлення пошкоджених мереж та заміна зруйнованого обладнання.

Іншими причинами того, чому мережі 3G будуть актуальні найближчі роки в Україні є:

- Зростання кількості пристроїв M2M (ІОТ), 98% з яких використовують 2G,
- Певна кількість смартфонів, які не працюють у LTE (лише з 2G та 3G).

Хоча, розвиток технологій є неминучим процесом, але наразі більш пріоритетними є задачі відновлення пошкоджених мереж на де окупованих територіях та покращення автономності вже існуючої мережі в разі можливих проблем з електропостачанням.

Виходячи з наведених вище фактів, зрозуміло, що мережі 3G є актуальною технологією для здійснення голосових викликів саме в Україні, а мобільні оператори все ще потребують їх використання.

Література:

1. What is 3G and why is it being shut down?. Ресурс: <https://theconversation.com/what-is-3g-and-why-is-it-being-shut-down-an-electrical-engineer-explains-176781> (дата звернення 25.10.22).

2. VoLTE від «великої трійки»: скільки абонентів уже користується технологією і в чому каверзи. Ресурс: <https://dev.ua/news/3zh-sviaz> (дата звернення 23.10.22).

ВИКОРИСТАННЯ ОДНОМОДОВИХ ВОЛОКОН СТАНДАРТУ G.652

Чичерін Ернест Сергійович

*Державний університет телекомунікацій
Навчально-Науковий інститут телекомунікацій*

Мета роботи – продемонструвати необхідність застосування одномодових волокон для прокладання транспортного шляху передачі даних та продемонструвати їх переваги.

Об’єкт дослідження – одномодові оптичні волокна.

Предмет дослідження – обробка сигналів в одномодовому оптичному кабелі та їх властивості.

Методи дослідження – теорія інформації.

У цій роботі представлені основні властивості одномодових волокон та вказано на їх розвиток. Нові завдання по підвищенню ефективності формуються при стрімкому збільшенню використання даних споживачами.

Стандартне одномодове волокно зі ступінчастим профілем показника заломлення стало, альтернативою багатомодовому волокну в структурах волоконно-оптичних ліній телекомунікації. Конструктивне зменшення діаметра серцевини до 8-10 мкм при передачі на довжинах хвиль 1310 нм і вище, дозволило забезпечити одномодовий режим передачі.

У цьому випадку в ОВ повністю відсутня найбільша складова дисперсії - модова дисперсія. Це збільшило реальну смугу пропускання більш ніж на порядок. Таким чином, оптичне волокно забезпечило систему передачі даних зі швидкостями 100 Мбіт/с і вище міжстанційних міських мережах і міжміських ліній. Крім того, перехід на довжини хвиль оптичних несучих 1310 нм і 1550 нм дозволив значно зменшити загасання в волоконно-оптичних лініях зв'язку (ВОЛЗ) і збільшити довжини до регенераційних ділянок до 40-50 км.

Перевага виробництва одномодових ОВ полягає у простоті виготовлення технології, а відповідно і меншій вартості у порівнянні з багатомодовим волокном. Коефіцієнт загасання зменшився до 0,2-0,25 дБ/км. Одномодові волокна почали використовуватися на довжині хвилі 1550 нм для організації систем зі спектральним ущільненням (WDM) при невеликій кількості несучих. Таким чином, після вдосконалення технології дегідратації з'явилися одномодові волокна з так званим «згладженим водним піком». Оскільки довжина хвилі відсічення близька до основної робочої довжини хвилі 1310 нм, волокна більш стійкі до втрат, через деформації.

Таким чином, стандартне одномодове волокно (G.652) широко застосовують у різних типах мереж за свою технологічність, невисоку вартість, придатність для роботи у всіх спектральних діапазонах, як з системами спектрального ущільнення, так і без них.

Список використаних джерел:

1. Каток В. Б., Руденко І.Е., Ранський Є. Г., Однорог П.М. Волоконно оптичний зв'язок / Під ред. Катка В.Б. – К.: Логос, 2015. – 383 с.

VXLAN ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЦОД

*Замша Олексій Миколайович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

Мета роботи – обґрунтувати необхідність застосування технології VXLAN в ЦОД.

Об'єкт дослідження – телекомунікаційні мережі ЦОД.

Предмет дослідження – процеси інкапсуляції “overlay” мережі ЦОД.

Методи дослідження – теорія інформації.

В роботі проведено основні відомості про сучасні мережі ЦОД, що побудовані із застосуванням технології VXLAN.

На сьогоднішній день все частіше спостерігається тенденція переходу від класичних віртуальних мереж на базі VLAN до більш сучасного з точки зору масштабованості, надійності та гнучкості VXLAN.

З англійської Virtual eXtensible Local Area Network. Це технологія інкапсуляції кадрів другого рівня в пакетах протоколу третього рівня з метою створення віртуальної мережі. Технологію VXLAN відносять до так званих “overlay” мереж де VXLAN трафік передається по верх IP мережі.

З поширенням хмарних технологій перед телекомунікаційною індустрією були покладені нові завдання. За наявності кількох користувачів в ЦОДі (Центр обробки даних) є необхідним ізолювати їх мережі один від одного. Традиційна технологія VLAN дозволяє це робити в досить обмеженій кількості – не більш ніж 4096 віртуальних мереж.

Ще однією проблемою є стабільність роботи мережі. VXLAN дозволяє не втручатися в роботу всієї мережі, а передбачає конфігурацію лише того обладнання, куди підключаються кінцеві пристрої.

Проблеми STP у класичних мережах також нікуди не поділися, технологія VXLAN працює на базі протоколу IP.

VXLAN розбиває мережу на кілька сегментів. Кожен сегмент має ідентифікатор - VNI (VXLAN Network Identifier), розміром 24 біт. Це дозволяє максимальну кількість сегментів приблизно 16 мільйонів. Між собою можуть з'єднуватись лише машини всередині одного сегменту.

Віртуальна машина на хості може не знати (і не повинна знати), що вона знаходиться в певному сегменті. Вона просто відправляє кадр Ethernet, і якщо на гіпервізорі хоста налаштований VTEP (VXLAN Tunnel End Point) (сутність з якої починаються або в якій закінчуються тунелі VXLAN), то цей VTEP спершу перевірить якому сегменту відповідає MAC-адреса призначення, і звірить його з VNI для машини відправника. Якщо вони однакові - кадр можна відправляти. Якщо машина призначення знаходить на тому самому хості - гіпервізор передасть кадр машині одразу, якщо на якомусь іншому - загорне наш кадр в набір заголовків VXLAN і відправить VTEP-у віддаленого хоста. IANA призначила для протоколу VXLAN окремий номер порту UDP – 4789.

Список використаних джерел:

1. Virtual Extensible LAN URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Virtual_Extensible_LAN (дата звернення: 28.10.22)

ЗАВДАННЯ СТРУКТУРОВАНОЇ КАБЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Захарченко Андрій Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікації

Структурована кабельна система - фізична основа інфраструктури будівлі, що дозволяє звести в єдину систему безліч мережевих інформаційних сервісів різного призначення: локальні обчислювальні та телефонні мережі, системи безпеки, відеоспостереження і т. Д. Як правило, ці сервіси розглядаються в рамках певних служб підприємства.

Завдання СКС - задоволення потреб усіх потенційних користувачів системи СКС весь термін існування будівлі без переробки або розширення кабельної мережі.

Завдяки такому підходу до інфраструктури будівлі, особливо на стадії розробки СКС, можливе створення інтегрованої системи, повністю прозорою для користувачів і не залежить від використовуваних додатків.

Структурована кабельна система - це набагато більше, ніж просто кабелі або з'єднання воєдино всіх компонентів системи. Різноманітні технології, архітектури та додатки, голосові, інформаційні дані, передача відео зображень і контрольних сигналів - все повинно поєднуватись і діяти як єдине ціле.

Крім трьох капітальних основних інженерних систем (енергопостачання, водопостачання, вентиляції) сучасні будівлі вимагають створення четвертої капітальної системи - кабельної.

У даній роботі розглядаються всі етапи проектування структурованої кабельної системи в адміністративній будівлі підприємства.

Список літератури:

1. Смірнов, І.Г. Структуровані кабельні системи / І.Г. Смірнов. - М. : Еко-Трендз, 1998. - 178 с.
2. Семенов, А.Б. Структуровані кабельні системи / А.Б. Семенов, С.К. Стрижаков, І.Р. Сунчелей. - 4-е изд., перероб. и доп. - М. : ДМК Прес, 2002. - 232 с.

ТЕХНОЛОГІЯ АГРЕГАЦІЇ КАНАЛІВ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. СТАТИЧНА АГРЕГАЦІЯ

Коваль Олександр Сергійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ

Технологія агрегації та порівняння з технологією резервування.

Економічні аспекти реалізації надлишковості в комп'ютерних мережах змушували шукати нові методи для забезпечення відмовостійкості. Окрім фінансової частини, проблема підходу з використанням резервних пристроїв все більше впливала на загальну конфігурації мережі. Стало критичним ігнорування додаткової пропускної здатності яку могла б отримати мережа, проте протоколи зв'язуючих дерев тримали їх вимкненими для забезпечення контролю над логічними петлями. Комітет з розробки рішень цих проблем пожертвував певною гнучкістю системи, ввівши уніфікацію з'єднань між комутаторами та їх налаштуваннями, проте це дозволило агрегувати канали передачі даних в один логічний, що дало початок розвитку технології. Агрегація каналів дозволяє об'єднувати багато фізичних каналів передачі даних в один логічний. Така логічна структура дозволяє збільшити пропускну здатність мережі, сумуючи швидкість передачі даних кожного каналу в загальний логічний.

Рисунок 1. Порівняння технологій резервування та агрегації

На рис. 1. показана фундаментальна різниця підходів до вирішення проблеми відмовостійкості. На відміну від надлишкового резервування, агреговані канали застосовують всі наявні з'єднання для передачі даних, таким чином збільшуючи пропускну здатність каналу. Це дозволяє ефективно застосовувати технологію в сучасних комп'ютерних мережах. Уніфікація, необхідна для створення агрегованого каналу, повинна зберігатися у наступних параметрах портів обладнання:

- швидкість передачі даних (speed);
- дуплексний режим передачі даних (full duplex);
- керований канал для адресування VLANів (native VLAN);
- дзеркальний діапазон дозволених логічних груп;
- режим trunk для обох сторін передачі даних;
- тип інтерфейсу, які беруть участь в передачі.

Такі обмеження створюють певні бар'єри при роботі з багатовендорним обладнанням мережі, проте крім недоліків це має і свої переваги. Попередні розділи були присвячені протоколам надлишкового резервування, і оскільки перевагою цих протоколів є мультивендорність, це зумовило появу цілих груп протоколів, які не можуть співпрацювати один з одним, тобто теоретичний плюс перетворився в практичний мінус. Діаметрально протилежна ситуація склалася з технологією агрегації. Завдяки своїм чітким вимогам в обладнанні та логічній адресації, протоколи які забезпечують роботу агрегованих каналів, взаємопідтримувані практично на всіх мережевих пристроях, а відмінності реалізації пропрістарних рішень такі незначні, що ними можна знехтувати. Агрегування каналів можна налаштувати двома способами: статично та динамічно. Статична агрегація каналів – це ручний процес налаштування адміністратором комутаторів в мережі, які потребують резервування. Для

цього на обладнанні різних вендорів існують спеціальні інструкції, які дозволяють мінімізувати людський фактор і здійснити правильне налаштування. Перевагою такого методу є статичність, при безпомилковому налаштуванні сегменту відповідно до запитів мережі, такий канал не потребуватиме додаткових змін впродовж всієї роботи сегменту. Це дозволяє отримати відсутність затримок пов'язаних зі зміною конфігурації мережі. До недоліків такого агрегування відноситься традиційно людський фактор і відсутність підтримки зворотного зв'язку. При помилках конфігурації в статичній агрегації існує ризик отримання логічних петель та некоректної роботи сегмента мережі в цілому. Як альтернатива статичному існує динамічне агрегування. Для реалізації такого типу агрегування використовуються безкоштовний протокол LACP та пропрієтарна розробка Cisco – протокол PAgP.

Список використаних джерел:

2. Горбатий І. В., Бондарев А. П. // Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ M2M НА БАЗІ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ

Андрущак А.О.

Державний університет телекомунікацій, м.Київ

Міжмашинний зв'язок (M2M) стає все більш важливою частиною мобільного трафіку і, таким чином, також є темою, що представляє великий інтерес для досліджень мобільного зв'язку та органів стандартизації телекомунікацій.

Комунікація M2M пропонує різноманітні повсюдно поширені послуги і є одним із основних чинників бачення, натхненного Інтернетом речей (IoT). Концепція мобільного зв'язку M2M виникла завдяки широкому діапазону, забезпеченню покриття, високій надійності та зниженню вартості майбутніх мобільних мереж. Тим не менш, комунікації M2M створюють значні проблеми для мобільних мереж, наприклад, через очікувану велику кількість пристроїв з одночасним доступом для надсилання даних невеликого розміру та різноманітний діапазон застосування.

В останні роки спільна комунікація між численними інтелектуальними системами через мобільні або фіксовані мережі набула значного значення. Одним з результатів нових доменів є мобільний зв'язок між машинами (M2M). Комунікація M2M описує стиль спілкування, в якому два або більше об'єктів, таких як пристрої/машини, спілкуються один з одним автономно. Комунікація M2M відіграє багатообіцяючу роль у створенні Інтернету. Бачення речей (IoT), забезпечуючи повсюдне підключення між численними інтелектуальними пристроями [1]. Термін M2M в IoT описує автономний обмін інформацією між численними пристроями, взаємопов'язаними один з одним. Таким чином, комунікація M2M охоплює широкий спектр варіантів використання, наприклад, додаток M2M.

Передбачається, що мобільні стандарти відіграють важливу роль в успішному розгортанні численних програм M2M через кілька причин, наприклад, висока потужність для підтримки великої кількості пристроїв, розширене покриття, низьке енергоспоживання, висока надійність, низька вартість модулів, а також як легкі та короткострокові можливості розгортання [1]. Декілька прогнозів повідомляють про значне зростання обсягів ринку M2M-пристроїв.

Тому послуги M2M розглядаються як одна з головних причин надзвичайного зростання мобільного трафіку. Крім того, мобільні мережі, такі як Long-Term Evolution/Long-Term Evolution-Advanced (LTE/LTE-A), пропонують високу швидкість передачі даних, розширене покриття та покращені механізми керування радіоресурсами. Використання комунікаційних технологій для повсюдного підключення між численними

пристроями/машинами набуло значного значення. Як результат, помітні зміни були зроблені в кількох областях, таких як M2M, WSN, IoT і CPS.

Крім того, пристрої M2M конкурують зі смартфонами за мережеві ресурси в спільних географічних регіонах. Таким чином, підтримка великої кількості пристроїв і таких проблем, як підвищення спектральної ефективності за наявності трафіку M2M, контроль затримок та обмеження перевантаження мережі, вимагає особливої уваги.

Термін IoT описує з'єднання об'єктів/машин, які часто називають речами, з інфраструктурою, заснованою на Інтернеті. Основні компоненти Інтернету речей включають датчики/отримання даних, різноманітне підключення, обробку даних, а також програми та послуги. Крім того, безпека та конфіденційність також вважаються важливими компонентами IoT. Більше того, в IoT WSN зазвичай розглядаються як фундаментальний сценарій, який просторово розподіляє автономні датчики для моніторингу різних фізичних факторів і факторів навколишнього середовища, щоб таким чином доставляти отриману інформацію на серверні станції. IoT охоплює широку сферу застосування, таку як моніторинг теплиць, ІТС, інтелектуальне вимірювання/моніторинг, розумне освітлення, розумні мережі та моніторинг телемедицини.

Крім уже згаданих характеристик трафіку M2M, він також демонструє унікальні характеристики, такі як збільшення обсягу M2M-пристрою, пересилання невеликого корисного навантаження, попит на різні профілі мобільності, контроль за часом та, в основному, стійкий до затримок, а також інтенсивний трафік.

Щоб забезпечити глобальне підключення різних додатків M2M, кілька органів стандартизації працюють над розробкою нових і оптимізованих архітектур для підтримки зв'язку M2M через мобільні мережі. ETSI розробив і стандартизував архітектуру мережі E2E для зв'язку M2M, враховуючи різні вимоги до послуг M2M. Як правило, використання підмереж залежить від мережевої технології. У повністю розподілених мережах всі пристрої M2M підключені до мережі як однорангові. Один із вузлів, який підключений до мережі, наприклад, за допомогою дротового або бездротового підключення, діє як маршрутизатор. У мережах клієнт-сервер усі вузли або пристрої взаємодіють безпосередньо з сервером. Тоді як у кооперативних мережах усі вузли спілкуються один з одним за допомогою деяких проміжних шлюзів. Шлюзи M2M Інтелектуальні датчики, які використовуються для збору інформації, зв'язуються з мережею зв'язку за допомогою шлюзів M2M.

Мобільні комунікації M2M охоплюють широкий спектр застосувань, наприклад, електронне охорона здоров'я, транспорт і логістика, роздрібна торгівля, безпека та безпека, вимірювання та моніторинг, автоматизація та багато іншого.

Через величезне зростання кількості транспортних засобів транспорт і логістика вважаються двома основними доменами зв'язку M2M у всьому світі. ІТС забезпечує обмін інформацією між інфраструктурою транспортних засобів та додатками ІТС за допомогою кількох комунікаційних методів і технологій.

На додаток до вищезгаданих програм, комунікації M2M в ІТС підтримують кілька операцій, таких як відстеження викраденого транспортного засобу, звіти про рух та планування маршрутів, а також інформаційно-розважальні послуги.

Список використаних джерел:

1. T Taleb, A Kunz, Machine type communications in 3GPP networks: potential, challenges, and solutions. IEEE Commun. Mag. 50(3), 178–184, 2020

ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Паламарчук В. О.

Державний університет телекомунікацій, м.Київ

Проблема проектування телекомунікаційної мережі (ПТМ) передбачає пошук відповідної конфігурації елементів телекомунікаційної мережі, щоб задовольнити трафік попиту, що походить від вузлів і протікає через лінії зв'язку. Можна описати два типи цілей:

- Мінімізувати встановлення та / або експлуатаційні витрати, якщо проблема стосується стратегічних рішень, таких як розташування комутаційних центрів при встановленні нової мережі.

- Максимізувати показник продуктивності, якщо проблема стосується оперативних рішень, таких як спосіб перенаправлення попиту через мережу, тобто зменшення перевантаження мережі.

- **Загальна структура телекомунікаційної мережі.** Загальна структура телекомунікаційної мережі включає кілька рівнів, які пов'язані між собою в ієрархічному порядку. Перший рівень ієрархії називається магістральною мережею, і він обслуговує міський простір. Міський простір розділений на місцеві райони. Місцеві райони обслуговуються центрами комутації, а зв'язок між місцевими районами здійснюється магістральною мережею. Комутаційні центри є вузлами магістральної мережі, а лінії магістральної мережі мають велику пропускну здатність з високою швидкістю передачі. Комутаційні центри підключають локальні зони доступу до магістральної мережі, а також вони є кореневими вузлами локальних мереж доступу. Місцеві зони доступу розділені на сервісні секції. Мережа між розділами обслуговування, що з'єднують їх з комутаційним центром, називається локальною мережею доступу або первинною мережею. Кожен розділ служби розділений на термінальні секції, де кінцеві користувачі підключені до мережі. Секції терміналів підключені до секцій обслуговування через вторинну мережу, а кінцеві користувачі в секціях терміналів підключені через третинну мережу. Таким чином, телекомунікаційні мережі розглядаються як багаторівневі мережі. Загальна багаторівнева мережева структура представлена на рис. 1.

Рис. 1. Загальна багаторівнева структура мережі

Іншим виміром складності телекомунікаційних мереж є використання кількох технологій в одній мережі. Багатотехнологічна структура додає логічний (віртуальний) мережевий рівень до телекомунікаційних мереж. Практично, телекомунікаційні мережі - це багаторівневі та багатотехнологічні мережі, і їх називають багатошаровими мережами.

Проблема багат шарового проектування мережі. Практично телекомунікаційні мережі складаються з декількох мережевих рівнів, які побудовані один на одному, що веде до багаторівневої структури мережі за допомогою багатотехнологічних пристроїв. У багат шарових мережах кожен рівень використовує різні технології, і кожна технологія має свій власний протокол. Дані інкапсулюються в інший протокол кожного разу, коли вони передаються на інший рівень. Процедура мультиплексування та демуплексування використовується для інкапсуляції таким чином, що дані мультиплекуються на початковому вузлі, доступ до них неможливий до кінця шляху та демуплексування в кінцевому вузлі шляху. Верхній рівень, що складається з логічних посилань, також називається логічним рівнем або логічною мережею, тоді як нижній рівень називається фізичною мережею або фізичним рівнем у дворівневій мережі. Це поняття двошарових мереж, таких як нижній рівень, який називається фізичним рівнем, складається з волоконно-оптичних кабелів на лініях зв'язку та обладнання на вузлах, а верхній рівень, званий логічним рівнем, визначається на фізичному рівні як ланка в логічному рівні відповідає шляху у фізичному рівні.

Мотивація використання багат шарової мережі. Неоднорідність нових інфраструктур визначається як критична. Існують наступні виміри неоднорідності:

- Мультисервісний
- Посилається на досвід клієнта при підключенні до мережі
- Характеризується поєднанням фізичного типу порту, екземпляра мережевого транспорту та характеристики продуктивності
- Мультитехнологія
- Розгортання декількох технологій для реалізації мережевої служби
- Багаторівневість
- Домени або регіони мережі можуть працювати в різних областях маршрутизації і можуть бути представлені абстрактно через межі асоційованої області / області.
- Багат шаровість
- Абстракція охоплює обидві концепції багаторівневості та мультитехнології, як описано вище

Технічна мотивація. Телекомунікаційні мережі складаються з декількох технологій, які діють взаємозалежно. Детальність потоків даних, які використовує кожна технологія, відрізняється одна від одної, і технологія може використовувати більше ніж одну деталізацію.

- Мультиплексування: процес комбінування малих сигналів деталізації та сигналу грубої деталізації.
- Демуплексування: процес розкладання сигналу грубої деталізації до сигналів малої деталізації.

Основні завдання маршрутизації в мультисервісних мережах. Мультисервісними називаються мережі, в яких для передачі різних типів трафіку використовується один канал.

Архітектура маршрутизації мультисервісних мереж була розроблена з урахуванням наступних цілей:

1. Внесок в обслуговування, це означає, що рішення про маршрутизацію повинні враховувати умови мережі і встановлені угоди про рівень обслуговування, а це означає, що вхідні потоки повинні мати узгоджену продуктивність і не повинні заважати виконанню вже встановлених пріоритетних потоків.
2. Рішення з можливістю зміни масштабів, це означає, що механізм, який підтримує маршрутизацію якості обслуговування, не повинен вносити значні витрати в маршрутизатори, враховуючи як час обробки, так і розмір таблиці маршрутизації.
3. Оптимізація використання ресурсів, що припускає, що мережа повинна бути в змозі вмістити якомога більше трафіку без шкоди для пріоритетного трафіку.
4. Сумісність з існуючими протоколами внутрішньої маршрутизації, що означає, що нова пропозиція по маршрутизації має вводити обмежений набір змін в традиційні протоколи маршрутизації, оскільки вони вже широко розгорнуті і відомі мережевим операторам.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТИСНЕННЯ ПОТОКОВИХ ВІДЕОДАНИХ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Іванова Наталія Валеріївна,
студентка 6 курсу, групи ТСДМ-61
Державного університету телекомунікацій
Науковий керівник: **Твердохліб Микола Григорович**,
к.т.н., доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж
Державного університету телекомунікацій, м. Київ

Постановка задачі. Методи стиснення поточкових відеоданих в реальному часі стосуються кореляції елементів зображення всередині одного кадру та кореляції точок зображення в сусідніх кадрах [1]. Основною перевагою цих методів є не суттєвість інших інструментів для зниження кореляції в часовому вимірі. Незважаючи на те, що кодер має деякі обмеження через сутність блокової обробки, властивості стиснених відеопослідовностей підтверджують зручність використання методів.

Мета дослідження. Дослідження методів стиснення поточкових відеоданих в реальному часі.

Результати дослідження. Представлено можливість реалізації відеокодера і в основному обговорювалися вимоги до обробки в реальному часі. Тривимірний кодер на основі DCT поєднує попередню обробку вхідної послідовності, саме кодування перетворення, квантування та процес ентропійного кодування [2]. Суттєвою частиною складності кодера є однозначно обчислення прямого тривимірного дискретного косинусного перетворення. У тексті були введені оптимізовані рівняння. У результаті цих рівнянь обробка в режимі реального часу може бути виконана для послідовностей градацій сірого з розмірами стандарту H.264 навіть у звичайному персональному комп'ютері.

Висновки та перспективи. У статті представлена можливість стиснення відеосигналу, а саме тривимірне дискретне косинусне перетворення. Відеокодер, заснований на цьому методі, перетворює вхідні елементи зображення в частотні коефіцієнти відразу з N кадрів. Таким чином, подальші методи компенсації часу більше не потрібні. У статті представлені обчислювальні обмеження кодера з подальшим тестуванням на базі персонального комп'ютера.

Список використаних джерел

1. Video Encoding Basics. Електронний ресурс: <https://www.haivision.com/blog/all/video-encoding-basics-what-is-a-video-codec/>
2. Implementing Entropy Codec for H.264 Video Compression Standard. Електронний ресурс: <https://www.researchgate.net/publication/284160067>

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

Марковський Сергій Андрійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ

5g-це мобільна мережа 5-го покоління. Це новий глобальний стандарт бездротового зв'язку після мереж 1G, 2G, 3G і 4G. 5G дозволяє створити мережу нового типу, призначену для з'єднання практично всіх і вся разом, включаючи машини, об'єкти і пристрої.

Бездротова технологія 5G призначена для забезпечення більш високої пікової швидкості передачі даних в декілька Гбіт / с, наднизькою затримки, більшій надійності, великої пропускної здатності мережі, підвищеної доступності і більш уніфікованого інтерфейсу для

більшого числа користувачів. Більш висока продуктивність і підвищена ефективність відкривають нові можливості для користувачів і об'єднують нові галузі.

Хто винайшов 5G?

Відповідь: жодна компанія або приватна особа не володіє 5G, але в мобільній екосистемі є кілька компаній, які вносять свій внесок у втілення 5G в життя. Компанія Qualcomm відіграла важливу роль у винаході багатьох основоположних технологій, які рухають галузь вперед і складають 5g, наступний стандарт бездротового зв'язку.

Qualcomm знаходиться в центрі партнерського проекту 3-го покоління (3GPP), галузевої організації, яка визначає глобальні специфікації для технологій 3G UMTS (включаючи HSPA), 4G LTE і 5g.

3GPP є рушійною силою багатьох важливих винаходів у всіх аспектах проектування 5G, від повітряного інтерфейсу до рівня обслуговування. Інші учасники 3GPP 5g варіюються від постачальників інфраструктури та виробників компонентів / пристроїв до операторів мобільного зв'язку та вертикальних постачальників послуг.

Які базові технології складають 5G?

Відповідь: 5G заснований на OFDM (мультиплексування з ортогональним частотним розділенням), методі модуляції цифрового сигналу по декількох різних каналах для зменшення перешкод. 5g використовує повітряний інтерфейс 5G NR поряд з принципами OFDM. 5G також використовує технології з більш широкою смугою пропускання, такі як суб-6 ГГц і mmWave.

Як і 4G LTE, 5G OFDM працює на основі тих же принципів роботи мобільних мереж. Однак новий інтерфейс 5G NR air може ще більше поліпшити OFDM, забезпечуючи набагато більш високу ступінь гнучкості і масштабованості. Це могло б забезпечити більший доступ до 5G більшій кількості людей і речей для самих різних варіантів використання.

5G забезпечить більш широку смугу пропускання за рахунок розширення використання ресурсів спектра, з менш 3 ГГц, використовуваних в 4G, до 100 ГГц і вище. 5G може працювати як в більш низьких діапазонах (наприклад, нижче 6 ГГц), так і в mmWave (наприклад, 24 ГГц і вище), що забезпечує виняткову пропускну здатність, пропускну здатність в кілька Гбіт / сек і низьку затримку.

5G призначений не тільки для надання більш швидких і якісних послуг мобільного широкопasmового зв'язку в порівнянні з 4G LTE, але і для розширення в нові області обслуговування, такі як критично важливі комунікації і підключення до масового Інтернету речей. Це забезпечується багатьма новими технологіями проектування інтерфейсу 5G NR air, такими як нова автономна конструкція підрамника TDD.

У чому відмінності між попередніми поколіннями мобільних мереж і 5G?

Відповідь: попередніми поколіннями мобільних мереж були 1G, 2G, 3G і 4G.

Перше покоління-1G

1980-ті роки: 1G передавав Аналоговий голос.

Друге покоління-2G

Початок 1990-х років: 2G ввела цифрову передачу голосу (наприклад, множинний доступ з поділом кодів CDMA).

Третє покоління-3G

Початок 2000-х: 3G приніс мобільні дані (наприклад, CDMA2000).

Четверте покоління-4G LTE

2010-ті роки: 4G LTE поклав початок ері мобільного широкопasmового зв'язку.

1G, 2G, 3G і 4G призвели до появи 5G, який покликаний забезпечити більше можливостей підключення, ніж будь-коли було доступно раніше.

5G- це уніфікований, більш продуктивний повітряний інтерфейс. Він був розроблений з розширеними можливостями для забезпечення користувацького досвіду наступного покоління, розширення можливостей нових моделей розгортання та надання нових послуг.

Завдяки високій швидкості, чудовій надійності і незначній затримці 5G введе мобільну екосистему на нові рівні. 5G вплине на всі галузі, зробивши реальністю безпечніші перевезення, дистанційне охорону здоров'я, Точне землеробство, цифрову логістику та багато іншого.

Література:

1. <https://www.digitaltrends.com/mobile/how-fast-is-5g/>
2. <https://www.cnet.com/home/internet/what-is-5g-home-internet/>
3. <https://www.lifewire.com/5g-internet-wifi-4156280>
4. <https://en.wikipedia.org/wiki/5G>

УДК: 629.735.051:004.7 (043.3)

АНАЛІЗ ПОТОКІВ ДАНИХ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ІЗ САМОПОДІБНИМ ТРАФІКОМ

Торошанко А.І. – Національний авіаційний університет, Київ
Якимчук Н.М. – Луцький національний технічний університет, Луцьк

В роботах [1, 4] показано, що в сучасних мережах з комутацією пакетів трафік даних має самоподібні, або фрактальні, властивості. Характерною ознакою самоподібності є властивість процесу зберігати свою поведінку при розгляді в різному масштабі параметрів. Самоподібність якого-небудь процесу (явища) можна трактувати як інваріантність до змін масштабу або розміру. Для часових послідовностей величиною масштабу є час. У нашому випадку часові і спектральні характеристики трафіку, як випадкового процесу, при зміні масштабу усереднювання описуватимуться одними і тими ж рівняннями, функціями, але з відповідними масштабними коефіцієнтами.

Особливістю самоподібних процесів інформаційного обміну є наявність сплесків або пачок (burst) даних, що спостерігаються в різних інтервалах часу та кореляція між пакетами. На відміну від пуасонівських процесів вони характеризуються наявністю післядії: імовірність появи наступної події залежить не лише від часу, а й від попередніх подій.

В роботах [2, 3] показано, що для самоподібного трафіку результати класичної теорії масового обслуговування потрібно застосовувати з деякими обмовленнями.

Для отримання асимптотичних порівняльних оцінок для класичного пуасонівського і для аналізу самоподібного потоку і порівняння його з потоком із класичним пуасонівським розподілом розглянемо одноканальну систему масового обслуговування з очікуванням класу GI/G/1 [2]. Заявки надходять в послідовні дискретні моменти $t_i, t_{i+1}, \dots, t_n, \dots$, $t_j \leq t_{j+1}$ для будь-якого j , інтервали між ними $\tau_n = t_n - t_{n-1}$ незалежні і розподілені по одному і тому ж закону:

$$F_n(\tau) = P\{\tau_n < \tau\}, \quad n \geq 2.$$

Тривалості обслуговування заявок – незалежні величини з законом розподілу

$$\Psi_n(\zeta) = P\{\zeta_n < \zeta\}, \quad n \geq 1.$$

Позначимо $\xi_n = \zeta_{n-1} - \tau_n$. Тоді за умови, що послідовності $\{\tau_n\}$ і $\{\zeta_n\}$ взаємно незалежні, можна визначити ймовірність

$$\Theta(\tau) = P\{\xi_n < \tau\} = \int_0^{\infty} \overline{F}_n(\eta - \tau) d\Psi_n(\eta) \quad (1)$$

де $\overline{F}_n(\eta - \tau) = 1 - F_n(\eta - \tau)$.

Позначивши тривалість очікування n -ї заявки через ω_n , можна показати, що виконується рекурентне співвідношення

$$\omega_n = \max_n \{\omega_{n-1} + \xi_n, 0\}. \quad (2)$$

Тоді співвідношення (2) можна виразити через функції розподілу наступним чином:

$$G_{n+1}(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x G_n(x-y) d\Theta(y), & x > 0, n \geq 2; \\ 0, & x \leq 0, n \geq 1. \end{cases} \quad (3)$$

У виразі (3) $G_n(x) = P\{\omega_n < x\}$.

Доповнимо вираз (3) очевидним співвідношенням для функції розподілу часу очікування першої заявки:

$$G_{n+1}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad (4)$$

Вирази (1) і (3) представляють собою інтеграли Стілтєса, які дають можливість рекурентно обчислювати розподіли тривалості очікування для заявки з будь-яким номером. Як зазначено в [2], вони можуть бути застосовані і при взаємній залежності послідовностей випадкових величин $\{\tau_n\}$ і $\{\zeta_n\}$. Має значення лише незалежність величин ξ_n .

Знаючи характеристики тривалості пакетів на вході комутатора, як системи масового обслуговування, можна на ділянках локальної стаціонарності вхідного трафіку конкретизувати параметри розподілу часу обслуговування. Наприклад, при групуванні однорідних пакетів (що характерно для самоподібного трафіку), можна зробити припущення про детермінований час обслуговування (модель GI/D/1).

На основі отриманих результатів згідно (1)...(4) можна сформулювати вимоги до характеристик програмного комутатора для найпростішого і самоподібного вхідного потоків. Для самоподібного трафіку залежність середньої тривалості черги, і відповідно, необхідного розміру буфера) q від середнього коефіцієнта використання має вигляд [4]:

$$q = \frac{\rho^{1/2(1-H)}}{(1-\rho)^{H/(1-H)}}.$$

При значенні параметра Херста $H = 0,5$ ця формула спрощується:

$$q = \rho / (1 - \rho),$$

що представляє собою класичний результат системи масового обслуговування з найпростішим вхідним потоком і експоненціально розподіленим часом обслуговування (M/M/1). Для системи з детермінованим часом обслуговування (M/D/1) класичний результат виглядає наступним чином:

$$q = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{\rho^2}{2(1-\rho)}.$$

Швидкість зростання необхідного обсягу пам'яті зростає при збільшенні параметра Херста, який обумовлений, в основному, ступенем групування однорідних пакетів і сплесками навантаження на мережу.

Можна також зробити висновок, що просте нарощування буферної пам'яті (апаратним або програмним способом) є малоефективним. При очікуваному збільшенні частки трафіку даних в загальному обсязі ступінь самоподібності буде збільшуватися, і залежність буде все більш різкою. Хороші можливості зниження коефіцієнта використання виникають при збільшенні числа незалежних паралельних каналів програмного комутатора з організацією загальної черги до кількох вхідних портів. При цьому спрощуються алгоритми обробки пріоритетних потоків трафіку даних програмними методами.

Список використаних джерел

1. Dordal P.L. An Introduction to Computer Networks / Peter L. Dordal. – Loyola University Chicago, Department of Computer Science – 2020. – 872 p.
2. Giambene G. Queuing Theory and Telecommunications: Networks and Applications: 2-nd ed. / G. Giambene. – Springer NY, 2014. – 512 p.
3. Forbs C. Statistical Distributions: 4-th Ed.: / Catherine Forbes, Merran Evans, Nicholas Hastings, Brian Peacock: – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011. – 212 p.
4. Stallings W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud / W. Stallings. – Pearson Education, Inc., Old Tappan, New Jersey, 2016. – 544 p.

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ТРАФІКУ ІНТЕРНЕТ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Шевчук Р.О.

*Державний університет телекомунікацій
Кафедра телекомунікаційних систем та мереж*

Зараз глобальна мережа Інтернет є майже в кожному домі. Планета Земля майже повністю вкрита мережею Інтернет, цей здобуток приписується мобільним мережам. Також завдяки мобільним мережам ми можемо володіти будь якою інформацією, що є в мережі, але не можемо проникати в локальні мережі, не наражаючи на небезпеку особисті дані та дані цієї мережі. За цим слідкують різні протоколи. З часу створення та прийняття “TCP/IP” протоколу використання Інтернет локальних мереж, стало розумним використовувати Інтернет локальні мережі, для об’єднання різних локальних мереж.

Прогрес у розвитку мікропроцесорної техніки зробив її доступною масовому споживачеві, а висока надійність, відносно низька вартість, простота спілкування з користувачем-непрофесіоналом у галузі обчислювальної техніки послужили основою для організації систем розподіленої обробки даних. Найбільш популярні та використовувані у сучасному світі є локальні мережі, оскільки вони орієнтовані насамперед на об’єднання обчислювальних машин і периферійних пристроїв, зосереджених на невеликому просторі (наприклад, у межах одного приміщення, будівлі, групи будівель у межах кількох кілометрів). Поява локальних обчислювальних мереж (ЛОС) дозволила значно підвищити ефективність застосування пристроїв юзерів за рахунок раціональнішого використання апаратних, програмних та інформаційних ресурсів обчислювальної системи, значного поліпшення експлуатаційних характеристик (насамперед підвищення надійності) та створення максимальних зручностей для роботи кінцевих користувачів.

Порівняно низька вартість, висока продуктивність та простота комплексування експлуатації локальних мереж, оснащення сучасними операційними системами різного призначення, високошвидкісними засобами передачі даних, оперативною та зовнішньою пам'яттю великої ємності сприяли їхньому швидкому поширенню для автоматизації управлінської діяльності в установах, на підприємствах, а також для створення на них основи інформаційних, вимірювальних та керуючих систем автоматизації технологічних та виробничих процесів.

Саме тому досить актуальними будуть всі теми, що стосуються передачі інформації та даних за допомогою інформаційних технологій. Використання Інтернет локальних мереж в корпораціях, роботах та домашніх умовах. Це і буде метою даного дослідження в загальній проблемі.

У даній роботі розкривається поняття локальної мережі, дається огляд існуючих на даний момент варіантів її організації та експлуатації. У цій роботі прописано, як побудувати Інтернет локальну мережу, які бувають різновиди використання Інтернет локальних мереж та яке програмне забезпечення вибрати, та для якого з типів проблем це програмне забезпечення краще підходить.

Робота направлена на побудову різних типів Інтернет локальних мереж, а також визначення інструментів, що працюють з Інтернет локальними мережами та адаптування можливостей Інтернет локальних мереж під різні типи проблем які трапляються в робочому житті людини. Також робота розкриває велику частину аспектів Інтернет локальних мереж.

Також хочу зазначити, що тема децентралізованої мережі в наукових роботах мало висвітлюється, до того ж деякі аспекти висвітлені краще за інші. На багатьох ресурсах глобальної павутини Інтернет, аспекти децентралізованої мережі освітлюється не з тієї сторони, більше описується, як неконтрольована тобто влада чи компанії не можуть керувати нею, а варто було б висвітлити такі механізми роботи, як розподілене управління між користувачами та те як інформація передається між користувачам.

Література

1. Обчислювальні машини, системи та мережі/Под ред. А.П.П'ятибратова. - М.: Фінанси та статистика, 1991.

ТИПИ ПОРТІВ НА ТРАНСПОРТНОМУ РІВНІ МЕРЕЖЕВОЇ АРХІТЕКТУРИ

*Варфоломєєва О. Г. к.т.н., доцент
Хуткий Д. Є. магістрант
Державний університет телекомунікацій
Кафедра телекомунікаційних систем та мереж*

Вступ. Важливе завдання транспортного рівня забезпечення надійності передачі даних. Транспортний рівень може забезпечити більш високу надійність ніж надійність мережі, яка використовується для передачі даних. З іншого боку транспортний рівень може і не забезпечити додатковий рівень надійності, все залежить від вимог конкретного додатка.

Мета роботи. Аналіз транспортного рівня. Дослідження типів портів.

Матеріали та результати досліджень. Транспортний рівень знаходить на 4 рівні моделі OSI та на 3 рівні в моделі TCP/IP. Завдання транспортного рівня – передача даних між процесами на хостах адресації.

Для адресації на транспортному рівні використовується порти. Це просто число від 1 до 65535. Номери у процесів на одному хості не повинні повторюватись, інакше ми не зможемо зрозуміти якому конкретно процесу відправити пакет даних. Записуються порти наступним чином: 192.168.1.3:80.

Для того щоб підключитись до якогось сервісу в інтернеті, нам потрібно прописати не лише IP адресу, а і порт. Через це домовились, що популярні сервіси будуть завжди працювати на одних тих самих портах. Ці порти називаються *well now in port*. Наприклад протоколи http працюють на порту номер 80. Єдине обмеження роботи на цих портах, що на них можуть працювати користувачі з правами адміністратора. Це *root* в *unix* чи адміністратор в *windows*.

Якщо ви розробляєте свій сервіс і хочете щоб користувачі знали на якому порті він працює, ви можете зареєструвати цей порт в організації *Internet Assigned Numbers* та вибрати собі порт із діапазону 1025-49151. При цьому потрібно перевірити, щоб цей порт не був зареєстрований ніяким іншим розробником.

Хочу відмити, що використання як *well now in port* так і зареєстрованих портів це просто домовленість. Наприклад, веб –сервер може працювати не тільки на 80 порті, а і на будь якому іншому. Часто використовується порт 88. Якщо ви підключаєтесь до веб-серверу ви повинні вказати порт, на якому він працює.

Також існують динамічні порти, які працюють в діапазоні 49151-65535. Динамічні порти назначаються операційною системою клієнта. Клієнту так само як і серверу необхідно не тільки айпі адреса, а і порт. В випадку з клієнтом номер порту немає принципового значення, так як клієнт відправляє запит серверу і сервер в запиті побачить айпі адресу клієнта та його порт. Через це операційна система назначає клієнтам автоматично із діапазону динамічних портів.

Висновки. В результаті досліджень стало відомо для чого використовується транспортний рівень в мережі. Також проаналізували типи портів на транспортному рівні.

Перелік посилань

1. Тененбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. – СПб. Питер. 2005. – 992 с.
2. Иртегов Д.В. Введение в сетевые иехнологии. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 560 с.
3. Транспортний рівень. [Електронний ресурс] URL: https://stud.com.ua/94313/informatika/transportniy_riven_transport_layer

4. Протоколи транспортного рівня TCP і UDP. Основні завдання. Принцип роботи [Електронний ресурс] URL: <http://um.co.ua/1/1-2/1-24440.html>

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ

*Цимбалюк Федір Олексійович
Максимович Павло Володимирович
Державний університет телекомунікацій*

Проаналізувавши переваги впровадження технологій покоління 5G перед стандартами продуктивності операторів мобільного зв'язку попереднього покоління, спостерігається тенденція відходу від традиційних методів організації роботи, таких як ті, що використовуються під час впровадження технології 4G. Віртуалізація набору функцій і сервісів є фундаментальною для успішної роботи мережі 5G. З метою демонстрації технічних аспектів розгортання цих мереж було проведено на прикладі загального світового лідера (Rakuten Mobile Network Inc.) моделі впровадження даної технології. Це, у свою чергу, допоможе краще зрозуміти перспективи впровадження нових послуг у мережі мобільних операторів України. Майбутнє використання магістральної технології MPLS було проаналізовано та визначено, що вона не відповідає вимогам сучасного світу та потребує заміни сучасними віртуалізованими рішеннями. Представлено перспективи впровадження нових послуг технології 5G в Україні. Водночас представлено аналіз умов впровадження для розгортання мережі 5G на прикладі провідних операторів Німеччини та України Київстар, Vodafone Україна та Lifecell. З наведеного матеріалу стає зрозуміло, що на даному етапі розвитку мобільних технологій необхідно ще багато працювати в напрямку розширення технологій наступного покоління, щоб запобігти цифровій нерівності серед міського населення. сіл. Також є питання, чи вистачить абонентських терміналів для використання стандартних послуг 5G. Розподіл частотної області для створення необхідних технічних можливостей для розгортання остаточних рішень ще не завершено. Більш конкретні кроки щодо впровадження нових послуг 5G стануть відомі після тендеру на частотний діапазон. Запропоновано шляхи впровадження нових сервісів технології 5G з використанням технологій віртуалізації компонентів мережі. Повністю 12-віртуалізована мережа мобільного оператора дозволить ділитися базовою мережею з іншими операторами та використовувати її мережі. У цьому варіанті розгортання будь-хто може бути як орендарем, так і постачальником послуг, використовуючи програмні API у віртуалізованих програмах. В ідеалі це має призвести до розподіленої хмарної технологічної архітектури мереж з автоматизацією функцій. Цей підхід проілюстровано на прикладі японської компанії Rakuten, яка спільно з провідними виробниками апаратного та програмного забезпечення побудувала революційну телекомунікаційну мережу, усунувши апаратні та програмні прогалини. Було розглянуто шляхи впровадження технології 5G та визначено три сценарії. У першому варіанті існуюча мережа продовжує працювати паралельно з новою. Інший варіант передбачає віртуалізацію деяких функцій розділу мережі. Останній пропонує повністю віртуалізовану мережеву архітектуру на основі моделі мережі Rakuten. Було проведено дослідження ризиків впровадження 5G в Україні та виявлено конфлікт між американськими та китайськими виробниками обладнання. Це визначить майбутній вектор розвитку телекомунікаційної галузі України.

Отже, наукова інновація розробки: досліджено перспективи впровадження нових послуг технології 5G у мережах українських операторів мобільного зв'язку, розглянуто методи оптимізації телекомунікаційної інфраструктури мобільних операторів на основі центрів обробки даних, визначено техніко-економічні труднощі розгортання мережі 5-го покоління, визначено можливості забезпечення цих мереж.

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАСАННЯ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ ЗВ'ЯЗКУ

*Чередниченко Андрій Олексійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Втрати в оптичній лінії характеризуються трьома параметрами: повні втрати в лінії (A , дБ), погонні втрати в будівельних довжинах оптичних кабелів (α , дБ/км) і втрати в зростках волокон (a , дБ). Повні втрати в лінії важливі тому, що вони визначають бюджет потужності системи передачі. Повні втрати складаються з втрат в будівельних довжинах оптичних кабелів і втрат в зростках волокон. Величину цих втрат необхідно контролювати як в процесі монтажу, так і в процесі експлуатації лінії.

Вимірювання повних втрат в оптичному волокні можна проводити за допомогою вимірювача загасання або оптичної потужності (оптичного тестеру), а також за допомогою оптичного рефлектометра.

В роботі розглянуто методи вимірювання загасання цими приладами. Більш універсальним приладом є рефлектометр, тому що за його допомогою можна не тільки вимірювати загасання, но і визначати місце знаходження різних неоднорідностей в оптичному тракті. Однак, при вимірюванні загасання особливо в коротких відрізках волокна результати вимірювання рефлектометром не мають необхідної точності. Проведені експериментальні вимірювання загасання як рефлектометром, так і вимірювачем оптичної потужності. Експеримент показує, що для коротких відрізків волокна точність вимірювання загасання оптичним тестером значно вище точності вимірювання рефлектометром. Це явище можна пояснити похибками усереднення значення загасання в процесі вимірювання рефлектометром. Якщо проводяться вимірювання на довгих відрізках, то точність вимірювання загасання обома приладами однакова.

Проведена оцінка точності визначення місця знаходження неоднорідності в оптичному тракті за допомогою рефлектометра. Показане, що точність визначення неоднорідності в значній мірі залежить від настроювання рефлектометра, а саме, від вірного встановлення тривалості імпульсу, що зондує лінію, та часу усереднення результатів вимірювання.

Велике значення для встановлення місця знаходження неоднорідності має також роздільна здатність рефлектометра. Роздільна здатність залежить від тривалості оптичного імпульсу, якій подається в оптичний тракт. Після будь якої неоднорідності на рефлектограмі з'являється так звана «мертва зона». Розрізняється мертва зона від неоднорідності, яка є відбиваючою, та неоднорідності, яка є поглинаючою. При знятті рефлектограми відрізка лінії необхідно враховувати ці особливості вимірювання для більш точного визначення місць знаходження неоднорідностей.

Експериментальні дослідження втрат в оптичних волокнах різної довжини проведені в лабораторії кафедри телекомунікаційних систем та мереж навчально-наукового інституту телекомунікацій ДУТ.

Література:

1. Иванов А. Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения/ А.Б. Иванов. – М.: SYRUS systems, 1999. - 671 с.
2. Листвин А. В. Рефлектометрия оптических волокон / А. В. Листвин, В. Н. Листвин М.: ЛЕСАРпт, 2005. – 125 с.

АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ

*Шаповал Дар'я Олександрівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

У світі телекомунікацій корпоративні мережі зв'язку зазнають глобальних змін. Традиційні технології мережі MPLS почали поступатися програмно визначеним WAN (SD-WAN) мережам і гібридному підключенню, яке значно полегшує хмарний інтернет-трафік.

Досвід віддаленої роботи став нормою не тільки для стартапів, а і для великих компаній після 18 місяців закриття офісів, пов'язаних із пандемією COVID-19. Питання безпеки корпоративної мережі в поточних реаліях стало дуже актуальним. Але технічним командам вдається належним чином захищати та підтримувати свої мережі. В завершенні 2022 року доцільно озирнутися на деякі з основних тенденцій у мережах, які виділялися у цьому році. Ці тенденції, включаючи віддалену роботу, SD-WAN і безпеку з нульовою довірою (ZTS), ймовірно, будуть продовжуватися та розвиватися в наступному році та й в подальшому.

З огляду на те, що все більше кінцевих користувачів отримують доступ до корпоративних інструментів через домашній Інтернет, а корпоративний трафік зростає через Інтернет до хмарних програм, підприємствам потрібні нові парадигми мережевої безпеки. На відміну від традиційної безпеки на основі периметра, філософія безпеки «ніколи не довіряй, завжди перевіряй», яку часто називають безпекою з нульовою довірою, набула популярності більш ніж будь-коли серед компаній, які прагнуть захистити мережі з великою вразливістю.

В IT-інфраструктурі багато чого змінилося за роки існування корпоративних мереж, тому можна багато чому навчитися, вивчаючи моделі, які існують протягом достатньо тривалого часу.

Наприклад, трирівнева модель ієрархічного дизайну компанії Cisco [1] надає величезну інформацію про управління корпоративною мережею. Cisco розробила архітектурну модель побудови мережі, що забезпечує можливість інтеграції різних додатків: даних, голосу і відео в рамках єдиної інтелектуальної мережевої інфраструктури. Архітектура систем з інтеграцією голосу, відео і даних, запропонована компанією Cisco Systems (Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - AVViD), складається з чотирьох основних компонентів: інтелектуальна мережева інфраструктура, інтелектуальні клієнтські місця, службові серверні додатки, сучасні користувальницькі додатки. Ідеологія Cisco – це «Трирівнева модель - концептуальна структура, це абстрактна картина мережі, схожа на концепцію еталонної моделі взаємодії відкритих систем (OSI)».

Основні структурні елементи мережі Cisco: кінцеві пристрої, такі як робочі станції користувача, забезпечують трафік до мережі на рівні доступу (Cisco називає це «двері до мережі»); традиційні технології фіксованого зв'язку включають Frame Relay, ISDN і виділені лінії; рівень розподілу, який іноді називають рівнем агрегації, збирає та контролює потік трафіку, що надходить від рівня доступу, і пересилає його до ядра. Цей середній рівень фільтрує та маршрутизує пакети та обмежує доступ на основі визначених політик. Основний рівень забезпечує високу швидкість передачі даних між основними комутаторами та маршрутизаторами. Ієрархічна модель відображає мультиплексування та демultipлексування протоколів, які розпізнаються в моделі OSI.

Література:

1. Cisco AVVID Network Infrastructure Overview [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.cisco.com/web/offer/CAT4500/toolkit/comin_ov.pdf.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ

*Шмалій Владислав Юрійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Оптичні технології забезпечують ширококутовий доступ, достатній для надання існуючих та перспективних послуг зв'язку. Технологія пасивних оптичних мереж (PON) представляє інтерес при розширенні сфери застосування цифрових ширококутових мереж.

Наразі використовується в основному дві гігабітні технології: GPON та GEPON [1]. Технологія GPON позиціонується саме як недорога технологія ширококутового доступу, і має великі перспективи. Мережа GPON, яка об'єднує економічне устаткування Ethernet і волоконно-оптичну інфраструктуру, є найкращим претендентом на мережу доступу наступного покоління.

Для порівняння технологій оптичного доступу в роботі використовується моделювання трафіку, що проходить по мережі доступу. Розроблена імітаційна модель дозволяє відтворити процес функціонування мережі з збереженням логічної структури, зв'язку між компонентами і послідовність протікання у часі. Математична модель при цьому реалізується у вигляді програми для комп'ютера. В результаті комп'ютерних експериментів збирається статистика, обробляється і видається необхідна інформація, можна отримати характеристики мережі, досліджувати фактори, що впливають на них.

Однією з систем моделювання, що застосовуються в галузі телекомунікацій, є GPSS World (General Purpose Simulation System, загальноцілева система моделювання) [2]. GPSS - це мова моделювання СМО. Повідомлення надходять в систему в випадкові моменти часу, стають в чергу і чекають обслуговування.

В результаті обробки результатів імітаційного моделювання отримані залежності середньої затримки та її С.К.О. від параметрів розподілу інтервалів у вхідному потоці для всіх досліджуваних видів трафіку і фаз обслуговування.

Аналіз залежності середньої затримки в СМО показує, що при наближенні коефіцієнта форми α розподілу Парето до значення 2 спостерігається зростання середньої затримки порівняно з випадками, для яких α відрізняється від значення 2, при однакових значеннях коефіцієнта завантаження. Це пов'язано з зростанням дисперсії і коефіцієнта варіації розподілу Парето до нескінченності, при устремлінні α до значення 2.

Аналіз одержаних характеристик показує наступне: технологія WDM PON має найкращі характеристики QoS висхідної гілки IPTD в сегменті WDM PON порівняне з GPON та GEPON; вплив розкиду довжин ліній на IPTD зростає з ростом кількості абонентів в сегменті TDM PON, при використанні технології WDM PON цей параметр не впливає на IPTD через відсутність часової процедури безконфліктного доступу; найменший вплив коефіцієнта варіації інтервалу обслуговування v_b на IPTD в висхідній гілці досягається при використанні технології WDM PON, з причини відсутності тривалого процесу доступу, і низького значення інтервалу обслуговування; ймовірність втрат у фазі 2 висхідній гілці зростає при підвищенні коефіцієнта варіації інтервалу обслуговування; найменше значення С.К.О. затримки і IPDV в висхідній гілці досягається при використанні технології WDM PON; серед TDM PON технологій, найкращі характеристики IPTD і IPDV забезпечує технологія GPON.

Література:

1. Lightware Russian edition, N2,2004 год, "Пассивные оптические сети PON Часть 2. Ethernet на первой миле", И.И. Петренко, Р.Р. Убайдуллаев.
2. Боев В.Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World Учебное пособие, БХВ-Петербург, 2004. - 368 с.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МЕРЕЖ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 5G

Яременко Віктор В'ячеславович

Студент 6-го курсу, групи ТСДМ-63

Державного університету телекомунікацій

Науковий керівник: Миронов Дмитро Вікторович

Кандидат технічних наук,

Доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж

Державного університету телекомунікацій м.Київ

Постановка задачі. Під час розгортання будь-якої мережі, усі прийняті рішення мають бути економічно й технічно виправданими. Саме тому доцільно розглядати мережу комплексно, враховуючи усі можливі фактори та чинники, які їй властиві.

Мета дослідження. Ціллю є досягнення максимальної ефективності і раціоналізація всіх можливих ресурсів, як на програмному, так і на фізичному рівнях. Розглядається також проблема сумісності обладнання мереж нового покоління з інфраструктурою мереж попереднього покоління з відповідним сценарієм міграції, при цьому враховується потенціал для майбутніх оновлень задля досягнення максимально можливої економічної ефективності.

Результати дослідження. Можна виділити декілька основних параметрів, які можуть бути властиві будь-якій мережі, зокрема й мережі стільникового радіозв'язку:

- зона покриття
- максимальна кількість абонентів
- затримка сигналу
- завадостійкість
- безперебійність

Та деяких мережевих особливостей для операторів:

- ступінь необхідності стороннього втручання
- моніторингові інструменти
- громіздкість системи

Для більшої наочності доцільним є аналіз архітектурних особливостей технології 5G із подальшою симуляцією зони покриття в межах м. Києва з відповідним ілюстраційним супроводженням. Шляхом екстраполяції здійснюється розробка приблизної карти зон покриття стільникового зв'язку в межах всієї України. Потрібно розуміти, що вартість встановлення обладнання грає визначну роль, тому найбільш оптимальним та раціональним рішенням з точки зору економічної і технічної виправданості під час "переходу" з 4G до 5G є сценарій мігрування, який передбачає тимчасове співіснування інфраструктур цих двох стандартів. 4G і 5G працюють в абсолютно різних діапазонах частот. Це мінімізує можливі перешкоди між цими мережами в одній зоні. Два типи мереж також пропонують різний набір можливостей і потенційних застосувань. Насправді подібна практика використання стільникових мереж декількох поколінь одночасно існувала завжди. Навіть зараз в інфраструктурі безпроводних мобільних мереж України є базові станції як GSM (2G) так і UMTS (3G). У деяких випадках пріоритет використання надається їм, наприклад для селищ або смт. через відносно невелику кількість абонентів вигіднішим буде підтримка вже існуючої застарілої інфраструктури. А у місцях великого скупчення людей, таких як стадіони, торгові центри, центральні площі або навіть швидкісні поїзди - резонним буде використання обладнання нового покоління для забезпечення відмінної швидкості та швидкого хендвера.

Висновки та перспективи. Отже, головною інженерною задачею є розгортання мобільної мережі стільникового зв'язку 5G з дотриманням принципів економічної виправданості а також технічних особливостей відповідних технологій. Запит на якісний стільниковий зв'язок на світовому ринку залишається дуже високим, саме тому актуальність галузі мобільних безпроводних мереж буде залишатися і в майбутньому на високому рівні.

Список використаних джерел

1. 5G for the Connected World. Devaki Chandramouli; Rainer Liebhart; Juho Pirskanen.
2. 5G Wireless Systems: Simulation and Evaluation Techniques (Wireless Networks) Yang Yang; Jing Xu; Guang Shi Cheng-Xiang Wang.

ТОПОЛОГІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

*Варфоломєєва О. Г. к.т.н., доцент
Хуткий Д. Є. магістрант
Державний Університет Телекомунікацій
Кафедра телекомунікаційних систем та мереж*

Вступ. При організації комп'ютерної мережі виключно важливим є вибір топології, тобто компонування мережевих пристроїв і кабельної інфраструктури. Потрібно вибрати таку топологію, яка б забезпечила надійну та ефективну роботу мережі, зручне управління потоками мережевих даних. Бажано також, щоб мережа за вартістю створення та супроводом вийшла недорогою, але й залишалися можливості для її подальшого розширення та, бажано, для переходу до більш високошвидкісних технологій зв'язку.

Мета роботи. Дослідити базові типи топологій та як вони працюють

Матеріали та результати досліджень.

В комп'ютерних мережах існує декілька базових топологій. Перша базова топологія називається повнозв'язкова. В цьому випадку кожен мережевий пристрій в мережі має пряме з'єднання з всіма іншим мережевими пристроями в цій мережі. Перевага такої топології, що є прямий канал до кожного пристрою в цій мережі через який можна передавати дані. Недолік в тому, що потрібно дуже багато з'єднань і багато мережевих адаптерів для підключення з'єднання. Якщо в мережі працює 1000 пристроїв, то в такій мережі повнозв'язкова топологія неможлива.

В топології зірка мережевий пристрій підключається не на пряму один до одного, а через центральний пристрій. Передача даних від одного пристрою до іншого відбувається через цей центральний пристрій. В якості центрально пристрою зазвичай є не комп'ютери, а мережеве обладнання. Наприклад комутатор, концентратор, маршрутизатор чи точка доступу wifi.

Інший варіант мережевої топології є кільце. В цьому випадку, кожен мережевий пристрій підключений з двома сусідніми пристроями. Передача даних в такій мережі відбувається по кільцю.

Топологія шина, при якій всі мережеві пристрої підключені до деякого середовища передачі даних. В простому випадку це звичайний мідний кабель. Дані які передаються в це середовище, доступні всім мережевими пристроям в цій топології.

На практиці в великих мережах організації базові топології не використовуються, а використовується змішана топологія. В великій мережі може бути кільце до якого підключені частини мереж, які працюють по топології зірка, а інші частини працюють по топології шина.

Новітня ступінь еволюції мереж стала технологія Mesh системи. Слово Mesh означає комірка мережі. В Mesh мережі є основний маршрутизатор (контролер) та звичайні маршрутизатори які йому підкоряються. Контролер мережі підключається кабелем до модема або іншого мережевого пристрою, інші маршрутизатори підключаються до контролера також по кабелю або через технологію wifi, перший варіант більше надійний, так як забезпечує більшу швидкість. Після фізичного підключення потрібно основний маршрутизатор переключити в режим контролера, а інші в режим ретранслятора.

Висновки. В результаті досліджень стало відомо для чого використовується мережеві топології. Також проаналізувавши базові типи топологій, стало відомо як вони працюють.

Перелік посилань

1. Тененбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. – СПб. Питер. 2005. – 992 с.
2. Иртегов Д.В. Введение в сетевые технологии. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 560 с.

3. Мережеві топології та способи доступу до середовища передачі даних. [Електронний ресурс] URL <https://sites.google.com/site/kmposibnyk/lekcii/lekcia-3?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1>

ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ

*Чередниченко Андрій Олексійович,
Шмалій Владислав Юрійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Розподільча пасивна мережа доступу (PON) представляє економічний спосіб забезпечити широкопasmову передачу інформації великому колу абонентів. При цьому архітектура PON має можливість при необхідності ефективно нарощувати кількість вузлів мережі і пропускну здатності, в залежності від наявних і майбутніх потреб абонентів.

Оптичне волокно дозволяє передавати значний обсяг даних, включаючи голос і відео, якість яких залежать від стабільності сигналу. Технології PON забезпечують ключові потреби абонентів мережі, включаючи кількість абонентів, швидкість передачі, надійність, якість та економічність. Незаперечна перевага – просте підключення до мережі та настройка. Це ідеальне рішення як для віддалених малонаселених пунктів, так і для міського сектору [1].

Важливою проблемою в подальшому розвитку пасивних оптичних мереж є проблема проектування. При проектуванні та розгортанні мережі необхідне забезпечення приблизно однакового рівня сигналу на кожному мережевому терміналі (ONT), що знаходиться в зоні розташування абонентів [2]. В роботі проаналізовані методи розрахунку оптичного бюджету для основних типів топологій мереж (шина, зірка та дерево). Особлива увага приділена точному врахуванню втрат на сплітерах, тому що ці втрати можуть переважати втрати в оптичному волокні. Надані рекомендації відносно застосування цих видів топологій в залежності від структури території обслуговування.

Проведений огляд методів тестування мережі та вимірювання параметрів волокна (втрати, які вносяться, звороті втрати). В роботі показано, що вимірювання загасання в оптичному волокні, проведене вимірювачем загасання та рефлектометром не завжди співпадають. Більш точний результат дає вимірювання вимірювачем загасання. Різниця в результатах вимірювання особливо проявляється в коротких відрізках кабелю, що часто зустрічається в пасивних оптичних мережах. Це явище можна пояснити помилками усереднення результатів вимірювання в процесі роботи рефлектометра. Це твердження обґрунтоване експериментальним шляхом.

Проведений аналіз методів вимірювання відстані до неоднорідностей в оптичному тракті передачі. Показані способи збільшення робочого діапазону рефлектометра при зміні його налаштування.

Розглянуто можливості сучасної технології хвильового ущільнення для пасивних мереж доступу (мережа WDM-PON). Це технологія побудови оптичної мережі з використанням хвильового ущільнення [3]. Наразі це один з основних напрямків розвитку оптичних мереж доступу, він має декілька модифікацій в залежності від кількості оптичних хвиль, що використовується. Показане, що технологія WDM-PON дозволяє будувати конвергентні мережі, які поєднують існуючі мережі з новими. Це дозволяє проводити модернізацію мережі не перебудовуючи її повністю. Описана схема побудови такої мережі.

Література:

1. PON - пассивные оптические сети [Електронний ресурс]: [Веб-сайт] – <https://skomplekt.com/technology/pon/>

2. Проектирование PON сетей [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – <http://ic-line.ru/proektirovanie-pon-setej/>

3. Организация CWDM в существующей сети PON [Електронний ресурс]: [Веб-сайт] – <https://prointech.ru/kb/uplotnenie-kanalov-v-vols/organizaciya-cwdm-v-suwestvuyuwej-seti-pon/>

ВПЛИВ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ СЕКТОР ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

*Шаповал Дар'я Олександрівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Сучасні світові тенденції розвитку корпоративних мереж впливають на зміни аналогічних вітчизняних мереж. Аналіз цих впливів проведений на прикладі корпоративних мереж компанії ПрАТ «Київстар». Наразі Київстар пропонує створення корпоративної мережі передачі даних (VPLS, IP VPN) для забезпечення стабільного та захищеного приватного з'єднання для передавання великих обсягів інформації всередині мережі компанії.

VPLS (Virtual Private LAN Service - віртуальна приватна локальна мережа) — послуга, що дає змогу об'єднати територіально віддалені офіси в єдину захищену корпоративну LAN-мережу на базі Ethernet-протоколу. IP-VPN (Internet Protocol Virtual Private Network) — послуга, яка дає змогу об'єднати два і більше територіально віддалених офіси в єдину захищену корпоративну мережу для обміну даними на базі протоколів TCP/IP з дотриманням параметрів і правил передавання різнорідного трафіку. Підключення здійснюється за принципом «точка-точка» або «зірка».

Це дає змогу об'єднати в загальну мережу різні офіси компанії та розгорнути інформаційну інфраструктуру. Мережа побудована на базі власних волоконно-оптичних кабельних ліній та обладнання провідних світових виробників. Резервування відбувається на всіх ділянках мережі оператора на логічному та фізичному рівнях.

Одним із відмінних чинників, що відрізняє з'єднання VPLS, є те, що з'єднання знаходяться в одній мережі, якщо вони надаються одним оператором [1]. У цій ситуації віддалені користувачі знаходяться в одній мережі з точки зору TCP/IP, і ними легше керувати з точки зору керування мережею верхнього рівня. Це включає керування резервним шляхом мережі, яка може використовувати інше джерело даних. В роботі розглянуто сценарій, в якому кілька сайтів з'єднані через Інтернет-VPN і кінцева точка VPLS доступна на кожному сайті. У цьому прикладі Інтернет-VPN буде основним механізмом внутрішньосайтового зв'язку, а VPLS призначений для певного трафіку, який через деякі причини не може проходити через Інтернет.

З'єднання VPLS також може служити вторинною мережею у випадку, якщо з'єднання з Інтернетом стає недоступним у віддаленому місці, або як канал для критично важливого бізнес чи торгового партнера як екстранет. Оскільки кінцеві точки VPLS знаходяться в одній мережі, перенаправлення інтернет-з'єднання сайту є досить простим шляхом вирішення задачі за наявності іншого постійного з'єднання.

Основною метою корпоративної мережі є усунення ізольованих користувачів і робочих груп. Усі системи повинні мати можливість спілкуватися, надавати й отримувати інформацію. Крім того, фізичні системи та пристрої повинні мати можливість підтримувати та забезпечувати задовільну продуктивність, надійність і безпеку. З цією метою в ПрАТ «Київстар» розробляються корпоративні обчислювальні моделі, що сприяють дослідженню та вдосконаленню встановлених корпоративних протоколів і стратегій зв'язку. Корпоративні

мережі зв'язку ПрАТ «Київстар» зазнають глобальних змін. Такі зміни виникають щоразу, коли компанія планує працювати з новими технологіями.

Література:

1. Expanding VPLS services provide site connection options [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.techrepublic.com/article/expanding-vpls-services-provide-site-connection-options/>

СЕКЦІЯ 2

Інформаційні системи та технології

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (ІОТ): ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ

*Карамушка Ольга Юріївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій*

ІоТ — це остання мода в цифровому світі, вона буквально з'єднує фізичні пристрої з електронними елементами, вбудованими в програмне забезпечення, датчики або виконавчі механізми. Цей Інтернет речей хоче розширити підключення до Інтернету до будь-якої глухої або нерухомої фізичної системи без підключення до Інтернету, наприклад холодильника, вентилятора, автомобіля тощо. Це зробило ці традиційні пристрої для спілкування та взаємодії в широкому світі Інтернету. Таким чином, необхідно досягти найкращої компанії з розробки мобільних додатків, яка може запропонувати вам найкращу реалізацію ІоТ.

Інтернет речей

Термін «Інтернет речей» або «Інтернет речей» відноситься до спільної мережі підключених пристроїв і технології, яка полегшує зв'язок між пристроями та хмарою, а також між самими пристроями. Завдяки появі недорогих комп'ютерних мікросхем і високошвидкісного телекомунікаційного зв'язку зараз у нас є мільярди пристроїв, підключених до Інтернету. Це означає, що такі повсякденні пристрої, як зубні щітки, пілососи, автомобілі та машини, можуть використовувати датчики для збору даних і розумного реагування на запити користувачів.

Інтернет речей об'єднує повсякденні «речі» з Інтернетом. З 90-х років комп'ютерні інженери додають датчики та процесори до побутових об'єктів. Однак прогрес спочатку був повільним, оскільки чіпи були великими та громіздкими. Комп'ютерні мікросхеми малої потужності під назвою RFID-мітки вперше використовувалися для відстеження дорогого обладнання. Оскільки обчислювальні пристрої зменшувалися в розмірах, ці мікросхеми з часом ставали меншими, швидшими та розумнішими.

Тенденції в ІоТ

Інтернет речей привніс автоматизацію в різні сектори і, отже, підвищив продуктивність. Інтернет є важливою частиною системи; він з'єднує дві системи за допомогою вбудованого програмного забезпечення ІоТ. Дані збираються в базі даних, а програмне забезпечення визначає важливі та корисні дані, які дозволяють виконати потрібне завдання, таким чином автоматизуючи систему.

Вся ця система ІоТ зробила революцію в різних сегментах промисловості та принесла значні зміни, що призвело до кращого обслуговування клієнтів і, отже, до більшої рентабельності інвестицій.

- Розумні будинки: майбутнє за ІоТ, розумним освітленням, розумним управлінням навколишнім середовищем, розумним переміщенням тощо. Зображуючи, ви можете керувати дверима свого дому за допомогою мобільного телефону, керувати холодильником, вентилятором та іншими речами. ІоТ дозволяє керувати домом за допомогою смартфонів. Це дасть більше безпеки вашому дому та вашій родині.

- Розумні пристрої для носіння: ці пристрої для носіння використовуються великою кількістю населення, вони допомагають отримати детальну оцінку стану здоров'я. Інтернет речей у сфері охорони здоров'я має величезний успіх, оскільки тепер люди можуть легко відстежувати своє серцебиття, спалені калорії, харчові звички тощо. Датчики в пристрої ІоТ можуть легко виміряти вашу статистику та, як наслідок, попередити вас.

- Автомобіль без водія: ідеальний приклад ІоТ на ринку транспортних засобів може значною мірою полегшити ваше щоденне метушливе життя. Це все ще технологія майбутнього з вбудованою технологією, яка визначатиме дорожній рух, дорожню структуру, погоду,

порушення швидкості, вибоїни та інше. Автомобіль без водія — найкращий винахід IoT, який дозволить нам легко керувати автомобілем без втручання людини.

- Amazon Go: чудовий приклад IoT у торговому секторі. Amazon придумав ідею Amazon go, яка забезпечить новий рівень шопінгу. Щоразу, коли ви входите в магазин Amazon, вам просто потрібен QR-код вашого облікового запису Amazon, щоб ввести та вибрати будь-який товар, який вам потрібно придбати. Це автоматично додасть товари у ваш кошик і підсумує суму рахунку, без довгої черги виставлення рахунку, без черги на випуску та перевірки товарів.

Підключені пристрої: компоненти, що використовуються для платформи IoT.

Інтернет речей (IoT) — це система підключених пристроїв, яка з'єднує два пристрої та дозволяє їм спілкуватися, щоб прийняти необхідне рішення. Нижче наведено компоненти, які допомагають керувати повною системою IoT:

- Датчики/приводи/пристрої: датчики допомагають вибирати важливі дані з фізичного пристрою. Він підключається до пристрою і допомагає сортувати відповідні дані за допомогою програмної системи.

- Підключення до Інтернету: система IoT вимагає високошвидкісного підключення до даних. WAN, Blue-tooth, Wi-Fi тощо підключають дані, зібрані датчиком, до хмарної інфраструктури. Середовище підключення слід вибрати заздалегідь, оскільки це буде середовище, яке з'єднує фізичні та мобільні пристрої, навіть робота хмарної інфраструктури буде керуватися ним.

- Обробка даних: пристрій IoT інтелектуально запрограмований на обробку повних даних і обробку лише необхідних даних, таких як температура змінного струму та інші. Заявка обробляється для швидкої та негайної дії. Ефективна компанія з розробки мобільних додатків надасть вам необхідне програмування в найкращому випадку.

- Інтерфейс користувача: це дуже важливий крок, який змінюється залежно від вимог користувача. Компанії, що займається розробкою додатків Інтернету речей, необхідно створити гнучкий сценарій, який можна запрограмувати відповідно до вимог. Наприклад, чи потрібне користувачеві сповіщення або сповіщення про температуру змінного струму.

Висновок: певний футуристичний ріст

Аналіз показує, що наразі у всьому світі використовується приблизно 7 мільярдів підключених пристроїв IoT. Ця тенденція прискорюється, і очікується, що кількість пристроїв досягне 10 мільярдів до 2020 року та 22 мільярдів до 2022 року. Ці аналізи чітко демонструють футуристичний розвиток пристроїв IoT і виправдовують потребу вашого бізнесу знайти ідеальну компанію з розробки IoT або мобільних додатків. Безпека є головною проблемою для будь-якого промислового сектору, і відповідь на це питання полягає в застосуванні пристроїв Інтернету речей, які забезпечують безпеку та чудову взаємодію з клієнтами.

Список використаних джерел:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
2. <https://www.epravda.com.ua/publications/2015/06/2/544801/>
3. <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2021/12/13/the-5-biggest-internet-of-things-iot-trends-in-2022/?sh=579d6ce05aba>

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ

*Мантула Р.А., здобувач вищої освіти,
Державний університет телекомунікацій, м. Київ*

Безпроводні сенсорні мережі (БСМ) все швидше стають частиною нашого життя та вливаються в комп'ютерні пристрої, засоби автоматизації та робототехніки, системи електроспоживання та обліку енергії. Термін «сенсорна мережа» позначає розподілену, стійку до відмови окремих елементів мережу, що організується самостійно та складається з великого

числа невеликих і дешевих напівпровідникових пристроїв, які обмінюються інформацією по бездротовому зв'язку та не обслуговуються і не потребують спеціальної установки. Тому дослідження поведінки та базові аспекти про моделювання цих мереж, із урахуванням їх безпеки в реальних умовах стає надважливим.

Головна відмінність БСМ від звичайних комп'ютерних та телефонних мереж – це відсутність постійної інфраструктури, яка належить конкретному оператору або провайдеру, це прибирає залежність нашої системи. Кожен термінал в БСМ може функціонувати не тільки як кінцевий пристрій, але ще і як транзитний вузол. Це ми можемо бачити на рис. 1.

Відмінність у передачі даних полягає в тому, що вона здійснюється за допомогою перенаправлення інформації від найближчого вузла, а не через базову станцію, або точку доступу як в традиційних мережах з фіксованою інфраструктурою.

Рисунок 1. Приклад з'єднання сенсорів мережі

При побудованні ефективних та надійних сенсорних мереж, треба враховувати певні аспекти.

Основні аспекти при побудові БСМ:

- **Стійкість при несправності.** Сенсорна мережа зобов'язана працювати і передавати необхідні дані, навіть якщо сенсор або група сенсорів вийде з ладу. У цьому випадку протоколи маршрутизації та алгоритми управління мережею повинні забезпечувати швидку організацію і адаптацію сенсорної мережі до нової фізичної топології. В даному випадку БСМ працює досить гнучко, на відміну від традиційних мереж.

- **Масштабованість.** Наша система повинна бути готова до збільшення кількості вузлів. Бо кількість вузлів у мережі може зростати, в залежності від розвитку мережі. На дану мить, розмір сенсорних мереж може обмежуватися як і кількома сотнями, та і тисячами вузлів. Досить помітне збільшення кількості сенсорів може призвести до перевантаження маршрутних таблиць, блокування сенсорів, і, як наслідок, до виходу сенсорної мережі з ладу.

- **Топологія.** Система має бути гнучкою у плані зміни топології, бо зміна може бути викликана введенням нових сенсорів в мережу, або як обговорювалось раніше, виходом з ладу сенсорів, що належать до сенсорної мережі. І також у разі, якщо сенсори є мобільними.

- **Апаратні обмеження та обмеження бездротового інтерфейсу.** Однією з основних вимог до комерційного застосування є компактний розмір сенсорів. Тому зменшення розміру та ваги апаратної частини сенсора – важлива деталь, що може допомогти збільшити кількість додатків.

- **Споживання енергії.** Також пріоритетна частина розробки системи це збільшення терміну дії джерела живлення. Нажаль сенсор, завдяки своєму розміру може бути обладнаний тільки достатньо обмеженим джерелом живлення. Тому даний пункт вирішується не тільки збільшенням часу роботи джерела живлення, але і оптимізованим та ефективним його використанням.

Список використаних джерел:

1. Сучасна спеціальна техніка № 2 (25), 2011 – Електронні дані – “Безпроводні сенсорні мережі: особливості моделювання та візуалізації топології при загрозах” - Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ssst_2011_2_9.pdf

МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ФАПЧ І ТРАДИЦІЙНОЇ

Шурупій Віталій Андрійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ

У даній статті наведені схеми моделювання традиційної системи ФАПЧ і комбінованої в середовищі MATLAB. Приведені осцилограми доказують переваги комбінованої системи.

В апаратурі зв'язку широко застосовуються системи фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ), наприклад, для тактової синхронізації пристроїв передачі та прийому інформації, для побудови синтезаторів частоти. Наведено схеми математичних моделей системи фазового автопідстроювання частоти та правила вибору моделей елементів системи для моделювання. Параметри елементів прийняті розрахункові. Наводиться аналіз отриманих осцилограм. Для визначення динамічних характеристик завдавальна дія змінюється за різними законами, за вхідні дані приймаємо: фазу, швидкість зміни фази та швидкість зміни частоти. Теоретичні динамічні помилки, що встановилися, по завдавальній дії знаходяться на підставі теореми операційного чисельності про кінцеве значення, та за результатами моделювання помилки визначаються за осцилограмами. При оцінці середньоквадратичної помилки задаємося простою спектральною щільністю сигналу, а на моделі формуємо вплив з білого шуму, що задає, за допомогою аперіодичної ланки, розрахунок середньоквадратичної помилки виробляє спеціальний блок MATLAB. Отримуємо середньоквадратичну помилку СКО ФАПЧ. Отримані осцилограми підтвердили теоретичні розрахунки.

Література

1. Шахгильдян В.В., Ляховкин А.А. Системы фазовой автоподстройки частоты. -М.: Связь 1972-447с.
2. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. 1988

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОХИБОК ЗА ТОЧНІСТЮ ТИПОВОЇ СИСТЕМИ ФАПЧ І З ВВЕДЕННЯМ ЗВ'ЯЗКУ ПО ЗАВДАВАЛЬНІЙ ДІЇ

Гориня Данило Кирилович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ

У даній статті наведено результати порівняльного аналізу динамічних та середньоквадратичних похибок типової системи ФАПЧ і з введенням зв'язку по завдавальній дії та доказані переваги системи ФАПЧ з введенням зв'язку по завдавальній дії при різних вхідних діях.

Системи фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) забезпечують стабілізацію частоти керованого генератора по опорному сигналу або її стеження за частотою опорної

напруги, що змінюється. Вони використовуються в різних пристроях радіоавтоматики, зокрема, як демодулятори сигналів з частотною і фазовою модуляцією, для побудови високостабільних генераторів, що перебудовуються по частоті, в апаратурі передачі дискретної інформації при побудові систем синхронізації та ін. Системи ФАПЧ є найпоширенішими елементами в апаратурі зв'язку. Від показників якості цих систем багато в чому залежить ефективність роботи апаратури зв'язку, якість і достовірність переданої та прийнятої інформації. Показано, що традиційній системі ФАПЧ з принципом управління з відхилення властиво протиріччя між умовами підвищення динамічної точності та стійкості, що є перешкодою на шляху підвищення точності системи. Способи побудови систем ФАПЧ високої точності реалізуються в системах із запровадженням зв'язку по впливу, що задає, і дозволяють повністю усунути протиріччя між умовами підвищеної динамічної точності і стійкості систем управління. Тим самим може бути забезпечена незалежність помилки системи від обурювальних впливів і виду впливів, що задають. Підвищення точності систем ФАПЧ доводиться спочатку класичними методами, потім підтверджується результатами математичного моделювання з допомогою програми MATLAB.

Література

1. Шахгильдян В.В., Ляховкин А.А. Системы фазовой автоподстройки частоты. -М.: Связь 1972-447с.
2. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования

СТВОРЕННЯ ЗАХИЩЕНИХ ВІРТУАЛЬНИХ КАНАЛІВ В VPN

*Абалонков Антон Сергійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

Наразі в Україні значно поширюються різні форми бізнесу. Це потребує надійного добре захищеного зв'язку. Такий зв'язок можуть забезпечити віртуальні приватні мережі (VPN). Розглянемо деякі варіанти створення захищених каналів зв'язку. Будь-який з двох вузлів віртуальної мережі, між якими формується захищений канал (тунель), може належати кінцевої або проміжної точці потоку повідомлень, що захищається. Відповідно можливі різні способи утворення захищеного віртуального каналу.

Варіант, при якому кінцеві точки захищеного тунелю збігаються з кінцевими точками потоку повідомлень, що захищається, є кращим з точки зору безпеки. У цьому випадку забезпечується повна захищеність каналу вздовж усього шляху руху пакетів повідомлень. Однак такий варіант веде до децентралізації управління та надмірності ресурсних витрат. Потрібне встановлення засобів створення захищених тунелів на кожному клієнтський комп'ютер локальної мережі, що ускладнює централізоване управління доступом до комп'ютерних ресурсів та економічно не виправдано. У великій мережі окреме адміністрування кожного клієнтського комп'ютера з метою конфігурування в ньому засобів захисту є трудомісткою процедурою.

Тому, якщо відсутня необхідність захисту трафіку всередині локальної мережі, що входить у віртуальну мережу, то в якості кінцевої точки захищеного тунелю доцільно обрати брандмауер або прикордонний маршрутизатор цієї локальної мережі. Якщо всередині локальної мережі потік повідомлень також має бути захищений, то в якості кінцевої точки тунелю в цієї мережі повинен виступати комп'ютер, що представляє одну із сторін захищеної взаємодії. При доступі до локальної мережі віддаленого користувача комп'ютер цього користувача також має бути кінцевою точкою захищеного віртуального каналу [1].

Поширений варіант, що характеризується меншою безпекою, але більш високою зручністю застосування. В цьому випадку робочі станції і сервери локальної мережі, а також віддалені комп'ютери не беруть участь у створенні захищеного тунелю, який прокладається тільки всередині публічної мережі з комутацією пакетів, наприклад, всередині Internet. Кінцевими точками такого тунелю найчастіше виступають провайдери Internet або прикордонні

маршрутизатори (брандмауери) локальної мережі. При віддаленому доступі до локальної мережі тунель створюється між сервером віддаленого доступу провайдера Internet, а також прикордонним провайдером Internet або маршрутизатором (брандмауером) локальної мережі. При об'єднанні локальних мереж тунель формується тільки між прикордонними провайдерами Internet або маршрутизаторами (брандмауерами) локальної мережі.

Аргументацією на користь цього варіанту створення VPN виступає той факт, що уразливими більшою мірою є мережі з комутацією пакетів (наприклад, Internet), а не канали телефонної мережі або виділені канали зв'язку. Віртуальні мережі, побудовані за цим варіантом, мають гарну масштабованість і керованість. Для клієнтських комп'ютерів і серверів локальної мережі, що входить у віртуальну мережу, захищені тунелі повністю прозорі і програмне забезпечення цих вузлів залишається без змін. Однак через те, що частина трафіку, що захищається, проходить в незахищеному вигляді по публічних каналах зв'язку, даний варіант істотно знижує безпеку інформаційної взаємодії. Крім того, велика частина роботи по створенню захищених тунелів лягає на провайдерів, яким необхідно довіряти і платити.

Література:

1. Remote access VPN. [Електронний ресурс] // Режим доступу: <https://vpnpro.com/guides-and-tutorials/remote-access-vpn/>.

SERVERS IN BUSINESS AND WAR AND HOW PYTHON IS USED WITH SERVER NETWORKING

Yelyzaveta Babenko

State University of Telecommunications

Educational and Scientific Institute of Information Technologies

Kyiv

Currently, during the war, cyber-attacks on servers with important information are a common phenomenon, so the issue of security of servers with user data comes to the fore especially now. However, the security of any information requires its own protection against it.

Servers are an integral part to facilitate business and other areas of work using information. For a more detailed understanding, you need to find out what a server is. A server is a powerful element (device and/or program) that is designed to provide access and storage of information from user devices. The general definition of the term "Server" can include both a machine (allows users to perform actions on servers) and a program (with the help of which the client performs actions on the server) to work independently for n-number of hours without outside intervention, respectively, along a given path.

Considering the typology of servers, they can be divided into five categories of server use:

- 1) Work through the network: File, Printer, Streaming media data;
- 2) Information processing: mail server, database, time server;
- 3) Service for working with the program (authorization, sending documents using HTTP requests, providing access, connecting clients): Proxy, Applications, Virtual private, Web server, Open source, Game server;
- 4) Protocols for working with the server (group communication, file sharing, settings, IP addresses, management): IRC, FTP, DHCP, DNS, Telnet Server;
- 5) Server software for (use of iron resources and capabilities): Mail servers, Databases, Server programs, Cloud computing, Web server, File servers; [1, c.20-41]

The scope of server application is diverse and multifaceted, namely for business, state, structural bodies, banking institutions and organizations, and individuals. Therefore, protection against cyberattacks is also diverse, in addition to the use of programs for protection and other information technologies, today the state has taken care to protect information at the level of the regulatory

framework, such as the Law of Ukraine "On the Basic Principles of Ensuring Cyber Security of Ukraine" and special attention should be paid to the Law "On Protection of Information in information and communication systems", namely Article 5 Part 3, Article 9, Article 10 and Article 11.

They specify the provision of protection of information in the system (the responsibility of the owner of the system with information with limited access), the powers of the state. bodies in the protection of information and resources with limited access, and especially Article 5, Part 3, which was supplemented precisely during the war (March 15, 2022) to ensure the highest level of protection against a cyberattack by an aggressor, namely "during the period of martial law and 6 months after its termination, the owners of information can enter into an agreement on the technical administration of the relevant registers with foreign companies, organizations - providers of services for the provision of cloud resources", which can ensure not only a leak, but also the loss of data (for example, bank data and customer data) [2, Part 3, Article 5].

To ensure server protection, you need to understand the process of the server itself using the example of a Web server and how the Python programming language is used in servers (see Figure.1). Common Gateway Interface (CGI) is an interface specification that interacts between a web server and user requests on a site using information servers (an example is an HTTP server). The main advantage of this technology, which must be taken into account when choosing it, is the ability to work on different web servers and operating systems. Python (one of the standard scripting languages suitable for using CGI) acts as input and output data processing and output, i.e. providing an easy way request to the web server for clients: printing a simple HTML fragment, indexing it as a dictionary (using the in operator or the standard key dictionary method, and the built-in len function), setting the script and acting on it [3]. That is, Python acts as a connecting element for the exchange of information/data between the web server and the client of the CGI program is the PYTHON script).

The server works according to the same scheme, despite its features of some types mentioned above, however, the main purpose of the server is communication between different clients to provide the opportunity to communicate with each other remotely in its circle of work interconnected servers and devices that are available to this information (see Figure 1).

Figure 1. Server operation scheme and Web server operation using CGI PYTHON.
Compiled by the author based on: [1, c.17-36, 3]

The CGI work process in the Web-server starts from the moment when the site user sends a request, namely "external script file" (URL- addresses) to the HTTP web server and the CGI PYTHON program sends back to the web server based on the received data obtained from client-server. The scripts themselves process the received data (it is more efficient and faster to use data from the database server) in file format and send the received data (in HTML page format) or an error to the user (see Figure 1).

Thus, when considering the issue of working with a server, its concept, how it is distinguished, its typology into which it is divided during operation and areas of application, it is necessary to take into account not only the component part, the cost or its work, but also its protection from cybercriminals, who are improving their skills every day . Also, when working with the server, you need to take into account its features and choose both the software and the programming language for its use.

References:

- 1) Rachele Reese, Frank Miller. Designing & Deploying Server & Storage Solutions for Small and Medium Business. First edition/ R. Rachele, M. Frank. //2012. – С. 105.
- 2) Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» від 02.08.1994 р. Відомості Верховної Ради України.-1994.-№31.-Ст.-286.
- 3) CGI Programming in Python. Geeks for Geeks. 2022. веб-сайт.URL: <https://www.geeksforgeeks.org/cgi-programming-python/>

РОЗШИРЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ОПТИМІЗАЦІЄЮ, МАШИНИМ НАВЧАННЯМ І МЕРЕЖЕВИМИ МЕТОДОЛОГІЯМИ ІОТ

Гринкевич Ганна Олександрівна

д.т.н., доцент,

Державний університет телекомунікацій

Сьогодні безсумнівно, що розвиток інформаційних технологій відбувається під гаслом Інтернету речей (ІоТ), концепції, яка відіграє центральну роль у сучасній цифровій економіці.

На сьогоднішній день проведено велику кількість досліджень, результати яких показують позитивний відгук, сильні зовнішні ефекти та наслідки впровадження Інтернету речей і особливо хмарних технологій. Впровадження хмарних обчислень у бізнес-організаціях базується на самообслуговуванні, широкосмуговому доступі, масштабованості, відмовостійкості, керованих послугах тощо. Різні парадигми надання хмарних послуг зростають завдяки привабливим пропозиціям, таким як можливість адаптації хмарних обчислень до будь-якого бізнес-середовища. Крім того, Інтернет речей, який включає розумні периферійні обчислювальні пристрої разом з аналітикою великих даних, розширив спектр сучасних інформаційних і комунікаційних технологій [1].

Пристрої ІоТ (камери спостереження, пристрої, які можна носити, промислові датчики, побутова техніка для розумних будівель, системи моніторингу здоров'я та транспортні засоби) уможливили інтелектуальні розподілені програми, які збирають і обробляють дані у великих обсягах і на високій швидкості. Інтелектуальні програми обробляють безперервний потік даних і забезпечують надійну прогнозу аналітику в режимі реального часу на основі конкретних шаблонів даних [2]. Щоб знайти закономірності в даних з часом, дані потрібно зберегти, а потім проаналізувати за допомогою пакетного аналізу.

Ядро завдання прогнозу аналітики складається з однієї або кількох базових моделей машинного навчання (ML), які ідентифікують шаблони в наборах даних. Розробляючи ці моделі машинного навчання, розробники повинні знати про доступні моделі машинного навчання та мати можливість вибирати з великої кількості бібліотек і фреймворків ML. Крім того, прогностична якість розроблених моделей машинного навчання залежить від особливостей і налаштувань гіперпараметрів, що потребує багато часу та значних знань. Таким чином, розробники можуть отримати ще більше переваг від використання інтуїтивно зрозумілого та швидкого середовища моделювання машинного навчання, яке забезпечує безперервне, швидке та надійне розгортання завдань навчання та оцінки в процесі створення моделі, автоматизації та поточній обчислювальній інфраструктурі.

Пропоноване дослідження спрямоване на розширення фундаментального зв'язку між оптимізацією, машинним навчанням і мережевими методологіями, а також на розробку міждисциплінарного підходу до ІоТ. Основна мета полягає в тому, щоб поєднати інструменти оптимізації та інструменти машинного навчання з новою парадигмою ІоТ, щоб вони могли покращувати розвиток один одного та приносити користь повсякденним програмам.

Очевидно, що масштабованість і неоднорідність є двома основними проблемами, з якими стикається ІоТ для вирішення вищезгаданих проблем. Масштабованість полягає не лише в обчислювальній ефективності, але й у зв'язку з автономними алгоритмами навчання, де

неоднорідність походить від широкого діапазону апаратних пристроїв і різноманітності, яку пропонує кожен пристрій.

Список використаних джерел

1. Гринкевич А. А. Модель автоматизации разработки и развертывания архитектуры машинного обучения для IoT-устройств на основе безсерверной архитектуры / А. А. Гринкевич // The XVII International Science Conference «Current trends in the development of science and practice», June 07 – 09, Haifa, Israel, 2021. PP. 210 – 212.
2. Гринкевич Г. О. Підвищення ефективності використання радіочастотного спектру за допомогою безпроводових самоорганізованих мереж / Г. О. Гринкевич // IX Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій» 10 жовтня 2019 року. Київ, 2019. С. 72 – 74.

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ VSAT

Данилюк Віталій Олександрович

Студент 6-го курсу, групи ТСДМ-63

Державного університету телекомунікацій

Науковий керівник: Іщук Ігор Віталійович

Кандидат технічних наук,

Доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж

Державного університету телекомунікацій м.Київ

Постановка задачі.

Під час розгортання будь-якої мережі, усі прийняті рішення мають бути економічно й технічно виправданими тому розглядаємо систему VSAT щоб виявити переваги та недоліки розгортання цієї мережі.

Мета дослідження.

Ціллю є досягнення максимальної ефективності і раціоналізація всіх можливих ресурсів, як на програмному, так і на фізичному рівнях та створення мереж що відповідають найжорсткішим вимогам та надають широкий спектр послуг з передачі даних. Реконфігурація мережі, включаючи зміну протоколів обміну, додавання нових терміналів або зміна їхнього географічного положення здійснюється дуже швидко.

Результати дослідження.

Виділимо декілька основних переваг цієї технології:

- Ви можете поставити антену без підключення до ліній зв'язку і користуватись інтернетом де завгодно;
- Хороша швидкість - до 20 Мбіт/с на прийом і до 6 Мбіт/с на віддачу;
- Серед мобільних рішень з точки зору широти покриття та швидкості передачі, супутниковий зв'язок не має рівних.
- Швидка установка
- Можливість ширококомовлення

Механізм передачі даних від абонента такий: термінал пересилає на супутник-ретранслятор запит через встановлену на даху антену, після чого сигнал відбивається супутником на HUB, яка доставляє трафік по адресатам через потужну мережу каналів передачі даних. Прийом здійснюється по тому ж шляху в зворотному напрямку: HUB пересилає дані на супутник-ретранслятор, який відображає отриманий сигнал на антену абонента.

Недоліки:

- Оскільки сигнал повинен відбиватися, може виникнути проблема затримки, яка не існувала б у фізичній мережі.
- Погода може негативно вплинути на ефективність мережі VSAT.

Мережі VSAT мають велику перевагу щодо розгортання. Оскільки наземна станція здійснює зв'язок із супутниками, для обслуговування віддалених місць потрібно менше інфраструктури.

Висновки та перспективи.

На основі VSAT обладнання можлива побудова мультисервісних мереж, що надають практично всі сучасні послуги зв'язку: доступ до Інтернету; телефонний зв'язок; об'єднання локальних мереж (побудова VPN-мереж); передачу аудіо-, відеоінформації; резервування існуючих каналів зв'язку; збір даних, моніторинг та віддалене управління промисловими об'єктами та багато іншого. Технологія VSAT є дуже гнучкою системою, яка дозволяє створювати мережі, що відповідають найжорсткішим вимогам та надають широкий спектр послуг з передачі даних.

Список використаних джерел

1. <http://www.multitest.ua/uk/vsat/>
2. <https://ua.nesrakonk.ru/vsat/>
3. http://ni.biz.ua/3/3_19/3_191466_besprovodnie-tehnologii.html

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Мельніченко Євгеній Сергійович
Державний університет телекомунікацій

Інформаційні системи та технології-це система методів, процесів та способів використання обчислювальної техніки і систем зв'язку для створення, збору, передачі, пошуку, оброблення та поширення інформації з метою ефективної організації діяльності людей.

Інформація, одна з основних універсальних властивостей предметів, явищ, процесів об'єктивної дійсності, людини й створених нею керуючих ЕОМ, що полягає в здатності сприймати внутрішній стан і впливи навколишнього середовища й зберігати певний час результати, перетворювати отримані відомості й передавати результати обробки (перетворення) іншим предметам, явищам, процесам, машинам, людям.

Система безліч елементів, що перебувають у відносинах і зв'язках один з одним, що утворюють певну цілісність, єдність. Виділяють матеріальні й абстрактні системи. Перші розділяються на системи неорганічної природи (фізичні, геологічні, хімічні, технічні й ін.) і живі системи (біологічні системи – клітки, тканини, організми, популяції, види, екосистеми); особливий клас систем – соціальні системи (від найпростіших соціальних об'єднань до соціальної структури суспільства). Абстрактні системи – поняття, гіпотези, теорії, наукові знання про систему, лінгвістичні (мовні), формалізовані, логічні системи та ін. У сучасній науці дослідження систем різного роду проводиться в рамках системного підходу, загальної теорії системи, різних спеціальних теорій систем, у кібернетиці, системотехніці, системному аналізі і т.д.

У державних стандартах два розглянутих терміни поєднуються в єдине поняття – «інформаційна система». Запишемо його визначення.

Інформаційна система, система, що аналізує пам'ять і маніпулює інформацією про проблемну область.

Додавання до поняття «система» слова «інформаційна» відбиває мету її створення й функціонування. Інформаційні системи забезпечують збір, зберігання, обробку, пошук, видачу інформації, необхідної в процесі прийняття рішень завдань із будь-якої області. Вони допомагають аналізувати проблеми й створювати нові продукти.

Поняття інформаційної технології.

Технологія — це сукупність знань про способи й засоби ведення виробничих процесів, під час яких відбувається якісна зміна оброблюваних об'єктів.

Технологіям керованих процесів властиві впорядкованість і організованість, які протиставляються стихійним процесам. Історично термін «технологія» виник у сфері матеріального виробництва. Інформаційну технологію в даному контексті можна вважати технологією застосування програмно-апаратних засобів обчислювальної техніки в даній предметній галузі.

Інформаційна технологія (ІТ) — це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, поширення й відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення його надійності й оперативності. Інформаційна технологія у вузькому значенні стосується технологічного боку ІС і вміщує технічне забезпечення, БД, програмне забезпечення, мережі й інші засоби

Загальні принципи зберігання інформації.

Існують два підходи до організації масивів даних на носіях інформації (наприклад, магнітних дисках): файлова організація та організація у вигляді баз даних.

Файлова організація припускає спеціалізацію й зберігання даних в файлах, орієнтованих, як правило, на одну прикладну задачу, і забезпечується самим прикладним програмістом. Така організація дозволяє досягти високої швидкості обробки даних, але має суттєві недоліки:

- значну надмірність даних. Вузька спеціалізація програм і файлів спричиняє необхідність зберігання однакових елементів даних у різних системах (дублювання інформації);
- неможливість виявлення суперечливих даних. Причина очевидна – для виконання тих самих дій з різними файлами потрібні різні програми, а керування здійснюється різними особами (групами осіб);
- низький рівень задоволення інформаційних запитів користувачів. Розроблені для спеціалізованих прикладних програм файли не можна використати для задоволення запитів користувачів, що перекривають дві й більше предметні області. Більше того, файлова організація даних не забезпечує виконання багатьох інформаційних запитів навіть у тих випадках, коли всі необхідні елементи знаходяться в наявних файлах.

ФОРМАТИ МОДУЛЯЦІЇ В ВОЛОКОННОЇ ОПТИЦІ

*Клименко Євгеній Сергійович,
Марухно Руслан Васильович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Формат модуляції, що використовується для кодування потоків даних при передачі по оптичних мережах, впливає на стійкість потоку до спотворень, викликаних нелінійними властивостями системи передачі і хроматичної дисперсією. Традиційні системи кодування даних в оптичних мережах (NRZ та RZ) використовують сигнал з двома рівнями амплітуди (одиниця і нуль). Розроблені нові формати: дуобінарна модуляція і модуляція з змінною інверсією блоків (АВІ). Вони відрізняються високою стійкістю до дисперсійних спотворень в порівнянні з традиційними форматами. За рахунок введення альтернативних фазових станів в якості третього рівня при кодуванні сигналу дуобінарна модуляція і АВІ знижують між символні перешкоди, викликані дисперсією, і підвищують стійкість до впливу дисперсії.

Дослідження нових форматів модуляції стимулюються пошуком шляхів збільшення швидкості і зниження вартості передачі інформації. Економічність DWDM-систем зв'язку залежить від ефективності використання робочого спектра для передачі інформації (спектральної ефективності). При використанні NRZ-кодування максимальна практично досяжна ефективність не перевищує 0,4, тому важливо дослідження альтернативних форматів модуляції є збільшення спектральної ефективності DWDM-систем зв'язку.

В роботі проведено дослідження проходження через оптичне волокно Гаусовського імпульсу з деякою частотною модуляцією. Записаний вираз для форми цього імпульсу. Показане, що форма імпульсу зберігається при проходженні через волокно. Встановлений зв'язок між тривалістю імпульсу на вході та виході волокна. Показане, що розширення імпульсу залежить від сталої поширення світла в волокні та параметру модуляції. Проведені розрахунки залежності відносної тривалості імпульсу від параметру частотної модуляції (Рис. 1). Їх результати показують, що можна одержати зменшення тривалості Гаусовського імпульсу при наявності частотної модуляції.

Рис.1 – Залежність відносної тривалості імпульсу від параметру модуляції

Для кожного значення певного параметру A є оптимальне значення параметру модуляції. Оптимальний вибір значення параметру частотної модуляції залежить від значення коефіцієнта не лінійності дисперсійної характеристики оптичного волокна та довжини ділянки регенерації.

Література:

1. P. Winzer, R. Essiambre, Advanced Modulation Formats for High-Capacity Optical Transport Networks Physics Journal of Lightwave Technology. 2006.

РОЗВИТОК МЕРЕЖЕВОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗДРОТОВОГО ДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ SRD

*Куліш Ірина В'ячеславівна
Державний університет телекомунікацій*

Сьогодні завдання побудови розподілених систем збору даних, управління та моніторингу як ніколи актуальне в найрізноманітніших сферах застосування. Однак використання для цього традиційних струмопровідних з'єднань не завжди ефективно через високу вартість монтажних і пусконаладжувальних робіт, а також обслуговування. Крім того, в деяких ситуаціях неможливо прокласти кабелі з технологічних або організаційних причин, тому все частіше використовуються бездротові мережі.

Порівняно з кабельними системами бездротові мережі мають ряд переваг: відсутність кабелів живлення та передачі даних; низька вартість монтажу, налагодження та обслуговування системи; впровадження та модифікація мережі в експлуатованому об'єкті без переривання функціонального процесу; надійність і відмовостійкість всієї системи при розриві окремих зв'язків між точками.

Унікальні особливості та відмінності бездротових мереж від традиційних кабельних систем передачі даних роблять їх застосування ефективним у різних областях. Рішення на базі бездротових мереж повністю відповідають промисловим вимогам: відмовостійкість; масштабованість; адаптація до умов експлуатації; енергоефективність; враховувати специфіку поставленого завдання; Економічна рентабельність та ін. Технологія бездротової мережі використовується в таких задачах промислової автоматизації, як: контроль і діагностика промислового обладнання; обслуговування обладнання відповідно до поточних умов;

моніторинг виробничого процесу; телеметрія для досліджень і тестування та багато інших завдань.

Однією з ключових технологій у сучасній концепції побудови та розвитку мережевої телекомунікаційної інфраструктури є технологія бездротового доступу з використанням SRD (Short Range Devices) [1]. Найбільш перспективним є напрямок, де необхідно збирати та обробляти одночасно велику кількість вимірюваних параметрів. Впровадження технології SRD в цій області дозволяє не тільки спростити взаємодію між різними пристроями і периферійними пристроями, але і замінити традиційні кабельні з'єднання бездротовими каналами.

Wireless SRD працює в неліцензійному діапазоні частот - 2,4 ГГц, де працюють різні радіотехнічні пристрої в промисловості, науці та медицині. Як правило, дальність передачі не більше 10 ... 30 м, її можна збільшити до 100 м, але чим менше відстань, тим більше економія енергії і менше заважають перешкод.

Постійне збільшення щільності розміщення радіоелектронних засобів (РЕЗ) в обмеженому діапазоні частот призводить до різкого підвищення рівня взаємних перешкод, порушуючи їх нормальну роботу. Проблема взаємних перешкод дуже гостро проявляється там, де весь комплекс ВДЕ необхідно розмістити на обмеженій території. При цьому їх кількість може сягати кількох десятків, а відстань між ними – від кількох метрів до кількох сантиметрів. Суцільне розміщення СРД може призвести не тільки до порушення їх нормального функціонування, а й до повного виходу з робочих умов.

Обладнання SRD може не тільки піддаватися впливу зовнішніх електромагнітних перешкод, але також може бути джерелом перешкод (перешкод), таких як радіотехнічні системи та обладнання. Перешкоди можуть виникати, коли пристрої працюють із перекриттям частот або діаграм спрямованості антен, перебуваючи на безпосередній близькості один від одного. При цьому не останню роль відіграє щільність і розташування передавача в просторі.

Для досягнення високої перешкодостійкості в складному середовищі перешкод в технології SRD вживаються різні заходи, наприклад, стрибкоподібне перемикання частоти, яке здійснюється з високою швидкістю (1600 перемикань в секунду). Крім того, передані пакети можуть бути захищені за допомогою кодування, стійкого до втручання, а також шляхом автоматичної повторної передачі втрачених пакетів.

Постійне розширення використання бездротової техніки, впровадження новітньої мікропроцесорної техніки та основи сучасних елементів цієї технології є заходом для подальшого розвитку досліджень у цій галузі, що робить роботу актуальною.

Список використаних джерел:

1 Short Range Devices Електронний ресурс: <https://www.etsi.org/technologies/short-range-devices>

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ

*Максимович Павло Володимирович
Державний університет телекомунікацій*

Те, що жодна країна не може обійтися без широкосмугової інфраструктури, стає все більш очевидним. Інфраструктура широкосмугового зв'язку становить цифрову магістраль сучасної інформаційної економіки. Сьогодні інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура є найважливішою в сучасній економіці і відіграє таку ж важливу роль, як водні, транспортні чи енергетичні мережі. У сучасній економіці інфраструктуру широкосмугового зв'язку часто можна інтегрувати з водними, транспортними та енергетичними мережами для створення розумних мереж розподілу, які забезпечують більш ефективне використання ресурсів.

Загальновідомо, що інвестиції в інфраструктуру широкосмугових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) сприяють міжнародній конкурентоспроможності країни, створюють кваліфіковані робочі місця та зміцнюють фірми, підвищуючи їх динамізм.

Наразі було проведено великий обсяг досліджень, результати яких демонструють позитивні результати та сильні зовнішні ефекти та наслідки інвестицій у телекомунікації та ІКТ.

Все вищесказане як ніколи актуально для технологій, які використовують хмарні технології в радіомережах. Незалежно від того, як ви думаєте або визначаєте широкосмуговий зв'язок, він здатний надавати конвергентні послуги та забезпечувати одночасну передачу голосу, даних і відео, можливо, через різні мережі. Широкосмуговий зв'язок є основою багатьох різноманітних послуг, інформації та додатків – від доповненої реальності для окремих людей до віддаленого доступу до зображень і діагностики в медицині, розподілених обчислювальних завдань в академічних дослідженнях, інтерактивних дистанційних онлайн-курсів в освіті. У майбутньому надання послуг у сфері охорони здоров'я, освіти, банківської справи, торгівлі, торгівлі та уряду покладатиметься на широкосмугові платформи, тому всі країни повинні розробити план «майбутнього широкосмугового зв'язку», що є фундаментальним питанням у розвитку телекомунікаційна галузь.

Хмарні системи дозволяють істотно підвищити рівень даних, необхідних клієнтам і елементам мережі для їх передачі та зберігання, надійність. В даний час локальний метод обробки і зберігання має дуже низький рівень посилення інформаційних ресурсів і зберігання (менше 18%). Географічний розподіл користувальницьких додатків, їх мобільність і поточна потреба у захисті цілісності даних створюють протиріччя, існує потреба у збільшенні потужності телекомунікаційних компонентів для зберігання даних, розподілених у зростаючих умовах за їх готівку. і щодо несанкціонованого доступу [1].

Таким чином, наукова інновація розробки: досліджено перспективи впровадження нових послуг технології 5G у мережах українських операторів мобільного зв'язку, розглянуто методи оптимізації телекомунікаційної інфраструктури мобільних операторів на основі центрів обробки даних, визначено техніко-економічні труднощі розгортання мережі 5-го покоління, визначено можливості забезпечення цих мереж.

Враховуючи вищезазначене, оптимізація телекомунікаційної інфраструктури операторів мобільного зв'язку на основі технології п'ятого покоління є важливим та економічно обґрунтованим напрямом розвитку науки і техніки на сучасному етапі.

Список використаних джерел:

1 4. Mogensen P. 5G small cell optimized radio design [Електронний ресурс] Preben Mogensen, Kari Pajukoski, E. Tirola // – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/269304509_5G_small_cell_optimized_radio_design

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ 5G

*Марчук Анна Миколаївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

У даній статті розглянуто, що для задоволення суперечливих потреб різних пристроїв / машин / додатків / людей вводиться технологія «нарізки» мереж. Показано, що технологія віртуалізації мережевих функцій гарантує гнучкий перерозподіл мережних ресурсів між різними режимами роботи користувачів.

Програмізація та «нарізка» мереж, що знаходиться в основі глибоко програмованих мереж, які можуть бути «нарізані» на віртуальні мережі з вузькоспеціалізованими

можливостями, відіграватимуть домінуючу роль для динамічного розподілу мережевих ресурсів у 5G, забезпечуючи гнучкість мереж, необхідну для підтримки специфічних потреб будь-якого виду конкретного застосування систем 5G [1].

«Нарізка» потрібна для використання інфраструктурних ресурсів спектра, антени та всієї мережі та обладнання серверної частини для створення великої кількості підмереж з різними властивостями. Кожна підмережа наскрізним чином «обрізає» частину ресурсів від фізичної мережі для створення власної незалежної мережі без внутрішніх обмежень для пріоритетних видів застосування [2].

Для задоволення потреб різних видів машин і пристроїв інтерфейс між пристроєм і антенами (радіоінтерфейс) буде мати кілька налаштованих режимів роботи - шарів. Шари можуть бути наступних типів[2]:

- шар, орієнтований на забезпечення надмалої затримки та високої надійності;
- шар, призначений для пристроїв, що не мають великої акумуляторної батареї (наприклад, датчики (автономні температурні сенсори, HD-відеокамери спостереження, що транслюють в онлайн великий потік відео)) і для яких важливе низьке енергоспоживання;
- шар, що гарантує пікові/надвисокі швидкості, необхідні передачі відео у форматі 4K/3D з ефектом занурення.

Віртуалізація архітектури 5G дозволить оптимізувати використання ресурсів та підвищить продуктивність мереж. В основі технології 5G лежать програмно-визначувані мережі SDN (Software Defined Networking) та віртуалізація мережевих функцій NFV (Network Function Visualization), без яких неможлива ефективна підтримка хмар та IoT. SDN - мережа передачі, у якій пристрій управління реалізується програмно і відокремлено від пристроїв передачі, NFV - мережева архітектура, використовує технологію віртуалізації цілих класів функцій мережевих вузлів як складових елементів, об'єднаних до створення телекомунікаційних сервісів. NFV забезпечує перерозподіл мережних ресурсів між прошарками користувачів.

Передбачаються методи спільного використання шарів (віртуалізація та хмара) в інфраструктурі мережі, що підтримує зв'язок 5G (і, ймовірно, 4G), що дозволяє кілька типів шарів співіснувати без надмірного збільшення кратності ресурсів. Також незайняті шари зможуть використовувати ресурси один одного, а для цього застосовують хмарні методи та методи пакетного статистичного мультиплексування. У результаті реалізується N верств у мережі за кількості ресурсів меншому, ніж N. Для роботи такої мережі необхідна узгоджена робота всіх компонентів - оркестрування, що забезпечує узгоджену наскрізну роботу мережі.

Література

1. Чхе Суб Ли. Новый этап оркестровки для 5G // Информационные телекоммуникационные сети. №7-8 (131-132). - 2017. - С.16.
2. Эшвуд-Сми П. Почему сквозная «нарезка» сети 5G на слои будет иметь важное значение для 5G? // Информационные телекоммуникационные сети. №7-8 (131-132). - 2017. - С. 17-18.

АНАЛІЗ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНО-КЕРОВАНОЇ МЕРЕЖІ

*Москалюк Євген Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

У даній статті розглянуто завдання для оперативного управління мережею та перспективного планування її розвитку, це облік використання ресурсів в мережі на різних часових інтервалах (година, доба, тиждень, місяць) різними групами користувачів. Інше важливе завдання полягає в оперативному відстеженні стану мережі та її компонентів з метою виявлення аномальної поведінки, яка може бути наслідком атак на мережу або порушенням порядку використання мережевих ресурсів абонентами.

Беручи до уваги високу цінність мережевих ресурсів (в першу чергу - пропускну здатності каналів), слід, перш за все, забезпечити можливість оперативного аналізу нерегулярностей та аномалій. У зв'язку з цим систему моніторингу слід ще розглядати як важливий компонент системи забезпечення безпеки корпоративної мережі [1].

Системи моніторингу мережі повинні розроблятися також з урахуванням можливих перешкод різного виду (складність вимірювання, неточність результатів) та безпосередніх атак на ці системи. Через очевидну не достатність традиційної класифікації портів за протоколами/номерама необхідно залучати додаткову інформацію вищих семантичних рівнів. У сучасних мережах практично повсюдно використовується протокол SNMP, який дійсно є простим за своєю суттю, але потребує додаткових ресурсів для забезпечення постійного збору, зберігання, аналізу даних і візуалізації результатів цього аналізу. У мережах досить великого масштабу висока складність та поверхневий підхід до побудови системи збору та аналізу статистики призводить до неефективних, не масштабованих рішень.

Завдання дослідження характеристик інтенсивності потоків даних у сучасних корпоративних мережах при завантаженні в сотні більше Мбіт/с є не тривіальним і вимагає ретельного вивчення.

Спрощені підходи до аналізу трафіку і спроби отримання інформації про мережеві додатки на підставі легкодоступних атрибутів та характеристик потоків даних найчастіше виявляються не продуктивними. Так, в більшості програмах обмін у файлами активно використовуються прийоми, що ускладнюють достовірну ідентифікацію таких додатків (динамічне призначення портів, децентралізовані сховища, використання поширених прикладних протоколів як транспортних, а також криптографічні методи приховування та маскування трафіку). Тому для виявлення мережевих аномалій необхідний ретельний аналіз. Ці обставини вимагають використання додаткових технічних, програмних та алгоритмічних засобів і математичних моделей досліджуваних процесів [2].

Література

1. Тихвинский. В.О., Сети 5G и IoT – инновационная среда для цифровой экономики России // Электросвязь, №8, 2017, с.18-24
2. Самуйлов К. Сети и телекоммуникации. Учебник и практикум для СПО / Константин Самуйлов, Валерий Василевский, Анна Королькова. – Москва: Юрайт, 2019. – 363 с.

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МУДЛ

*Оладько Ярослав Александрович
студент групи ТСДМ-61, ННІТ ДУТ, Київ, Україна*

В інформаційному суспільстві відбувається процес трансформації освітніх технологій. Зупинимось спочатку на Elearning.

E-learning (від англ. Electronic learning – електронне навчання) – система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання із застосуванням комп'ютерів, мережне навчання, віртуальне навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних, електронних технологій. За визначенням ЮНЕСКО: E-learning – навчання за допомогою Інтернету і мультимедії.[1]

Електронне навчання поклато початок смарт-навчанню (Smarteducation). Це нова філософія навчання, котру називають розумним навчанням. Воно об'єднує навчальні заклади, викладацький склад для здійснення спільної освітньої діяльності в мережі Інтернет на базі спільних стандартів, узгоджень і технологій. Мова йде щодо здійснення спільного навчання та використання контенту.

Смарт-навчання – це гнучке навчання в інтерактивному освітньому середовищі за допомогою контенту з усього світу, що знаходиться у вільному доступі. Отже, знання стають широко доступні. Мета розумного навчання полягає в тому, щоб робити процес навчання ефективним за рахунок переносу навчального процесу в електронне середовище, а це, в свою чергу, надає можливість доступу кожному, розширення кількості бажаючих навчатися з будь-якого місця і у будь-який час. З цією метою необхідно здійснити перехід від книжкового до електронного контенту, розміщуючи його в репозитарії, зробити його активним.

Студенти одержують можливість самостійно або за технологією «перевернутого» навчання вивчати навчальні дисципліни за електронними матеріалами, дивитись лекції в он-лайн або оф-лайн режимах, тестуватися, брати участь у телекомунікаційних проектах.

Смарт-освіта відкриває нові можливості для педагогів, надає можливість ділитися досвідом, підвищувати свій професійний рівень, більше займатися наукою, економити час, постійно розробляти контент та ін.

Багато ВНЗ в Україні та за кордоном підхоплюють тенденцію часткового переходу на дистанційне навчання. Вчені прогнозують небувалу популярність цього методу і вже назвали його «освітою майбутнього». Поки інші розмірковують, понад 50 мільйонів людей вже діють!

Кількість осіб, які отримують зараз вищу освіту дистанційно, лише в США перевищила 1 мільйон. У Китаї таку можливість використовують близько 2 мільйонів, а в Індії дистанційну освіту вже обрали півтора мільйона чоловік. Практичний досвід по роботі і використанню систем дистанційного навчання у різних навчальних закладах дозволив виявити певні закономірності у можливості та особливостям використання дистанційних курсів навчальних дисциплін, які розроблені і використовуються у програмному середовищі (ПС) Moodle.

Саме неповна відповідність по можливості реалізації основних дидактичних принципів навчання у дистанційних курсах, які розроблені на базі ПС Moodle, спонукали поділитись практичним досвідом роботи і намітити шляхи покращення можливостей чи якості надання світних послуг за допомогою технологій дистанційного навчання. Для поліпшення якості навчання було прийнято рішення про запровадження і використання системи дистанційного навчання на основі ПС Moodle для запровадження змішаної форми навчання для використання слухачами можливостей дистанційного навчання в ході самостійної підготовки.

Moodle є однією з найбільш широко використовуваних систем управління навчанням з відкритим кодом в освітньому секторі. Він надає кілька функціональних можливостей, які є вкрай важливими для підтримки інтерактивного та ефективного навчання. А також сприяє постійним зусиллям щодо розширення використання інструментів електронного навчання з відкритим кодом у вищих навчальних закладах. Результати дослідження показують, що Moodle в основному використовується як онлайн-репозиторій для доступу до матеріалів курсу. Однак інструменти інтерактивного навчання Moodle не використовуються ефективно. Студенти продемонстрували позитивне ставлення до розширення використання Moodle у навчальному процесі. Ці результати свідчать про розширення використання Moodle в освітньому процесі, зокрема за допомогою його інтерактивних інструментів навчання для створення ефективного та інтерактивного навчального середовища.

Moodle містить передові методи викладання та навчання, які були впроваджені та використовуються в кількох вищих навчальних закладах по всьому світу. Приклади цих методів включають створення, організацію, оголошення, спілкування, співпрацю та оцінювання навчальної та освітньої діяльності. Перехід від комерційних LMS до систем з відкритим кодом, таких як Moodle, є зростаючою тенденцією. Розробники платформи Moodle продовжують взаємодіяти з кінцевими користувачами, тобто викладачами та студентами, щоб досягти успішного процесу розробки. Для цього створено кілька дебатів і форумів [2]. Викладачі також можуть зробити свій внесок у розвиток Moodle, заохочуючи студентів активно використовувати платформи електронного навчання, підтримувані Moodle, і повідомляти про конструктивні відгуки про обмеження та потенційні розширення

Література:

1. Ільїна О. І. Використання відкритого smart-середовища навчання у професійно-технічних закладах (електронний ресурс): <http://smarteducatoin.blogspot.com/2016/06/smart-education.html?m>
2. Sandia, B.E.L.M. Apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación como Generadoras de Innovaciones Educativas. Cienc. Docencia Tecnol. 2019, 30, 267–289. [CrossRef]
3. Inga, E.; Inga, J.; Cárdenas, J. Planning and Strategic Management of Higher Education Considering the Vision of Latin America. Educ. Sci. 2021, 11, 1–15. [CrossRef]
4. Memon, T.D.; Jurin, M.; Kwan, P.; Jan, T.; Sidnal, N.; Nafi, N. Studying learner's perception of attaining graduate attributes in capstone project units using online flipped classroom. Educ. Sci. 2021, 11, 698. [CrossRef]

ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ В МЕРЕЖІ H.323

*Олексієнко Олександр Володимирович
Державний університет телекомунікацій*

Як і будь-який інший елемент мережі, сервер H.323 може стати перевантаженим, коли він отримує більше повідомлень, ніж може обробити. Під час передачі пропускна здатність сервера значно зменшується. Через постійну потребу отримувати нові виклики служби сервер може не мати ресурсів для обробки поточних викликів.

Пропускна здатність сервера визначається його центральним процесором (CPU), обсягом оперативної пам'яті, швидкістю мережевого інтерфейсу, обсягом дискової пам'яті та іншими ресурсами. Як правило, під час стиснення ресурси ЦП більш імовірно витрачаються даремно, оскільки інші ресурси зазвичай плануються таким чином, що вони, ймовірно, будуть перевантажені. Відразу визначимо, що при завантаженні сервера H.323 ми будемо враховувати відсутність ресурсів, необхідних для програмної реалізації протоколу H.323 (тобто стека протоколів H.323) на цьому сервері.

Бувають випадки, коли сервер H.323 може відмовитися обслуговувати виклик, навіть якщо всі ресурси не вичерпано. Наприклад, якщо шлюз із мережею TDM вичерпав усі ресурси TDM (відхилено з помилкою 488 (неприйнятно)) або якщо сервер реєстрації втратив зв'язок із базою даних абонентів (відхилено з помилкою 500 (помилка сервера)).

Основні причини проблем мережі H.323 [1]:

1. Погано сплановані апаратні ресурси. Будь-яка апаратна платформа для сервера H.323, як і будь-який інший сервер, повинна бути розроблена для надання певного набору послуг певній кількості клієнтів.

2. Дефекти залежних компонентів. Сервер H.323 покладається на багато компонентів сторонніх розробників – клієнтські бази даних, DNS-сервери, сервери ENUM тощо. Невиконання будь-якого з цих параметрів може призвести до значної втрати пропускної здатності на сервері H.323.

3. Дефекти окремих компонентів. Сервер H.323 може бути кластером і складатися з кількох серверів. При правильно спланованому кластері відмова одного сервера зазвичай не призводить до відмови всього кластера. Однак за певних умов не всі сервери в кластері зможуть обслуговувати виклик (пошкоджені записи таблиці бази даних, необхідні файли звукових підказок тощо).

4. Почнемо заново. Основна причина поїздок на роботу. Коли кілька пристроїв намагаються зареєструватися на сервері H.323 одночасно, наприклад, через цикл живлення. Ця проблема також може бути викликана тимчасовим збоєм проміжного проксі-сервера.

5. Важливий потік викликів у мережі В результаті телевізійного голосування або реклами клієнти можуть почати телефонувати на кілька номерів одночасно, що може перевантажити компоненти мережі, якщо мережа не спланована належним чином.

6. DoS-атаки (відмова в обслуговуванні). У зв'язку з цим це вважається зловмисною атакою Зловмисник може надіслати великі обсяги трафіку з одного чи кількох джерел у мережі Н.323, щоб завдати шкоди оператору.

Проблема з одним сервером Н.323 може спричинити проблеми з іншими компонентами мережі Наразі існує механізм, вбудований у сам протокол, і він працює у всіх мережах, які використовують протокол Н.323. Про це більш детально йдеться нижче

Недоліки існуючих методів керування в мережах Н.323

Спочатку специфікація стандарту Н.323 визначала метод контролю трафіку за допомогою повідомлення №. 503 «Сервіс недоступний» (ми умовно назовемо це «Метод 503»). Якщо сервер Н.323 не може обробити виклик, він може надіслати повідомлення 503 Service Unavailable. Він також може містити заголовок Retry-After із часовим інтервалом, який повідомляє мережевому елементу нижче за течією чекати певний час. Основна ідея цього методу полягає в тому, що серверу потрібен час, щоб відновитися від перевантаженого стану, щоб перенести навантаження з одного сервера на інший.

Однак на практиці цей метод виявив кілька проблем:

1. Збільшення. Якщо багато компонентів мережі перевантажені, цей метод може викликати ще більше проблем Метод «503» може бути прийнятним, коли один елемент мережі перевантажений, але коли багато елементів перевантажені, цей метод викликає значне збільшення кількості переданих повідомлень і, таким чином, перевантажує сервер. Наприклад, якщо пара транзитних серверів Н.323 перебуває в придушеному стані, відмова в обслуговуванні одним із них спричинить додаткове навантаження на інший, який, у свою чергу, перебуває у придушеному стані.

2. Адекватне використання ресурсів У більшості програм Н.323 отримання повідомлення 503 означає, що весь сервер, ідентифікований доменним іменем, перевантажений. Хоча насправді доменне ім'я може мати кілька серверів і лише один із них перевантажений

3. Проблема нестійкості трафіку. Використання таймера припинення трафіку в заголовку Retry-After призводить до різкого сплеску трафіку Н.323 після закінчення даного таймера, що потенційно може призвести до чергової перевантаження сервера.

4. Неоднозначність застосування. У деяких стандартах, описують взаємодію мережі Н.323 з мережею ЗКС№7, повідомлення 503 використовується для відображення відповідного коду відбою в мережі ЗКС. Така реалізація протоколу призводить до неоднозначного інтерпретування даної помилки..

Список використаних джерел

1. Работа SIP/Н.323-терминала ВКС с ZOOM и Skype в USB-режиме для ПК
Електронний ресурс: <https://habr.com/ru/company/stss/blog/551164/>

ЛІТАЮЧІ ЦІЛЬОВІ МЕРЕЖІ FANET

*Островий Тарас Ігорович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Застосування FANET-мереж (Flying adhoc networks) останнім часом набуває все більш широкого застосування. Відомими є ряд проблем, які гальмують розвиток цього виду комп'ютерних мереж. Дані мережі є здатними до самоорганізації і призначені для взаємодії з мережами загального користування, використовуючи для цього невеликі БПЛА і / або БПЛА спеціального призначення. Цільова мережа FANET має розподілену бездротову структуру, яка

забезпечує зв'язок між вузлами без будь-якої інфраструктури. У такій мережі БПЛА не взаємодіють один з одним, а взаємодіють тільки з наземною станцією рис. 1, а.

У міру збільшення кількості безпілотних пристроїв, що використовуються в одній мережі, проектування ефективної мережевої архітектури стає серйозною проблемою, а також доводиться стикатися з обмеженням діапазону дальності зв'язку між БПЛА і наземною станцією. Для того щоб вирішити проблему малого діапазону дії, можна підключати літальний апарат до супутника, але виникає необхідність установки засобів зв'язку із супутником на кожному БПЛА, що сильно впливає на збільшення вартості обслуговування такої мережі, до того ж при поганих погодних умовах така архітектура мережі не буде використовуватися рис.1, б.

Може застосовуватися архітектура, що складається з декількох БПЛА і двох наземних станцій рис.1, в. Обмеження в дальності зв'язку можна вирішити шляхом організації каналів зв'язку між безпілотними літальними апаратами. У той час як одні БПЛА будуть зв'язуватися з наземною станцією або супутником, інші БПЛА зможуть отримувати дані без безпосереднього зв'язку з наземною станцією, а через зв'язок з сусідніми пристроями рис.1, г.

Рис.1 - Структури мереж FANET

Створення різних архітектур взаємодії БПЛА з наземними станціями підняло питання про появу нового виду літаючих мереж, в яких відбувається взаємодія як між БПЛА, так і з наземними вузлами. Таких мереж стає більше. Такі мережі отримали назву «літаючі сенсорні мережі», або FUSN (Flying Ubiquitous Sensor Network).

Список використаних джерел:

1. Multilevel cloud based Tactile Internet system / A. A. Ateya, A. Vybornova, R. Kirichek, A. Koucheryavy // 19th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 2017. IEEE, 2017. P.105-110.

ДОДАТОК ASTERISK ЯК РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ IP- ТЕЛЕФОНІЇ

*Островський Павло Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Додаток Asterisk це вільне рішення комп'ютерної телефонії (в тому числі і VoIP) з відкритим вихідним кодом від компанії Digium, розроблене Марком Спенсером. Додаток працює на операційних системах Linux, FreeBSD, OpenBSD і Solaris і ін.

Asterisk в комплексі з необхідним обладнанням має всі можливості класичної АТС, підтримує безліч VoIP-протоколів і надає багаті функції управління дзвінками, серед них: голосова пошта; конференц зв'язок; IVR (інтерактивне голосове меню); постановка дзвінків в чергу і розподіл їх по абонентам; Call Detail Record (докладний запис про виклик).[1]

Для створення додаткової функціональності можна скористатися власною мовою Asterisk для написання плану нумерації, створивши модуль на мові Сі, або скориставшись Asterisk Gateway Interface - гнучким і універсальним інтерфейсом для інтеграції з зовнішніми системами обробки даних. Модулі, що виконуються через AGI, можуть бути написані на будь-якій мові програмування.

Додаток Asterisk може працювати як з аналоговими лініями FXS-модулі), так і цифровими (ISDN, BRI і PRI - потоки T1 / E1). За допомогою певних комп'ютерних плат (найбільш відомими виробниками яких є Digium, Sangoma, OpenVox, Rhino, AudioCodes) Asterisk можна підключити до високопропускних ліній T1 / E1, які дозволяють працювати паралельно з десятками телефонних з'єднань. Повний список обладнання для з'єднання з телефонною мережею загального користування визначається підтримкою обладнання в модулях ядра, наприклад DUNDi.

Додатком Asterisk підтримуються наступні протоколи:

- SIP;
- H.323;
- MGCP;
- XMPP;
- IAX2;
- SIMPLE;
- Skinny / SCCP;
- Unistim.

Додаток дає можливість транслювати текст і відеосигнали (наприклад, використовувати відеофон). Крім того, реалізована робота з іншими комп'ютерними протоколами: DUNDi; OSP; T.38 (підтримка передачі факсів).[2]

Підтримка широкого спектру обладнання та комп'ютерних протоколів дозволяє організувати величезну кількість сценаріїв взаємодії мереж, отримання і обробки інформації. Налаштування та програмування додатку проводиться за допомогою декількох механізмів: використання спеціальних мов програмування (AEL; Lua), а також AGI та AMI.

Література:

1. Огляд вільно доступних і безкоштовних IP АТС [Електронний ресурс] // – Режим доступу: <https://habr.com/ru/post/122215/>
2. Asterisk [Електронний ресурс] // – Режим доступу: <https://www.asterisk.org>

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ РЕЗЕРВУВАННЯ ДАНИХ

Прокопенко Д.О.

Державний університет телекомунікацій, м.Київ

Інформаційна система – це сукупність засобів збору, зберігання, передачі, оброблення інформації в певній ПроО для досягнення поставленої мети у процесі управління.

У більшості випадків для створення власної інформаційної системи неможливо обійтися без використання баз даних. Важливою особливістю СУБД є забезпечення виконання запитів до бази даних. Ще однією важливою особливістю більшості сучасних СУБД є забезпечення режиму мультидоступу.

Резервне копіювання або бекап (англ. backup) — процес створення копії даних з носія (жорсткого диска та інших носіїв), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.

Рішення з резервного копіювання включає розробку політики резервного копіювання, яка враховуватиме потреби компанії по часу відновлення даних, точки відновлення даних, а також політику довготривалого зберігання даних.

Завдання які ставляться перед системами резервного копіювання:

- Збереження цілісності даних, а також можливість відновлення найбільш актуальних даних (точка відновлення даних);
- Збереження доступності даних, а також можливість відновлення даних в найкоротші терміни (час відновлення даних);
- Довготривале зберігання даних

Серед типів резервного копіювання даних розрізняють наступні:

- повне резервне копіювання;
- диференціальне резервне копіювання;
- інкрементне резервне копіювання.

Резервне копіювання в режимі реального часу дозволяє створювати копії файлів, директорій і томів, не перериваючи роботу, без перезавантаження комп'ютера Технології зберігання резервних копій і даних. У процесі виконання резервного копіювання даних з'являється проблема вибору технології зберігання резервних копій і даних. В даний час особливою популярністю користуються такі види носіїв:

- Накопичувачі на магнітних стрічках.
- Дискові накопичувачі.
- Мережеві технології.

Список використаних джерел:

1. Russell D., DiCenzo C, Аналітика корпоративних систем резервування \ відновлення даних. Унікальний код пошуку Gartner RAS Core Research Note G00142739.
2. Методичні матеріали щодо підвищення надійності зберігання даних на комп'ютері під керуванням ОС Лінукс. <http://www.linux-backup.net/>

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПОБУДОВИ МІСЦЕВИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

*Скорець Роман Денисович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

У даній статті розглянуто аналіз способів побудови місцевих телефонних мереж загального користування. Телефонна мережа загального користування — це планетарна телефонна мережа загального користування (ТМЗК), для доступу до якої використовуються звичайні проводові телефонні апарати, міні- АТС і обладнання передавання даних. [1]

Мережі зв'язку створюються для передачі інформації між абонентами і бувають комутованими і некомутованими. Мережа називається комутованою, коли тракт передачі інформації створюється за запитом абонента на час передачі повідомлення, і некомутованою, коли тракт передачі інформації забезпечується постійним з'єднанням між певними абонентами і немає необхідності в комутації. Телефонні мережі є комутованими. Загальнодержавна телефонна мережа складається з міжміської телефонної мережі і зонових телефонних мереж. Міжміська телефонна мережа забезпечує з'єднання автоматичних міжміських телефонних станцій (АМТС) різних зон. Налаштування некомутованої телефонної мережі може бути виправдано тільки при дуже високій інтенсивності питомої телефонного навантаження. На телефонних мережах загального користування (ТМЗК) питоме телефонне навантаження може бути досить невелике, тому ці мережі загалом робляться комутованими. [2]

Розрізняють чотири основних способи побудови комутованих телефонних мереж: "кожна з кожною", радіальний, радіально-вузловий і комбінований.

При вдосконаленні місцевої мережі слід надати більше уваги на розробку

такої інноваційної структурної схеми мережі, при якій:

- капітальні витрати на станційні та лінійні споруди при введенні нових телефонних станцій були якомога менші;
- максимально використовувалися переваги цифрових телефонних станцій над аналоговими АТС.

Література

1. Телефонна мережа загального користування – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
2. Єгунов М. М., Бежаєва Є. Б., Шерстнева О. Г. Проектування МТМ на базі SDH. Навчальний посібник. - Н .: СіБГУТІ, 2002.

СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ NGN ПРИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ТМЗК

*Клецький Ігор Олександрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ*

Варіанти застосування пакетних технологій, що використовуються при удосконаленні вже існуючої мережі зв'язку. Такими варіантами є:

- 1) стратегія співіснування, що передбачає створення мережі NGN паралельно до вже існуючої мережі;
- 2) стратегія заміни, що передбачає створення інфраструктури NGN, яка повністю поглинає існуючу структуру телекомунікаційної мережі загального користування.

Варіант співіснування означає, що розробка проекту мережі на основі NGN та функціонуюча на даний момент мережа ТМЗК працюють окремо одна від одної, але спільно використовують ресурси первинної мережі. За допомогою обмеженої кількості мережевих точок – шлюзів відбувається взаємодія між мережами. Варто зазначити, що базова послуга телефонії функціонує в двох мережах зв'язку або при їх взаємодії.

За другим варіантом впровадження мережі нового покоління існуюча телекомунікаційна мережа загального користування поглинається мультисервісною мережею, яка формується на основі NGN – рішення. В даному випадку, за допомогою використання ресурсів NGN відбувається взаємодія між будь – якими комутаційними вузлами ТМЗК. Реалізація послуг телефонії може відбуватись або при синтезі існуючої ТМЗК та NGN або лише при NGN.

Різниця між цими двома стратегіями полягає у виборі підходів до побудови транспортного рівня мережі. Рівень управління комутацією і управління послугами має майже ідентичний алгоритм реалізації, проте відрізняється тільки вимогами до забезпечення продуктивності і мережевим точкам розміщення обладнання, тобто аспектами, за якими повинні прийматися рішення в процесі детального проектування.

Більш простішим є другий варіант застосування пакетних технологій, а саме перехід до мережі NGN з поглинанням мережевої структури існуючої ТМЗК.

За цією стратегією основою для транзитної телекомунікаційної мережі загального користування буде створюваний фрагмент NGN, а це означає, що опорні АТС підключаються до NGN через обладнання шлюзів.

Література:

1. Next Generation Network (NGN) peculiarities. Part 1 [Електронний ресурс] // – Режим доступу: [http://lib.tsonline.ru/articles2/fixop/osobennosti-setey-novogo-pokoleniya-\(ngn\).-chast-1.-next-generation-network-\(ngn\)-peculiarities.-part-1](http://lib.tsonline.ru/articles2/fixop/osobennosti-setey-novogo-pokoleniya-(ngn).-chast-1.-next-generation-network-(ngn)-peculiarities.-part-1).

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІМО

Тарасенко Юрій Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ

У даній статті розглянуто актуальність застосування технології МІМО. МІМО (англ. Multiple Input Multiple Output) — системи зв'язку з рознесеними передавальними і приймальними антенами. Їхнє використання дозволяє проводити просторову і часову обробку сигналів, ефективніше використовувати випромінювану передавачем потужність і знижувати негативний вплив завад.

У сучасному інформаційному суспільстві постійно зростають вимоги до підвищення швидкості передачі даних, розширення зони покриття та надійності з'єднання в бездротових мережах зв'язку, робота в умовах міської забудови. Інженери-розробники обладнання для систем бездротової передачі даних, які намагаються вирішити ці завдання, стикаються, зокрема, з двома проблемами: явищем завмирання сигналів та міжканальною інтерференцією. Завмирання пов'язані з перевідображенням електромагнітних хвиль від перешкод по дорозі свого поширення (будівлі, дерева, пагорби). При цьому на антену приймача в кожний момент часу надходить безліч копій переданого сигналу, які при складанні в протифазі взаємо пригнічуються, зводячи потужність до нуля і утворюючи так звані "мертві зони" в області покриття мережі. Міжканальна інтерференція пов'язана з спотвореннями сигналів у стільнику мережі під впливом сигналів сусідніх стільників, в яких для передачі даних використовується той же частотний діапазон.

Вирішенням цих проблем є застосування технології МІМО (Multiple Input - Multiple Output, множинне введення - множинний вихід), яка, в загальному випадку, має на увазі, що кожен радіотехнічний пристрій, що бере участь в обміні даними, матиме кілька антен. Найпростішим прикладом є система, що складається з двоантенного передавача та одноантенного приймача. Вона отримала назву МІСО (Multiple Input – Single Output, множинне введення – єдиний вихід). У мережах Wi-MAX здійснюється передача сигналів саме за такою схемою.[1]

Найбільш поширена схема до сьогодення, в якій кожен приймально-передавальний пристрій має єдину антену, отримала назву СІСО (Single Input - Single Output, єдине введення - єдиний вихід).

Ефективність застосування МІМО в умовах завмирання сигналів та каналної інтерференції обумовлена такими причинами.

1. Зростання середнього значення відношення сигнал-шум внаслідок когерентного складання сигналів, що випромінюються антенами передавача. Ступінь зростання пропорційна кількості прийомних антен.

2. Вплив соканальної інтерференції на завадостійкість прийому можна інтерпретувати як зростання шумів у заданій смузі частот. Тому покращення прийому на тлі шумів при використанні МІМО означає, зокрема, ослаблення впливу каналної інтерференції.

3. Для протидії завмиранням використовується рознесення сигналів за часом, частотою та простором. Рознесення за часом або частотою може бути реалізовано в класичній системі СІСО, проте комбіноване рознесення в просторі є особливою рисою технології МІМО.[2]

Література

1. Слюсар, Вадим Системы МІМО: принципы построения и обработка сигналов. Электроника: наука, технология, бизнес. – 2005. — № 8. С. 52—58. (2005).
2. Актуальность применения технологии МІМО– Режим доступа до ресурсу: <https://studfile.net/preview/2426815/page:12/>

МАЙБУТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гайдайчук А.К.

Державний університет телекомунікацій

Оптоволоконні системи є важливою телекомунікаційною інфраструктурою для всесвітніх широкосмугових мереж. Передача сигналу з широкою смугою пропускання з низькою затримкою є ключовою вимогою для сучасних програм.

Оптичні волокна забезпечують величезну та неперервну пропускну здатність із незначною затримкою, і зараз є вибраним середовищем передачі для передачі даних на великі відстані та з високою швидкістю передачі даних у телекомунікаційних мережах. У даній роботі огляд волоконно-оптичних систем зв'язку, включно з їхніми ключовими технологіями, а також обговорено їхні технологічні тенденції щодо наступного покоління.

Бажаною властивістю майбутніх оптичних мереж є здатність повністю обробляти інформацію в оптичній області з метою підсилення, мультиплексування, демультиплексування, комутації, фільтрації та кореляції, оскільки обробка оптичного сигналу є більш ефективною, ніж обробка електричного сигналу.

В даний час з'являється кілька нових класів оптичних мереж зв'язку [1]. Як приклад застосування мережі множинного доступу з кодовим розділенням, які використовують методи обробки оптичних сигналів.

Незважаючи на пов'язані з цим переваги використання оптичного волокна для зв'язку, необхідно постійно поліпшувати показники якості для подальшого вдосконалення на поточну волоконно-оптичну систему зв'язку, а також вирішити деякі проблеми, що стоять перед нею.

Волоконно-оптичний зв'язок, безумовно, майбутнє передачі даних. Еволюція волоконно-оптичних засобів зв'язку була зумовлена прогресом технологій і збільшенням попиту на волоконно-оптичні засоби зв'язку. Очікується, що це продовжуватиметься в майбутньому з розвитком нових і більш досконалих комунікаційних технологій. Далі мною наведено деякі з передбачуваних майбутніх тенденцій оптоволоконного зв'язку:

1. Передбачається повністю оптоволоконний зв'язок, який буде повністю в оптичній області, створюючи повністю оптичну комунікаційну мережу. У таких мережах усі сигнали оброблятимуться в оптичному домені без будь-яких електричних маніпуляцій. В даний час обробка та комутація сигналів відбувається в електричній області, оптичні сигнали спочатку повинні бути перетворені в електричні, перш ніж їх можна буде обробити та направити до місця призначення. Після обробки та маршрутизації сигнали знову перетворюються на оптичні сигнали, які передаються на великі відстані до місця призначення.

Це оптичне перетворення в електричне, і навпаки, призводить до додаткової затримки в мережі і, таким чином, є обмеженням для досягнення дуже високих швидкостей передачі даних.

2. Мультиплексування зі щільним розподілом хвиль (DWDM) відкриває шлях для багатотерабітної передачі. Завдяки постійному зниженню вартості волоконно-оптичних компонентів у майбутньому можлива наявність значно більшої пропускну здатності.

3. Інтелектуальна оптична мережа передачі. Зараз традиційні оптичні мережі не в змозі адаптуватися до швидкого зростання онлайн-сервісів передачі даних через непередбачуваність динамічного розподілу пропускну здатності. Традиційні оптичні мережі в основному покладаються на ручну конфігурацію підключення до мережі, яка забирає багато часу та не може повністю адаптуватися. вимогам сучасної мережі. Інтелектуальна оптична мережа є майбутнім трендом у розвитку оптичних мереж [1] і матиме такі застосування: інженерія трафіку, динамічний розподіл маршрутів ресурсів, спеціальні протоколи керування для керування мережею, можливості масштабованої сигналізації, смуга пропускання на вимогу, оренда довжини хвилі, оптова торгівля довжиною хвилі, диференційовані послуги для різноманітних рівнів якості обслуговування тощо.

4. Ультра – оптична передача на великі відстані. У сфері оптичної передачі на наддалекі відстані обмеження, що накладаються через недосконалість середовища передачі, підлягають дослідженню. Скасування ефекту дисперсії спонукало дослідників вивчити потенційні переваги

розповсюдження солітонів. Краще розуміння взаємодії між електромагнітною світловою хвилею та середовищем передачі необхідно для того, щоб рухатися до інфраструктури з найбільш сприятливими умовами для поширення світлового імпульсу.

5. Вузли лазерної нейронної мережі. Лазерна нейронна мережа є ефективним варіантом для реалізації вузлів оптичної мережі. Очікується, що спеціальна апаратна конфігурація, що працює в оптичній області, і використання надшвидких фотонних секцій ще більше підвищить пропускну здатність і швидкість телекомунікаційних мереж [2]. Оскільки в майбутньому оптичні мережі стануть складнішими, використання оптичних лазерних нейронних вузлів може стати ефективним рішенням.

Висновки.

Індустрія волоконно-оптичних комунікацій постійно розвивається, за останнє десятиліття ця галузь зросла неймовірно. Попереду ще багато роботи, щоб підтримати потребу у вищих швидкостях передачі даних, вдосконалених методах комутації та більш інтелектуальних мережевих архітектурах, які можуть автоматично динамічно змінюватися у відповідь на шаблони трафіку та водночас бути економічно ефективними. Очікується, що ця тенденція збережеться в майбутньому, оскільки прориви, вже досягнуті в лабораторії, будуть поширені на практичне розгортання, що призведе до нового покоління волоконно-оптичних комунікацій.

Перелік посилань:

1. X. Wang and K. Kitayama, "Analysis of beat noise in coherent and incoherent time-spreading OCDMA," *IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology*, vol. 22, no. 10, pp. 2226-2235, 2018
2. Pamela L. Derry, Luis Figueroa, Chi Shain Hong, "Semi-Conductor Lasers", 2019.

ВІДМІННОСТІ КОНЦЕПЦІЙ ПРОЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ БПЛА

Опанасенко М.О.

*Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
Державний університет телекомунікацій*

У армії БПЛА — це витратний матеріал, як і боеприпаси.

Надійність військового БПЛА перестала бути першочерговим, оскільки при правильному використанні більшість БПЛА не встигають відпрацювати свій ресурс [1,с.14-17]/Армія має людські ресурси для створення висококваліфікованого персоналу для управління, обслуговування та доставки комплексів. Першочерговими для армійського БПЛА є його ТТХ, їхня перевага над аналогами у противника і можливість виконати завдання у необхідних умовах (виживання самого БПЛА при цьому не регламентується).

У цивільній сфері БПЛА, як і будь-яка інша техніка, має бути економічно вигідним. Користь, що приноситься комплексом, має перебивати витрати на його закупівлю та обслуговування. Надійність БПЛА набуває нового сенсу: одна справа - падіння БПЛА на зайняту противником територію, і зовсім інше - на густонаселене місто або селище. Цивільний користувач, зазвичай, немає кваліфікованого (у напрямку БПЛА) персоналу. Тому обслуговування комплексу має бути під силу будь-якій людині з технічною освітою. Отже, цивільний БПЛА має бути простим конструктивно, ремонтпридатним, дешевим як за вартістю комплексу, так і за вартістю обслуговування, надійним і безпечним для оточуючих. Крім того, цивільний БПЛА має нести широкий спектр корисних навантажень цивільного призначення.

Для задоволення цих критеріїв цивільний БПЛА має бути побудований з доступних у широкому продажу деталей. Такі деталі рясніють в авіамоделній сфері. Двигуни, акумулятори, сервоприводи, тяги, фюзеляжі (планери) літаків та гелікоптерів з різних матеріалів продаються вільно та за невеликі гроші. Також широкий спектр якості цих елементів від китайського «нонейму» до брендівих спортивних виробів, що дозволяє в широкому діапазоні регулювати

ресурс та кінцеву вартість БПЛА. Таким чином, в основі цивільного БПЛА має стояти авіамодель відповідного розміру. Модель має бути забезпечена стандартним двигуном, сервоприводами, акумуляторами [2,с.106].

Заміна елемента, що вийшов з ладу, не викличе труднощів у покупця БПЛА і позбавить його залежності від виробника. У зібрану модель встановлюється АП та корисне навантаження, що становлять ІМА та перетворюють модель на БПЛА. АП має бути досить міцним, щоб витримувати аварії БПЛА і достатньо надійним, щоб «пережити» ресурс багатьох літаків-носіїв. Справа в тому, що якісно зібрана авіоніка, як правило, працездатна і після вироблення ресурсу БПЛА, а зносу піддаються більшою мірою фюзеляж і двигуни. Концепція ІМА дозволяє легко переставляти автопілот з моделі на модель у міру приходу в непридатність. Адаптація АП до нового планера (якщо така потрібна) обмежується лише програмною конфігурацією авіоніки під БПЛА і запровадженням нових коефіцієнтів передачі, розрахованих для застосовуваного планера. Така концепція побудови цивільних БПЛА, розроблена автором дисертації, дозволить покупцеві не «сідати на голку» виробника, що продає запчастини за завищеними цінами (звичайна практика західних компаній), а одного разу заплативши за автопілот, проводити ремонт та обслуговування БПЛА самотужки, вдаючись до допомоги виробника лише у крайньому разі добровільно. Подібний підхід здешевлення, гнучкості та модульності, підкріплений підтримкою з боку ПЗ та дружністю інтерфейсів, дозволило Microsoft не тільки ввести IBM PC у будинки простих громадян, але й суттєво потіснити Apple на ринку ПК.

Перелік використаної літератури:

1. Вежновец А. Иллюзии и реальность беспилотного полета / А. Вежновец // Вертолётная индустрия. - 2018. - №2. - С. 14 - 17.
2. Zhou, H.; Xiong, H.L.; Liu, Y.; Tan, N.D.; Chen, L. Trajectory planning algorithm of UAV based on system positioning accuracy constraints. Electronics 2020. P. 250.

КЛАСИФІКАЦІЯ ФРОДУ ПО ВИДУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ

Котвицький О.К.

Державний університет телекомунікацій, Київ

Найбільш поширеними та відомими видами фроду є роумінгове шахрайство (вивіз SEM-карт та генерація трафіку із зони міжнародного роумінгу, у тому числі і клонованих SIM-карт), організація GSM-шлюзів, шахрайство з наданням контент-послуг, шахрайське оформлення контрактів на третіх осіб без їх відома, розсилання спаму та ін. Простішими, але не менш поширеними видами шахрайства є надання так званих інтернет-послуг з виготовлення «роздруківок» дзвінків абонентів та встановлення приналежності телефонних номерів, SMS-шахрайство та деякі інші.

Рисунок 1. Класифікація фроду по виду функціональних областей

На сьогодні спостерігається конвергенція послуг фіксованого та мобільного зв'язку. З домашнього телефону можна дзвонити на IP-шлюз оператора. Також розрізняють шахрайства, пов'язані з роумінгом, click fraud (клік-фрод) - один із видів мережевого шахрайства: за допомогою автоматизованих скриптів або програм імітується клік користувача за рекламними оголошеннями. Усі перелічені ситуації завдають фінансових збитків операторам зв'язку.

Практична цінність такої класифікації неоднозначна, оскільки деякі види складно зарахувати до певної категорії. Наприклад, використання SMS-розсилок з метою змусити абонента зробити дзвінок на номер PRS.

ЩО ТАКЕ NFC І ЯК ВОНО ПРАЦЮЄ

*Свиридов Дмитро Олексійович
Державний університет телекомунікацій, м.Київ
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

Постановка задачі. Дроти для зв'язку з іншими пристроями використовуються все рідше. Вже сьогодні ми можемо оплачувати покупки в магазинах, просто приклавши картку до терміналу. Більш того, останні кілька років активно впроваджується система оплати через мобільний телефон. Саме технологія NFC використовується сьогодні майже кожним, отже проведемо аналіз та розберемо принцип роботи цієї системи.

Мета дослідження. Виявити переваги та недоліки технології NFC.

Результати дослідження. NFC – це абревіатура, яка має таку розшифровку – near field communication, що в перекладі означає «комунікація ближнього простору», тобто швидке з'єднання з пристроями, які знаходяться в безпосередній близькості.

Технологія NFC володіє такими особливостями:

- обмін файлами і даними з іншими пристроями;
- компактні розміри контролера;
- економічність у споживанні енергії;
- низька швидкість з'єднання;
- час встановлення з'єднання – близько 0,1 секунди;
- низька вартість.

Завдяки компактним розмірам, низькій вартості та економічного енергоспоживання даний модуль може бути встановлений практично на будь-який смартфон або планшет.

Вперше технологія була презентована у 2006 році. Варто зазначити, що розробки почалися ще у 2004 році, але до комерційного використання технологія була готова лише через 2 роки.

Використовувати NFC для безконтактних платежів почали дещо пізніше, після появи банківських карт з функцією PayPass. Сьогодні технологія одержує все більше поширення. Більшість моделей смартфонів від різних виробників підтримують її, проте все ще є моделі без NFC.

Розглянемо, що може NFC:

- передавати потокове аудіо і відео;
- емулювати банківські картки;
- зчитувати дані;
- здійснювати обмін інформацією.

Принцип роботи NFC побудований на електромагнітних властивості. У пристроях є антени. При їх зближенні створюється магнітне поле. Оскільки для того, щоб технологія запрацювала, потрібно піднести пристрої один до одного на відстань близько 10 см, відпадає необхідність в реєстрації пристроїв і використанні додаткових методів захисту.

В наші дні NFC використовує стандарт ISO 18092. Для з'єднання пристроїв використовується радіоканал з частотою 13,56 МГц. Швидкість передачі даних складає 424 Кбіт/с.

До переваг NFC можна віднести низьке споживання енергії, компактні розміри радіомодуля і антени, миттєве з'єднання з іншими пристроями, широкий спектр застосування та універсальність. Технологія має лише один недолік, але вельми серйозний – відсутність захисту. Шахраї навчилися використовувати бездротове з'єднання для крадіжки коштів прямо з телефону. Причому не потрібно навіть діставати його з кишені або сумочки. Досить просто піднести телефон на відстань 10 см і зчитати потрібну інформацію або здійснити переказ коштів.

Висновки та перспективи. Платежі за допомогою технології NFC мають багато переваг. Але активні користувачі повинні враховувати її недолік – відсутність захисту, якими можуть скористатися шахраї. Тому рекомендуємо відключати стандарт, якщо ви в цей момент не маєте наміру використовувати його. Сподіваємося, що незабаром розробники технології усунуть цей недолік.

Список використаних джерел:

3. <https://texnogid.biz.ua/android/tekhnolohiia-nfc.html>
4. <https://www.moyo.ua/ua/news/nfc-v-smartfone-cto-eto-i-kak-rabotaet-3-glavnykh-sekreta-tekhnologii.html>

МЕТОД ПОБУДОВИ IP ТЕЛЕФОНІЇ

*Мацкевич Владислав Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

Робота присвячена з'ясуванню та застосуванню різних методів побудови систем зв'язку на основі IP-технологій. Зокрема були розглянуті принципи побудови та організації IP-телефонії.

У IP-телефонії є достатня кількість переваг, щоб незабаром поширитися по всій території нашої країни. Сигнал по каналу зв'язку передається в цифровому вигляді і, як правило, перед передачею перетворюється (стискається) з тим, щоб видалити надмірність. Сьогодні вже можна говорити про те, що IP телефонія стала певним стандартом у телефонних комунікаціях. Це пояснюється зручністю, відносною надійністю і відносно невисокою вартістю IP- телефонії в порівнянні з аналоговим зв'язком. Можна стверджувати, що IP- телефонія підвищує ефективність ведення бізнесу і дозволяє здійснювати такі раніше недоступні операції, як інтеграція з різними бізнес - додатками.

Якщо говорити про недоліки і слабкі місця IP-телефонії, перш за все слід відзначити ті ж «хвороби», якими страждають інші служби, що використовують протокол IP. Це схильність атакам хробаків і вірусів, DoSатакам, несанкціонованому віддаленого доступу та інше. Незважаючи на те, що при побудові інфраструктури IP-телефонії дану службу зазвичай відокремлюють від сегментів мережі, в яких «ходять» не голосові дані, це ще не є гарантією безпеки. Сьогодні велика кількість компаній інтегрують IP- телефонію з іншими додатками, наприклад з електронною поштою. З одного боку, таким чином з'являються додаткові зручності, але з іншого - і нові вразливі місця. Крім того, для функціонування мережі IP-телефонії потрібна велика кількість компонентів, таких, як сервери підтримки, комутатори, маршрутизатори, міжмережеві екрани, IP-телефони і т.д.

Архітектура технології Voice over IP може бути спрощено представлена у вигляді двох площин. Нижня площина - це базова мережа з маршрутизацією пакетів IP, верхня площина це відкрита архітектура управління обслуговуванням викликів (запитів зв'язку). Нижня площина, кажучи спрощено, являє собою комбінацію відомих протоколів Інтернет: це - RTP (Real Time Transport Protocol), який функціонує поверх протоколу UDP (User Datagram Protocol), розташованого, у свою чергу, в стеку протоколів TCP / IP над протоколом IP. Таким чином,

ієрархія RTP / UDP / IP являє собою свого роду транспортний механізм для мовного трафіку. Тут же відзначимо, що в мережах з маршрутизацією пакетів IP для передачі даних завжди передбачаються механізми повторної передачі пакетів у разі їх втрати. При передачі інформації в реальному часі використання таких механізмів тільки погіршить ситуацію, тому для передачі інформації, що стосується затримок, але менш чутливою до втрат, такий як мова і відеоінформація, використовується механізм негарантованої доставки інформації RTP / UDP / IP. Рекомендації ІТУ-Т допускають затримки в одному напрямі, що не перевищують 150 мс. Якщо приймальня станція запросить повторну передачу пакету IP, то затримки при цьому будуть занадто великі.

Мережа з маршрутизацією пакетів IP принципово підтримує одночасно цілий ряд різноманітних протоколів маршрутизації. Такими протоколами на сьогодні є: RIP - Routing Information Protocol, IGRP - Interior Gateway Routing Protocol, EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, IS-IS - Intermediate System- to-intermediate System, OSPF - Open Shortest Path First, BGP - Border Gateway Protocol та інші.

Існує три найбільш часто використовувані сценарії IP-телефонії: - «Комп'ютер-комп'ютер»; - «Комп'ютер-телефон»; - «Телефон-телефон». Сценарій «комп'ютер-комп'ютер» реалізується на базі стандартних комп'ютерів, оснащених засобами мультимедіа і підключених до мережі Інтернет. У цьому сценарію аналогові мовні сигнали від мікрофона абонента А перетворюються в цифрову форму з допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП), зазвичай при 8000 відліків / с, 8 бітів / відлік, у результаті - 64 Кбіт / с. Відліки мовних даних в цифровій формі потім стискаються кодованим пристроєм для скорочення потрібної для їх передачі смуги в відношенні 4:1, 8:1 або 10:1. Вихідні дані після стиснення формуються в пакети, до яких додаються заголовки протоколів, після чого пакети передаються через IP-мережу в систему IP-телефонії, обслуговуючого абонента Б. Коли пакети приймаються системою абонента Б, заголовки протоколу видаляються, а стислі мовні дані надходять до пристрою, що розгортає їх у первісну форму, після чого мовні дані знову перетворюються на аналогову форму за допомогою цифро-аналогового перетворювача (ЦАП) і потрапляють в телефон абонента Б. Для звичайного з'єднання між двома абонентами системи IP-телефонії на кожному кінці одночасно реалізують як функції передачі, так і функції прийому. Під IP-мережею, мається на увазі або глобальна мережа Інтернет, або корпоративна мережа підприємства.

Висновки. Встановлено, що стереотип "впровадження корпоративної IP- телефонії в офісі малого бізнесу - це дорого" вже застарів хоч би тому, що практично усі існуючі виробники систем для корпоративної IPтелефонії мають у своєму арсеналі продуктивні лінійки, орієнтовані на цей клас споживачів.

Список літератури:

1. Кузнецов А.Е. Пинчук А.В,Суховицкий А.Л. Построение сетей IP- телефони/ Компьютерная телефония, 2010, №6. – с. 166-194.

ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ВИПРОМІНЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ

*Демченко Олександр Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

Мобільний зв'язок, бездротовий зв'язок, бездротові локальні мережі (WLAN) і технології стільникового телефону є одними з промислових ринків, які сьогодні розвиваються найшвидше. З цієї причини технологія портативних антен розвивалася разом із мобільними технологіями. Тому важливо мати правильну антену для пристрою. Правильна антена

покращить передачу та прийом, зменшить споживання енергії та покращить доступність пристрою зв'язку.

Анени, які використовувалися для перших портативних бездротових портативних пристроїв, були так званими кутовими антенами. Ці антени були дуже популярні, головним чином тому, що вони прості та практичні. Вони мали повністю спрямовану діаграму спрямованості в площині заземлення з вертикальним утриманням і посиленням у межах специфікацій продукту.

Але з розвитком мобільних телефонів, пристроїв, ноутбуків, навігаторів, тобто портативної електроніки, з'являються нові бездротові програми, які вимагають роботи в кількох діапазонах частот. Популярність дводіапазонних і тридіапазонних телефонів зростає завдяки багатьом діапазонам частот, які використовуються для бездротових додатків (Таблиця 1.1).

У зв'язку з цим зростає потреба в невеликій, добре сконструйованій антені. Він повинен розташовуватися на друкованій платі приладу і займати на ній мінімум місця, при цьому необхідно, щоб він приймав в потрібному нам діапазоні частот з коефіцієнтом відбиття не більше 0,5 .

Усі антени, вбудовані в корпус пристрою, мають кілька суттєвих проблем, які не впливають на продуктивність звичайних спіральних антен, які повинні вирішувати всі розробники антен і пристроїв. Перш за все, це необхідність моделювання для різних пристроїв з різними розмірами та робочими та радіаційними параметрами. Вплив спрямованості пристрою на вбудовану антену може заважати його роботі, незважаючи на те, що телефонні апарати під час розмови зазвичай тримають на долоні, яка закриває всю задню частину корпусу мобільного пристрою. з рукою.

Іншою проблемою є використання спеціальних діелектричних матеріалів для можливості регулювання коефіцієнта зниження, де при щільному контакті провідника з діелектриком довжина хвилі може змінюватися при різних показниках діелектричної проникності - і цей ефект використовується для можливості зменшення фізичних розмірів резонатора. Цей прийом може призвести до ймовірності паразитних витоків (у спіральних антенах ця проблема не є суттєво критичною, оскільки розташування випромінюючої частини розташоване у вільному просторі). Однак багато вбудованих антен мають проблеми з індуктивністю та ємністю випромінювального пристрою, тому узгодження вихідного сигналу підсилювача призводить до великих втрат потужності та є складним завданням для виробників.

Крім того, проблема вирішення характеристики антени в декількох діапазонах частот є дуже складним завданням. Не вдаючись у подробиці, слід зазначити, що в сучасному світі розвиток технології інтегрованих антен вимагає використання декількох антен для різних діапазонів, у тому випадку, якщо мобільний пристрій повинен підтримувати параметри з прапорцями, встановленими для декількох діапазонів.

Крім того, існує ще одна проблема для інтегрованих антен, це спрямованість. З одного боку, це позитивно впливає на прийом/передачу сигналу - максимум випромінювання завжди спрямований від голови. Але якщо подивитися з іншого боку, якщо у нас погане покриття і нерівномірні показники зв'язку з базовими станціями в усіх напрямках (таких місць у містах достатньо), то це часто призводить до різниці. Незважаючи на все вищесказане, вбудовані антени мають одну велику перевагу - вони користуються популярністю у покупців, оскільки зручні у використанні.

Список літератури:

1. Гілазов М. Н. Вплив якості обслуговування на комутацію IP-пакетів // Молодий вчений. - 2015.

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ FTTx

*Жупінас Анастасія Олегівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-Науковий інститут телекомунікацій*

Мета роботи – Дослідження властивостей Технологія FTTx.

Об'єкт дослідження – Методи побудови FTTx.

Предмет дослідження – Технологія FTTx

У цій роботі представлені основні властивості і методи побудови технології FTTx.

Мережі FTTx об'єднують переваги вищих швидкостей передачі та меншого енергоспоживання. Переміщення оптичного волокна ближче до користувача дозволяє використовувати найновіші технології конструкції, підключення та передачі в повній мірі та зменшує потенціал вузьких місць традиційного коаксіального кабелю. Щоб зробити це здійсненним, уміле планування та виконання повинні поширювати всі фази життєвого циклу.

Першим кроком до впровадження цієї технології є чітко злагожене проектування та планування. Перед створенням детального проекту мережі FTTx попередні планові міркування включають кількість і розташування користувачів, розподіл волокна та точки доступу, а також архітектурні елементи, такі як технології пасивної оптичної мережі (PON), які будуть включені в проект. Детальні елементи проектування на «мікро» рівні включають розташування з'єднань, точні шаблони розподілу та розрахунки бюджету втрат. Уникнення існуючих комунікацій і встановлення місць розташування обладнання є одними з інших міркувань, включених до комплексного проекту мережі FTTx.

Список використаних джерел:

1. Технологія FTTx

URL: <https://www.viavisolutions.com/en-us/fttx-network-design-deployment>

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

*Панченко Владислав Ігорович
Державний університет телекомунікацій, м.Київ
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

Постановка задачі. Метою цього аналізу є виявлення найбільш актуальних напрямів досліджень та найгостріших питань. Виявилось, що можна виділити п'ять основних напрямів: нові сфери застосування БПЛА, правові аспекти оперування БПЛА, навігація БПЛА, технічне оснащення БПЛА та безпека руху БПЛА. Розподілення певних досліджень до напрямів добре демонструє діаграма Ейлера

Мета дослідження. Постає необхідність у аналізі та систематизації поточних досліджень у галузі БПЛА.

Результати дослідження. На діаграмі(рис. 1) відображені кола, кожне коло відповідає до певного напрямку наукових праць. Цифрами відображено кількість досліджень які відносяться до цих напрямів, на перетині кіл – кількість досліджень які мають відношення відразу до декількох напрямів. В такому вигляді помітно, що значна кількість досліджень відносяться відразу до декількох напрямів.

Рисунок 1 – сучасні напрямки дослідження БПЛА та кількості проаналізованих дисертацій

Розберемо кожен напрям більш детально, починаючи з найбільшого по кількості досліджень напрямку, нових сфер використання БПЛА. Цей напрям є найбільшим за кількістю досліджень, оскільки сфери застосування дронів постійно розширюються. Дрони можуть використовуватися для спостереження як за певними ділянками ґрунту так і за збитками спричиненими стихійними лихами, виконувати доставку, сканувати та аналізувати. Все це полегшує повсякденне життя людини та підвищує безпеку при виконанні певних задач.

Серед проаналізованих досліджень даної групи одним із найцікавіших є дослідження Nazim Snaкnatren під назвою “Wireless Coverage Using Unmanned Aerial Vehicles”. Автор пропонує вирішення проблем які виникають під час використання БПЛА для забезпечення бездротового покриття, під час надзвичайних ситуацій. Тоді кожен безпілотною служить в якості антенної бездротової базової станції. Але БПЛА мають потребу періодично повертатися до зарядної станції для підзарядки через обмежену ємність батареї. На основі аналізу проблеми мінімізації кількості БПЛА необхідних для безперервного охоплення даної географічної області, враховуючи потребу до підзарядки та розбиття графіку покриття на цикли, розроблено ефективний алгоритм вирішення проблеми. Також в другій та третій частині дослідження запропоновано використовувати БПЛА для бездротового покриття в приміщенні. Представлено два способи розміщення БПЛА, з одного боку будівлі та з двох сторін. Використовуючи теорію пакування кола, визначається розташування безпілотною таким чином, що сумарна площа покриття є максимальною.

В дослідженні під назвою “UAV-based urban structural damage assessment using object-based image analysis and semantic reasoning” йде мова про використання БПЛА для зйомки та оцінки структурного збитку після стихійного лиха. Дрони можуть виявляти повністю пошкодженні конструкції за допомогою індикатора лиха. Ця стаття присвячена оцінці збитку на основі мульти-перспективних, накладених зображень з дуже високою роздільною здатністю, отриманих за допомогою безпілотною літальних апаратів. Тривимірна оцінка (3-D point-cloud) всієї будівлі поєднується з детальним аналізом зображень (OBIA - Object-based Image Analysis) фасадів та криш. Це дослідження спрямоване не на автоматичну оцінку збитку, а на створення методології, яка підтримує часто багатозначну класифікацію проміжних рівнів шкоди з метою отримання комплексних оцінок збитку для кожної будівлі. Дрон ідентифікує повністю пошкоджені структури в тривимірному просторі, (3-D point-cloud) а для всіх інших випадків надає індикатори ушкоджень на основі OBIA, які будуть використовуватися аналітиками пошкоджень в якості допоміжної інформації.

В Норвегії актуальним є дослідження щодо використання БПЛА для моніторингу та

оцінки морських ресурсів “Unmanned aerial vehicles for marine mammal surveys in arctic and sub-arctic regions”. Зміни в кліматі й вплив людини на навколишнє середовище чинить вплив на морське середовище, тому виникає необхідність вести моніторинг та оцінку морських ресурсів. Дослідження, що проводяться в рамках цієї докторської програми описують три компоненти, які включають три етапи оцінки корисності систем БПЛА для досліджень морських ссавців в арктичних і субарктичних регіонах. Представлена робота підкреслює складність програм моніторингу та показує, наскільки технічний прогрес цінний не тільки для вчених-екологів, а й для керівників галузі і регулюючих органів.

Висновки та перспективи. Великий попит на безпілотники спричиняє бажання та необхідність їх вивчення та створення наукових праць в різноманітних галузях. Найбільш популярними на сьогодні є праці які стосуються нових сфер використання дронів, оскільки у даному напрямку має місце широкий спектр для досліджень та втілення нових ідей. Проте інші напрями не перестають бути актуальними. Навігаційні та технічні наукові дослідження мають вагомий внесок в технологічний розвиток сучасних безпілотників. Правові дослідження допомагають правильно розуміти та використовувати закони щодо використання безпілотників. Дослідження щодо безпеки використання тісно пов'язані з іншими дослідженнями, оскільки безпека має дотримуватися в кожній сфері.

Список використаних джерел:

5. Hazim Shakhatreh. Wireless Coverage Using Unmanned Aerial Vehicles. 2017. URL: <https://ece.njit.edu/sites/ece/files/2017%205%2017%20Shakhatreh.pdf>

6. Joel George Manathara. Collision avoidance and coalition formation of multiple unmanned aerial vehicles in high density traffic environments. 2011. Індія. URL: <https://jgmanathara.files.wordpress.com/2013/02/joelphdthesis.pdf>

РОЗВИНУТИЙ ВИСОКОШВИДКІСНИЙ ПАКЕТНИЙ ДОСТУП HSPA+ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Хорошилов І.В.

Державний університет телекомунікацій

Навчально-науковий інститут телекомунікацій

Стандартизований 3GPP, HSPA - це набір технологій, який дозволяє операторам 3G/WCDMA модернізувати свої мережі для роботи на широкосмугових швидкостях. HSPA включає в себе HSDPA (високошвидкісний низхідний пакетний доступ), HSUPA (високошвидкісний висхідний пакетний доступ) та HSPA+

На відміну від багатьох інших технологій мобільного широкосмугового зв'язку, HSPA підтримує дуже ефективно надання голосових послуг у поєднанні з послугами мобільної широкосмугової передачі даних.

У більшості мереж HSPA кінцевий користувач може розраховувати на швидкість передачі даних щонайменше 1 Мбіт/с, при цьому фактична продуктивність залежить від місцевих умов та пікової швидкості низхідної лінії мережі, яка може досягати 14,4 Мбіт/с, та пікової швидкості висхідної лінії, яка може досягати 5,7 Мбіт/с.

HSPA+ базується на широкосмуговому множинному доступі з кодовим поділом каналів (WCDMA), і дехто позиціонує його як мережу 4G. Насправді, це лише покращена версія 3G з більш високою швидкістю передачі даних, подібною до останньої версії Long-Term Evolution (LTE), з якою вона має схожу швидкість завантаження і вивантаження, але має інший повітряний інтерфейс.

Мережі HSPA+ використовують можливості MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) і методи модуляції вищого порядку (64QAM) для роботи на ще більш високих швидкостях, забезпечуючи теоретичну пікову швидкість передачі даних до 42 Мбіт/с.

З моменту проведення торгів на отримання 3G-ліцензій, а саме конкретних діапазонів частот, у 2015 році та розгортання мережі 3G, оператори мобільного зв'язку впроваджують нові стандарти та покращують якість зв'язку. [3]

Три найбільші українські мобільні оператори, а саме Kyivstar, Vodafone та lifecell надають доступ до 3G-мережі саме в сучасному стандарті DC-HSPA+. [1]

DC-HSPA - це "подвійна несуча" або "двоканальна" форма HSPA+, яка досягає більшої швидкості завантаження та вивантаження за рахунок паралельного використання двох смуг спектру 5 МГц замість звичайної однієї смуги спектру 5 МГц, що використовується в HSPA+ та інших мережевих технологіях HSPA. Цей метод подвоєння пропускної здатності може значно покращити якість зв'язку в зонах зі слабким сигналом на додаток до простого забезпечення більш високої швидкості передачі даних. [2]

Удосконалена мережа HSDPA+ теоретично може підтримувати до 28 Мбіт/с і 42 Мбіт/с з однією несучою частотою 5 МГц. Подвоєння смуги пропускання до 10 МГц теоретично призведе до подвоєння стійкої швидкості передачі даних.

Література:

3. Ukraine - NB Radiofrequency. Ресурс: <https://halberdbastion.com/intelligence/countries-nations/ukraine> (дата звернення 22.10.22).

4. HSPA, HSPA+ and LTE: Are HSPA and HSPA+ the same as 4G LTE? – Commsbrief. Ресурс: <https://commsbrief.com/hspa-hspa-and-lte-are-hspa-and-hspa-the-same-as-4g-lte/> (дата звернення 22.10.22).

5. В Україні всі 3G-мережі будуть HSPA+. Ресурс: <https://expert.com.ua/93987-v-ukraine-vse-3g-seti-budut-hspa.html> (дата звернення 24.10.22).

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ В МЕРЕЖАХ NGN

*Захарченко Андрій Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій*

Стрімкий прогрес в області телекомунікаційних та інформаційних технологій призвів до появи мереж, характерною особливістю яких є неоднорідність трафіку. Неоднорідність трафіку полягає в передачі по телекомунікаційній мережі пакетів декількох типів (відео, аудіо, мовних та текстових пакетів і т.д.), до яких пред'являються різні вимоги. Такі мережі дістали назву NGN (Next Generation Network – мережі наступного покоління), тобто мереж, які здатні надати будь-які телекомунікаційні та інформаційні послуги.

Перехід до NGN змінює концепцію надання послуг. Якість гарантується на рівні операторських мереж, на рівні технологій, дотриманням вимог до стандартів. Для виконання цих угод необхідна відповідність поточних параметрів якості обслуговування QoS (Quality of Service) мережі нормованим параметрам, таким як смуга пропускання, затримка, варіація затримки та рівень втрати пакетів. Для одночасного забезпечення різних вимог QoS в NGN необхідно використовувати засоби управління трафіком, які в свою чергу повинні враховувати особливості різних класів трафіка і забезпечувати ефективне розподілення ресурсів мережі.

Управління QoS - нетривіальне завдання, особливо коли необхідно конфігурація великого числа черг на кожному інтерфейсі і виконання вимог, визначених користувачем. Управління мережею за заданими правилами - підхід до вирішення цього складного завдання.

Мережевий оператор, який обслуговує замовника, або сервіспровайдер, повинен бути в першу чергу стурбований тим, як трафік входить в домен - зазвичай через граничний маршрутизатор. Цей маршрутизатор застосовує механізми управління трафіком для узгодження параметрів трафіку між сервіс-провайдерами на кожній стороні кордону домену.

Мережевий оператор також повинен уважно відслідковувати процес передачі трафіку всередині домену і вихід трафіку з домена. Таким чином, в кожній фазі проходження потоку Тріп через домен пакети можуть стикатися з безліччю механізмів управління трафіком:

фільтрацією, класифікацією, заданих правил і т.д., що, безсумнівно, впливає на якість сервісу, що надається.

Якість обслуговування (QoS) стало основними критеріями для здійснення Triple-Play послуг. Підвищення якості обслуговування розглядається сьогодні як один з найбільш важливих засобів для підвищення лояльності абонентів і забезпечення успішного зростання послуг.

Перелік посилань

1. Б.С. Гольдштейн, Н.А. Соколов, Г.Г. Яновский. Сети связи, Підручник для ВНЗ. СПб.: БХВ Санкт-Петербург, 2010. - 400 с.
2. ITU-T Rec. E.800 (09/2008) Definitions of terms related to quality of service.

ЗАСТОСУВАННЯ SPINE-LEAF ТОПОЛОГІЇ В МЕРЕЖАХ ЦОД

Замша Олексій Миколайович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій

Мета роботи – обґрунтувати необхідність використання топології spine-leaf в мережах ЦОД.

Об’єкт дослідження – телекомунікаційні мережі ЦОД.

Предмет дослідження – топологія spine-leaf в мережах ЦОД.

Методи дослідження – теорія інформації.

В роботі проведено основні відомості про сучасні мережі ЦОД, що побудовані за топологією spine-leaf із застосуванням інкапсуляції VXLAN.

На сьогоднішній при побудові мереж центрів обробки даних (ЦОД) день все частіше спостерігається тенденція переходу від класичної трирівневої моделі організації мережі до сучасної spine-leaf.

З англійської spine – гілка, leaf - листок. Це топологія застосовується в парі зі способом інкапсуляції VXLAN.

З поширенням хмарних технологій перед телекомунікаційною індустрією були покладені нові завдання. Серед яких можна виділити масштабованість та стійкість роботи.

Масштабованість досягається шляхом реалізації типової топології у якій беруть участь вищезгадані вузли spine та leaf. Spine вузи виконують роль високошвидкісної комутації між leaf вузлами які в свою чергу є вузлами доступу для кінцевих пристроїв. Кожен leaf комутатор підключається до усіх spine комутаторів. Spine комутатори не підключаються між собою за окремими винятками необхідності організації зв’язку між окремими площадками ЦОД. Якщо необхідно додати портів доступу в таку мережу то просто додай один leaf та підключи його в spine вузли, якщо тобі не вистачає пропускної здатності то додай spine комутатор.

Стійкість такої системи полягає у відмові від протоколів збіжності між вузлами (STP), що були притаманні класичними мережам та взаємної резервації вузлів. При виході одного зі spine комутаторів зв’язність між leaf залишиться через інші spine комутатори (також зручно при техобслуговуванні, наприклад оновленні операційної системи). Leaf комутатори часто об’єднуються в MC-LAG топологію яка дозволяє організувати між двома leaf єдиний “data plane” другого рівня, що в свою чергу дає змогу підключити кінцеві пристрої, наприклад сервери єдиним агрегованим каналом. Таким чином при виході одного з leaf кінцевий пристрій все ще буде доступним. Leaf комутатор може функціонувати і без вищеописаної “зв’язки”, що є опцією.

Список використаних джерел:

2. Dell EMC Networking Virtualization Overlay with BGP EVPN
URL:https://dl.dell.com/manuals/common/nvo_with_bgp_evpn.pdf (дата звернення: 28.10.22)

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ РАДІОРЕСУРСІВ З ТРАФІКОМ МІЖМАШИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Андрущак А.О.

Державний університет телекомунікацій, м.Київ

Різні типи пакетного трафіку, що передається по бездротовій мережі зв'язку наступних поколінь, припускають динамічне виділення планувальником радіоресурсів користувачам [1]. Планувальники, в свою чергу, розробляються на базі алгоритмів, що отримуються в результаті рішення різного роду завдань оптимізації радіоресурсів. Відомі на сьогоднішній день завдання міжрівневої оптимізації [2,3], наприклад, завдання мінімізації потужності або завдання максимізації швидкості передачі, фактично мають на увазі оптимізацію деякої функції корисності (англ. Utility Function), яка описує той чи інший рівень задоволеності користувачів для певної схеми розподілу радіоресурсів при деяких обмеженнях.

Метод, в якому для оптимального розподілу радіоресурсів і ефективного планування пакетної передачі даних використовується міжрівнева оптимізація для зв'язку фізичного рівня, що відповідає за передачу даних, і рівня управління доступом до середовища MAC (Media Access Control), за допомогою якого організовується багато користувачів доступ до розподілених радіоресурсів. При формулюванні завдань міжрівневої оптимізації в даному підрозділі використовується аналогічний метод.

В стільникові мережі на базі технології OFDM характеристики встановлюваного спадного каналу для різних користувачів майже незалежні один від одного. Для частини користувачів може спостерігатися зниження показників якості обслуговування внаслідок ефекту частотного завмирання каналу.

Для того щоб бездротові мережі зв'язку наступних поколінь стали ефективним інструментом обслуговування M2M-трафіку, необхідно вирішити безліч нових завдань на кожному етапі функціонування подібних мереж. Повинні бути розроблені нові технологічні рішення, що дозволяють передавати дані від безлічі M2M-пристроїв з мінімальним впливом на якість обслуговування H2H-користувачів. З іншого боку, необхідно розробити алгоритми функціонування нових мережевих елементів функціональної архітектури бездротових мереж з урахуванням особливостей M2M-трафіку і заданих показників ефективності.

Дослідження методів керування M2M-трафіку в мобільних мережах зв'язку майбутніх поколінь, показало затребуваність реалізації нових механізмів підтримки заданих параметрів якості обслуговування як для H2H-користувачів, так і для M2M-пристроїв. При цьому із зростанням інтенсивності навантаження інженери-планувальники на базовій станції мережі LTE мають визначати ефективну стратегію поділу частотних ресурсів, виходячи з встановлених обмежень, як приклад, ймовірність утрати запитів H2H-користувачів і середній час передавання блоків даних M2M-пристроїв.

З ростом інтенсивності запропонованої навантаження планувальник на базовій станції мережі LTE повинен визначати оптимальний розмір діапазону радіоресурсів, виходячи з встановлених оператором мережі обмежень на якість обслуговування, наприклад, ймовірність втрат запитів H2H-користувачів і середній час передачі блоків даних M2M-пристроїв. На сьогоднішній момент H2H-користувачі приносять основний дохід операторам мереж зв'язку, тому оптимальна схема виділення радіоресурсів має забезпечувати мінімальний вплив на якість їх обслуговування.

Список використаних джерел:

1. Гельгор А.Л., Попов Е.А. Технология LTE мобильной передачи данных: учеб. пособие - СПб.: Изд-во Политехн, ун-та. 2016. - 204 с.
2. Song G., Li (G.) Y. Cross-Layer Optimization for OFDM Wireless Networks - Part I: Theoretical Framework // IEEE Transactions Wireless Communications - Mar. 2015 - Vol. 4. no. 2. - Pp. 614-624.

СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ВІДМОВ ТА ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Євдоченко С.С.

Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій

Сучасна інформаційно-обчислювальна телекомунікаційна мережа є складною багатофункціональною системою, яка має, як головну, системовизначальну функцію доставки інформації і набір забезпечуючих її допоміжних функцій. До останніх відносяться функції комутації, маршрутизації, підвищення достовірності, забезпечення надійності і інші. Додаткові апаратні або обчислювальні ресурси, призначені для боротьби з відмовами, повинні знаходитися в стані резерву і включатися в роботу після визначення часу і місця знайденої несправності, забезпечуючи необхідний рівень функціонування системи.

Важливою задачею для забезпечення надійного і ефективного функціонування мереж зв'язку є відповідне керування її ресурсами, розробка алгоритмів управління надійністю мережі, виявлення несправностей та відмов різного роду на об'єктах мережі, оптимального резервування найбільш відповідальних та критичних мережних вузлів й елементів.

Крім того, внаслідок необхідності врахування самоподібних властивостей мережного трафіку виникають проблеми модифікації відповідного математичного апарату для оцінювання ключових параметрів мережі. Тому задача удосконалення методів аналізу, моніторингу, контролю та діагностики і, в кінцевому рахунку, керування інформаційно-обчислювальною мережею на основі повнішого обліку інформації про стан мережі в цілому і окремих мережних вузлів є, безумовно, **актуальною**.

Для забезпечення безумовної працездатності складних систем в умовах можливої наявності різних дефектів в апаратурі, зміни режимів роботи, дії збурень, завад і інших несприятливих факторів в системі закладається різного роду надмірність: структурна, апаратурна, сигнальна, інформаційна та інші [1, 2].

Для успішного розв'язання задач контролю надійності телекомунікаційних мереж та управління надійністю в рамках загальної концепції TMN (Telecommunication Management Network) необхідно:

- виконати детальний аналіз виникнення відмов, процесів розвитку відмов та їх зовнішніх прояв на фізичному рівні;
- розробити моделі та методи представлення мережі у вигляді сукупності автономних сегментів;
- обґрунтувати методи контролю надійності мережних сегментів з урахуванням взаємного впливу відмов в одному сегменті на працездатність інших сегментів.

Існуючі системи управління мережами, не дивлячись на їх функціональну надмірність, не мають в своєму складі розвинених засобів, що дозволяють якісно прогнозувати поведінку мережі. Більшість засобів управління насправді мережею не керує, а всього лише пасивно здійснює її моніторинг. Насущною задачею є розробка системи аналізу і прогнозування навантаження як мережі в цілому, так і окремих її маршрутів. Це допоможе виявити можливі вузькі місця і вжити заходи по завчасній їх ліквідації.

Особливістю контролю мережі у режимі реального функціонування є наявність в ній сигнальної інформації у момент перевірки, що практично виключає використання стимулюючих сигналів. Визначення параметрів та стану телекомунікаційної мережі може бути здійснена такими шляхами [1, 4]:

- 1) Формуванням матричного оператора динамічних характеристик контрольованого

вузла чи елемента телекомунікаційної мережі. Підхід відомий як ідентифікація об'єкту. Потрібно оцінити необхідні умови для його вживання та розробити відповідні методи для застосування у даній предметній області.

2) Оцінкою стану об'єкту по діючих збуреннях, внутрішніх шумах та завадах і місць їх локалізації. На практиці можна отримати лише деякі асимптотичні оцінки на кінцевому інтервалі спостереження, але немає ніяких гарантій, що за цей період характеристики системи суттєво не зміняться. Тому даний підхід представляє суто теоретичний інтерес.

3) Побудовою та налаштуванням еталонних моделей об'єкту. Однак, використання моделі, яка б адекватно відображала властивості об'єкту, для телекомунікаційної мережі порівняно великого масштабу представляє практично нереальне завдання (за тими ж міркуваннями, що й для другого підходу).

В даній роботі розглядається підхід 1), заснований на регулярному контролі параметрів і стану мережних вузлів з урахуванням їх апріорних характеристик надійності. Ця задача є різновидом задачі статистичної, в даному випадку – ретроспективної ідентифікації, тобто ідентифікації з урахуванням затримок поступаючої інформації про параметри і стан конкретного мережного вузла.

Принципи формування алгоритмів ідентифікації тісно пов'язані з вибором рівняння, що використовує спостережувані дані і апроксимуючого рівняння об'єкту, вибором критерію якості цієї апроксимації (функції втрат) і, нарешті, вибором методу оптимізації критерію.

Концептуальна модель системи управління автономним сегментом телекомунікаційної мережі полягає в узгодженні управлінських дій з інформацією про стан та параметри елементів мережі, зокрема, комунаційних вузлів.

Відповідність моделі, що настроюється, та об'єкту, тобто якість ідентифікації, оцінюється критерієм якості ідентифікації:

$$J(c) = M\{\Psi[\varepsilon(\mathbf{Z}(n), c)]\}, \quad (1)$$

де $\Psi[\cdot]$ – функція втрат, M – символ математичного очікування.

Різниця вихідних величин об'єкту і моделі, що настроюється, утворює нев'язку

$$\varepsilon[\mathbf{X}(n), c] = y(n) - y^m(n), \quad (2)$$

яка поступає на вхід системи збору і зберігання статистик.

Алгоритм ідентифікації визначається функцією втрат (1) і структурою моделі, що настроюється (2). За спостереженнями вхідної дії $y(n)$ на поточні величини об'єкту і настроюваної моделі $y^m(n)$ алгоритм ідентифікації змінює параметри останньої так, щоб середні втрати досягали мінімуму із зростанням нормованого дискретного часу n . Ці умови відповідають ідентифікації в режимі нормальної роботи об'єкту.

Додаткові апаратні або обчислювальні ресурси, призначені для боротьби з відмовами, повинні знаходитися в стані резерву і включатися в роботу після визначення часу і місця знайденої несправності, забезпечуючи необхідний рівень функціонування системи.

Список використаних джерел

1. Giambene G. *Queuing Theory and Telecommunications: Networks and Applications* / Giambene G. – 2nd edition. – Springer NY, 2014. – 512 pp.
2. Tolubko V.B. An effective structure of the dynamic monitoring system of telecommunication network objects using mobile measuring devices in real-time / V.B. Tolubko, L.O. Komarova, O.O. Pin // *Телекомунікаційні та інформаційні технології*. – 2014. – №1. – С. 5-11.
3. Микитишин А.Г. *Телекомунікаційні системи та мережі* / А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – 384 с.
4. Торошанко Я.І. *Задачі моніторингу та аналізу параметрів телекомунікаційних мереж* / Я.І. Торошанко, А.О. Булаковська, М.С. Височіненко, В.С. Шматко // *Телекомунікаційні та інформаційні технології*. – 2014. – №3. – С. 62-69.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI

*Мінтюк Владислава Олександрівна
студентка 6 курсу, групи ТСДМ-62
Державного університету телекомунікацій
Науковий керівник: Твердохліб Микола Григорович
к.т.н., доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж
Державного університету телекомунікацій, м. Київ*

Постановка задачі. Wi-Fi - популярна безпроводова технологія, яка постійно розширюється, щоб відповідати таким вимогам, як висока пропускна здатність, зв'язок у реальному часі, щільні мережі або ефективність використання ресурсів і енергії. Стандарт IEEE 802.11ax, також відомий як Wi-Fi 6, обіцяє забезпечити швидкість передачі даних майже до 10 Гбіт/с, знизити споживання енергії та вищу надійність. Його можливості виходять далеко за межі Wi-Fi 5 (802.11ac), і для цієї мети були представлені нові технічні концепції.

Мета дослідження. Дослідження технічних особливостей та інструментів оцінки ефективності технології Wi-Fi.

Результати дослідження. Надано короткий вступ до функцій Wi-Fi, щоб допомогти нефахівцям зрозуміти вміст. Далі виконано огляд функцій Wi-Fi 6, як-от OFDMA, просторове повторне використання, цільовий час пробудження, MU MIMO, більш ефективні модуляції та новий діапазон 6 ГГц. Ці функції збільшують пропускну здатність передачі, дозволяють чітко призначати ресурси, полегшують спільне використання ресурсів у щільних мережах і покращують енергозбереження, що особливо цікаво в IoT. Потім ми детально пояснили ці механізми та розглянули відповідні роботи, класифіковані за їхніми цілями. Крім того, ми узагальнили інструменти моделювання, які використовуються для продуктивності Wi-Fi 6, що допомагає читачеві з потенційним вибором інструменту оцінки. Обговорено відкриті проблеми в Wi-Fi 6, які частково вирішені поточним проектом IEEE щодо Wi-Fi 7.

Висновки та перспективи. Подано огляд технології Wi-Fi 6. Спочатку надано компактний технологічний огляд Wi-Fi 5 та його попередників. Потім ми обговорюємо потенційні сфери застосування Wi-Fi 6, які ввімкнені завдяки його новим функціям. Пояснено ці функції та висвітлено відповідні роботи в цих областях. Нарешті, обговорюються інструменти оцінки продуктивності для Wi-Fi 6 і майбутні дорожні карти.

Список використаних джерел

1. The Road to Wi-Fi 6/6E. 2022. Електронний ресурс: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/nb-06>
2. Official IEEE 802.11 Working Group Project Timelines. Електронний ресурс: https://www.ieee802.org/11/Reports/802.11_Timelines.htm.

РИНОК РОЗУМНИХ МІСТ ЗРОСТАЄ, АЛЕ ФРАГМЕНТАЦІЯ ВИЗНАЧАЄ ЙОГО ПОТОЧНИЙ СТАН

*Карамушка Ольга Юрійівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій*

Ринок розумного міста можна розглядати через різні призми; однак у всіх них фрагментація є поточним станом. За даними IHS Markit, ринок розумних міст продовжує розвиватися, відкриваючи великі можливості для всіх гравців, незважаючи на поточний

фрагментований стан. Ця фрагментація проявляється в типі розроблених проектів розумного міста, у технології, в екосистемі та в рішеннях.

Розумні міста є домом для багатьох проектів із різними масштабами та розмірами в різних вертикалях, хоча пілотні проекти залишаються найпоширенішими, оскільки ринок продовжує тестувати рішення, моделі та результати.

Розмір і зростання ринку Smart City

- Очікується, що поставки пристроїв для розумного міста зростуть з 202 мільйонів у 2017 році до 1,4 мільярда до 2026 року.
- Ринок розумних міст зростає, але фрагментація визначає його поточний стан
- Різноманітні вертикальні додатки, горизонтальні рівні та різноманітні зацікавлені сторони сприяють ускладненню та фрагментації ринку
- Для повного розкриття ринкового потенціалу необхідно звернути увагу на бізнес-моделі та довгострокову стійкість проекту

Фрагментація пов'язана зі складністю ринку, екосистемою та іншими проблемами.

Гравці на ринку варіюються від невеликих стартапів до міжнародних гігантів і охоплюють різний досвід, від операторів зв'язку та постачальників мереж до компаній, що займаються програмним забезпеченням, виробників пристроїв і гравців підключення. Кожна компанія працює над просуванням власної ринкової стратегії, створюючи фрагментарний ландшафт.

Фрагментація також очевидна в широкому спектрі конкуруючих технологій, які використовуються для ініціатив розумного міста. До них належать пропріетарні, такі як Sigfox, і стандартизовані, такі як 4G і NB-IoT. У довгостроковій перспективі небагато технологій отримають провідну частку ринку; однак процес витіснення буде тривалим, і продовжуватимуть співіснувати численні технології, спрямовані на різні варіанти використання та потреби.

Успішні бізнес-моделі повинні використовувати надзвичайно широку екосистему можливостей і співпраці, щоб перевести ринок на наступний етап.

Більшість проектів розумних міст залишаються на пілотній стадії з ключовими перешкодами, які необхідно усунути до повного розвитку ринку. Бізнес-моделі, які обіцяють довгострокову стійкість проекту та бажані результати, є ключовим викликом ринку.

Враховуючи природу ринку, можливості можна посилити, залучаючи суміжні сектори. За допомогою реклами чи використання мобільних мереж бізнес-моделі можуть використовувати інші джерела доходу для монетизації ініціативи «розумного міста».

Ринок продовжуватиме зростати, оскільки він вирішуватиме серйозні проблеми, що стосуються багатьох зацікавлених сторін, від урядів до міст і громадян.

«Розумні» міста — це довгострокові перспективи, і залученим компаніям і містам доцільно зосередитися на довгострокових результатах. Чим більше ініціативи розумного міста вирішують фундаментальні проблеми, з якими стикаються міста та країни, тим більше шансів, що вони стануть невід'ємною частиною порядку денного уряду та бізнесу. У результаті весь ланцюжок створення вартості зростає: IHS Markit прогнозує, що поставки розумних міських пристроїв зростуть з 202 мільйонів у 2017 році до 1,4 мільярда у 2026 році.

Вертикальні програми, пов'язані з фізичною інфраструктурою та мобільністю, демонструють особливий потенціал для зростання; Очікується, що в 2026 році ці додатки становитимуть приблизно 65% і 22% від загального обсягу поставок пристроїв відповідно. Найбільшим ринком стане Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де до 2026 року буде поставлено понад 700 мільйонів пристроїв для розумних міст. Іншими ключовими регіонами будуть Північна Америка та Європа з понад 400 мільйонами та 200 мільйонами поставок відповідно.

Список використаних джерел:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
2. <https://www.zdnet.com/article/what-is-the-internet-of-things-everything-you-need-to-know-about-the-iot-right-now/>

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ТРАФІКУ В ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Шевчук Р.О.

*Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій*

Сучасні комп'ютерні системи побудовані на мережі Internet, або об'єднані в локальну мережу з подальшим виходом до Internet. Ураховуючи сучасний стан інформаційних і комунікаційних технологій для концентрації інформації щодо комп'ютерних мереж постає проблема моніторингу. Доцільним є створення програм мережевого моніторингу для забезпечення доступу до інформації, стосовно мережевого контенту, топології, обладнання як спеціалістів так і користувачів. Все більше людей можуть сказати, що їх професією є професія системного адміністратора. У наші дні складно уявити сучасну організацію чи компанію, в якій би не було комп'ютерів, а комп'ютерна мережа є найбільш природним продовженням персонального комп'ютера. Вже перестали бути рідкістю і домашні мережі, що об'єднують мешканців одного під'їзду чи будинку. Звичайно, для управління мініатюрної домашньої "сіткою" на 5-10 комп'ютерів не потрібно спеціальних засобів, проте, вже сама поява такої "сітки" говорить про великий розповсюдження комп'ютерних мереж та їх зростанні.

Постійний контроль за роботою локальної мережі, що становить основу будь-якої корпоративної мережі, необхідний для підтримки її в працездатному стані. Контроль - це необхідний перший етап, який повинен виконуватися при управлінні мережею. Зважаючи на важливість цієї функції її часто відокремлюють від інших функцій систем управління і реалізують спеціальними засобами. Такий поділ функцій контролю і власне управління корисно для невеликих і середніх мереж, які обов'язково потрібно інтегрованої системи управління економічно недоцільна. Використання автономних засобів контролю допомагає адміністратору мережі виявити проблемні ділянки й пристрої мережі, а їх відключення або реконфігурацію він може виконувати в цьому випадку вручну. Процес контролю роботи мережі зазвичай ділять на два етапи - моніторинг і аналіз.

У широкому сенсі моніторинг — спеціально організоване, систематичне спостереження за станом об'єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю або прогнозу.

Моніторинг — систематичний збір і обробка інформації, яка може бути використана для поліпшення процесу ухвалення рішення, а також побічно для інформування громадськості або прямо як інструмент зворотного зв'язку в цілях здійснення проектів, оцінки програм або вироблення політики.

Терміном моніторинг мережі визначають роботу системи, яка виконує постійне спостереження за комп'ютерною мережею у пошуках повільних або несправних систем і яка при виявленні збоїв повідомляє про них мережевого адміністратора. Ці завдання є підмножиною завдань управління локальною мережею.

На етапі моніторингу виконується більш проста процедура - процедура збору первинних даних про роботу мережі: статистики про кількість циркулюючих в мережі кадрів та пакетів різних протоколів, стан портів концентраторів, комутаторів і маршрутизаторів і т. п.

Далі виконується етап аналізу, під яким розуміється більш складний і інтелектуальний процес осмислення зібраної на етапі моніторингу інформації, зіставлення її з даними, отриманими раніше, і вироблення припущень про можливі причини повільний або ненадійної роботи мережі.

Завдання моніторингу вирішуються програмними та апаратними вимірниками, тестерами, мережевими аналізаторами, вбудованими засобами моніторингу комунікаційних пристроїв, а також агентами систем управління. Завдання аналізу

вимагає більш активної участі людини та використання таких складних засобів, як експертні системи, акумулюючи практичний досвід багатьох мережевих фахівців.

Розглянуто проблему моніторингу комп'ютерних мереж. Визначено загальносистемні вимоги, структуру, а також вимоги програмного забезпечення, систем моніторингу комп'ютерних мереж. Досліджено основні поняття, апаратне та програмне забезпечення, яке використовується при контролі та моніторингу в локальних мережах, вказано завдання, проведено аналіз актуальності теми для кінцевих користувачів.

Література

1. Буров Є. В. Комп'ютерні мережі: підручник / Євген Вікторович Буров. — Львів: «Магнолія 2006», 2010. — 262 с. ISBN 966-8340-69-8
2. Новіков Ю. В., Кондратенко С. В. . Курс лекцій. - М.: Інтернет-університет інформаційних технологій, 2005. - ISBN 5-9556-0032-9

LoRaWAN

*Карамушка Ольга Юріївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій*

Скільки існує можливих реальних застосувань технологій IoT, так само не бракує рішень для підключення. Залежно від специфікацій конкретного випадку використання Інтернету речей, кожен варіант зв'язку може запропонувати різні сценарії включення послуг, маючи компроміс між споживанням енергії, діапазоном і пропускнуою здатністю.

LoRa — це малопотужна технологія передачі WAN. LoRa здебільшого використовується в Інтернеті речей. LoRa - це абревіатура англійських слів long range. Велика дальність також є основною перевагою LoRa, завдяки великій відстані передачі.

LoRa — це різновид комунікаційної технології lpwan. Це схема бездротової передачі на наддалекій відстані, заснована на технології розширеного спектру. LoRa базується на розширеному спектрі лінійної частотної модуляції, який не тільки підтримує низькі характеристики споживання енергії спектральної модуляції сигналу, але й значно збільшує відстань зв'язку.

Технологія LoRa IoT має високу чутливість і сильне співвідношення сигнал/шум. Поява LoRa цілком може вирішити сценарії застосування на великій відстані, низького енергоспоживання та слабкого сигналу в передачі Інтернету речей. LoRa має незрівнянну продуктивність і має широкий спектр застосувань в епоху Інтернету речей.

LoRa IoT означає підключення об'єктів до мережі через модулі LoRa, шлюзи та інші пристрої. LoRa IoT — це передача різноманітної необхідної інформації, зібраної різними датчиками та іншими термінальними пристроями, до мережевих вузлів і серверів через систему LoRa. Термінальний пристрій також може реагувати відповідно до інформації, надісланої сервером або іншими термінальними пристроями. Підключення системи LoRa IoT є двонаправленим.

Переваги LoRa IoT

- Велика відстань передачі: чутливість -148 дБм, дальність зв'язку до 15 кілометрів.
- Низьке робоче енергоспоживання: метод Aloha підключається лише за наявності даних, а акумулятор може працювати кілька років.
- Кілька вузлів мережі: гнучкий режим мережі, можна підключити кілька вузлів.
- Сильний захист від перешкод: протокол має функцію LBT, засновану на методі aloha, з функціями автоматичного стрибка частоти та адаптації швидкості.
- Низька вартість: неліцензований спектр, низька вартість вузла/термінала.

Недоліки LoRa IoT

- Спектральні перешкоди: з безперервним розвитком LoRa обладнання LoRa та розгортання мережі продовжують збільшуватися, і між собою виникатимуть певні спектральні перешкоди.

- Потрібно побудувати нову мережу: під час процесу розгортання LoRa користувачі повинні побудувати власну мережу.
- Невелике корисне навантаження: корисне навантаження даних передачі LoRa є відносно малим і має обмеження в байтах.

Список використаних джерел:

1. <https://lora-alliance.org/>
2. https://iot-fpms.fandom.com/wiki/LoRa_-_LoRaWAN

АРХИТЕКТУРА 5G. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ СТІЛЬНИКОВОЇ МЕРЕЖІ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ

Яременко Віктор В'ячеславович

Студент 6-го курсу, групи ТСДМ-63

Державного університету телекомунікацій

Науковий керівник: Миронов Дмитро Вікторович

Кандидат технічних наук,

Доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж

Державного університету телекомунікацій, м.Київ

Постановка задачі. Стільниковий зв'язок увійшов у повсякденне життя майже 40 років тому. За цей проміжок часу "стільникова мережа" у її класичному розумінні зазнала багато суттєвих змін та модифікацій. Можна з впевненістю сказати, що вирішальним еволюційним кроком для формування телефонних мереж у привичному нам вигляді став перехід з аналогових стандартів до цифрових. З ростом технічних можливостей зростали також й потреби користувачів, а відповідно й проблеми впровадження. Тому як і у будь-якій галузі завжди актуальною була проблема раціоналізації та пріоритетизації розроблених рішень. Саме цим двом аспектам надано особливої уваги в дослідженні стільникових мереж

Мета дослідження. Головною задачею є оптимізація параметрів мережі: мінімізація негативних факторів, таких як затримка або завади під час передачі сигналу, а також забезпечення великої пропускнуєї спроможності та максимальної кількості підключених користувачів за умов безперебійної роботи з широкою зоною покриття. При цьому потрібно прийняти до уваги економічну виправданість. Доцільність обраних рішень стосовно підбору елементів мережі та використаних технологій описується з відповідним ілюстраційним супроводженням.

Результати дослідження. 5G - це удосконалена версія стандарту LTE (long-term evolution). Будь-яка система, що використовує програмне забезпечення 5G NR (5G New Radio) - може вважатися мережею 5G. Таке визначення пропонує консорціум 3GPP (3rd Generation Partnership Project), який розробляє специфікації для мобільної телефонії вже з 1998 року. Основні переваги технології 5G полягають у вищій швидкості передачі даних, меншій затримці сигналу та більшій кількості підключених пристроїв і можливості впровадження віртуальних мереж (розрізання мережі), тобто створення певної підмережі для забезпечення адаптивного підключення для більш конкретних потреб. Таких факторів "гнучкості" дуже багато, більш детально це описано у специфікаціях відповідних релізів 3GPP.

Новий радіоінтерфейс NR передбачає використання двох смуг частот. FR1 (<6 ГГц) та FR2 (24-54ГГц). Чим вища частота, тим більша здатність підтримувати високу швидкість передачі даних. В той же час, очевидно, що при зростанні частоти, сигнал гірше розповсюджується на великі відстані. Тому при використанні діапазону FR2 базові станції мають бути встановлені кожні декілька сотень метрів.

Massive MIMO (multiple input, multiple output) - дуже важлива технологія для бездротової мережі. Вона використовується для одночасного відправлення та прийому кількох

сигналів по одному й тому самому радіоканалу, що дозволяє збільшити пропускну здатність сектора та щільність пропускну здатності

Edge computing (кордонні обчислення). Основна ідея, полягає в тому, що за рахунок запуску додатків і виконання пов'язаних завдань обробки ближче до клієнта стільникового зв'язку зменшується перевантаження мережі, а додатки працюють краще. Тобто здійснюється певна ієрархічна маніпуляція відносно системи

Smart cell. малопотужні вузли стільникового радіодоступу, які працюють у ліцензованому та неліцензованому спектрі та мають радіус дії від 10 метрів до кількох кілометрів. “Малі стільники” мають вирішальне значення для мереж 5G, оскільки радіохвилі 5G не можуть поширюватися на великі відстані через вищі частоти 5G

Висновки та перспективи. Після проведеного аналізу можна зробити висновок, що саме мережі 5G з супутніми цьому стандарту технологіями можуть задовольнити існуючим потребам світового, а зокрема й українського ринку телекомунікацій. Задля досягнення максимальної економічної виправданості та ефективності потрібно використовувати максимальний потенціал, тобто всі новітні технології, що може запропонувати технологія 5G.

Список використаних джерел

1. 5G for the Connected World. Devaki Chandramouli; Rainer Liebhart; Juho Pirskanen.
2. Jackson Cyrus. The 5G Network Architecture

СЕКЦІЯ 3

Соціально-економічні аспекти розвитку телекомунікацій

ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ АТАК НА ПЕРСОНАЛ ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

*Капелюшина Тетяна Вікторівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації*

У теперішніх умовах з кожним роком все більш нагальною стає проблема забезпечення безпечного функціонування підприємств. Нині господарюючі суб'єкти наражаються на небезпеку через загрози, що виникають під час кібератак і віртуального тероризму.

Прослідковується, що безпека підприємства досягається шляхом комплексного та системного вивчення її складових, тобто має забезпечуватися в цілому, за всіма можливими напрямками. Безпечне функціонування підприємства формує його імідж, впливає на конкурентоспроможність, дозволяє отримувати заплановані результати діяльності, розвиватися та посилювати свої позиції на ринку.

Ініціюються атаки в підприємствах у трьох напрямках через: мережеві пристрої, веб-ресурси та людей. Такі атаки є найбільш ефективними, оскільки охоплюють вразливості техніко-технологічні й соціальні, їх двонаправленість дозволяє досягти максимальний ефект від їх реалізації. До таких атак відноситься Advanced Persistent Threat (APT) - досконала стійка загроза, яка характеризується сукупністю дій зловмисника, за якими вибудовано ланцюг, що формує його стратегію та тактику, щоб досягти порушення цілісності, конфіденційності, захищеності інформації. Але таким атакам притаманний сценарій за якого, дії зловмисників є поступовими, розтягнутими у часі, що дозволяє їм бути непоміченими. Зазначається, що характерним для APT є складний набір взаємозв'язаних за часом і простором дій зловмисника, самі дії можуть не викликати підозр, оскільки підготовка до таргетованої атаки об'єкта-жертви може тривати від декількох місяців до більше року [3].

При чому засоби досягнення використовуються різні, а сама тактика (або їх набір) залишається незмінною. Тому захист має ґрунтуватися на виявленні атак, що спрямовуються на технології, а також персонал, який має чітко розумітися на питаннях соціальної інженерії та вміти вчасно розпізнавати соціального інженера, який використовує людські слабкості для швидкого отримання необхідної інформації. Лише за ініціації та постановки сценарію поведінки соціального інженера можна упередити персонал від цієї загрози та сформувати його стійкість до дій з боку зловмисника.

Існує думка, що зростаючий вплив людського чинника на стан захищеності інформаційних систем та ресурсів організації стоять перед необхідністю активно запобігати і протидіяти загрозам інформаційній безпеці з вини персоналу. Використання традиційних засобів захисту таких, як антивіруси, міжмережеві екрани, системи запобігання вторгненням не забезпечують цілковитий захист від внутрішніх порушників, що обумовлює необхідність застосування комбінованих та системних інструментів контролю діяльності користувачів [2]. Підкреслюється важливість вивчення дії людського фактора та моніторингу й аналізу діяльності користувачів.

За статистичними даними, основною причиною успішності кібератак є саме людський фактор, адже 91% зломів здійснюються в результаті вдалого фішингу [3].

Тобто, підтверджується важливість дослідження поведінки персоналу та користувачів, що мають доступ до інформації для можливості їх захисту від зловмисників, які за використання знань про вподобання або слабкості людей, або під дією тиску на них, потрапляють у коло їх довіри, що дозволяє легко отримувати інформацію без застосування складних технічних комбінацій та прийомів, засобів.

Врахування впливу інформаційних атак на персонал забезпечить посилення безпеки функціонування підприємства та усуне фінансові втрати від кіберзагроз, які можуть виникнути у результаті реалізації дій зловмисника, за якими вибудовано ланцюг, що формує його стратегію та тактику, щоб досягти порушення цілісності, конфіденційності, захищеності інформації під час досконалих стійких загроз по відношенню до персоналу.

Література:

1. Глушко А.Д. Інформаційна політика в системі забезпечення фінансової безпеки держави. *Ефективна економіка*. № 2. 2022. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2022/97.pdf
2. Мужанова Т. М., Легомінова С. В., Якименко Ю. М., Мордас І. В. Технології моніторингу й аналізу діяльності користувачів у запобіганні внутрішнім загрозам інформаційній безпеці організації. *Кібербезпека: освіта, наука, техніка*. № 1(13), 2021.
3. Яковів І. Кібернетична модель АРТ атаки. *Technology and Security*. 2018. Vol. 6, Iss. 1 (10). – Pp. 46–58.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1

Телекомунікаційні системи та мережі

Мантула Р.А. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ GPRS ТА ЇЇ БУДОВА.....	3
Шурупій В. А. АНАЛІЗ ПОХИБОК ЗА ТОЧНІСТЮ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ФАПЧ І ТРАДІЦІЙНОЇ.....	4
Гориня Д. К. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ЛАНКИ ЗВ'ЯЗКУ ПО ЗАВДАВАЛЬНІЙ ДІЇ СИСТЕМИ ФА ПЧ.....	5
Абалонков А. С. МЕТОДИ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ПРИВАТНИХ МЕРЕЖ.....	5
Михайловський О.І. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ.....	6
Данилюк В. О. МЕТОД АДАПТИВНОГО ЛОГІЧНОГО РОЗДІЛЕННЯ МЕРЕЖІ 5G НА ОСНОВІ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ.....	8
Клецький І. О. ЗАГАЛЬНА АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖІ NGN.....	9
Пархоменко В. Л. ЗАСТОСУВАННЯ ВУЗЬКОНАПРАВЛЕНИХ АНТЕН ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ З НЕСТАЦІОНАРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ.....	10
Клименко Є. С. ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ ДИСПЕРСІЇ В ОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ.....	11
Хаб'юк С. В. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ.....	12
Куліш І. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ ПРИСТРОЇВ МАЛОГО РАДІУСУ ДІЇ.....	15
Максимович П. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ.....	16
Марчук А. М. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ 5G.....	17
Москалюк Є. В. ТЕХНОЛОГІЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ NFV.....	18
Оладько Я. О. СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ У ВИКОРИСТАННІ MOODLE ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ.....	19
Олексієнко О. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСОВОГО ТРАФІКУ В УМОВАХ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ.....	21
Островий Т. І. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТАЮЧИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ.....	22
Островський П. В. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ БЕЗДРОТОВОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ДОСТУПА В ПРИМІЩЕННЯ.....	23
Воробйов І. В. ПОБУДОВА БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ НА ОСНОВІ SDN ТА PDN.....	24
Прокопенко Д.О. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ ПІДСИСТЕМИ.....	25

Котвицький О.К. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОЇ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА.....	26
Михайловський О.І. СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ.....	30
Скорець Р. Д. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ.....	31
Марковський С.А. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІМО У 5G.....	32
Стадник Д. О. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ.....	36
Тарасенко Ю. В. ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МЕРЕЖАХ WIMAX.....	39
Гайдайчук А.К. ОГЛЯД МЕРЕЖІ ВОЛІЗ НА БАЗІ ТОВ «АТРАКОМ».....	40
Опанасенко М.О. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ.....	41
Котвицький О.К. ВИМОГИ ДО МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ.....	43
Чередниченко А. О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ.....	44
Мацкевич В. В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ IP-ТЕЛЕФОНІЇ.....	45
Демченко О. В. КОРПОРАТИВНІ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕХНОЛОГІЯ АТМ, IP.....	47
Жупінас А. О. МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ FTTx.....	48
Панченко В. І. МЕТОД НАВІГАЦІЇ БЕЗПЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ.....	49
Чичерін Е. С. ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ВОС З ХВИЛЬОВИМ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯМ.....	50
Свиридов Д. О. ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.....	51
Коваль О. С. ЛОГІЧНІ ПЕТЛІ КОМУТАЦІЇ У МЕРЕЖАХ ETHERNET. ПРОТОКОЛ STP.....	52
Хорошилов І.В. АКТУАЛЬНІСТЬ МЕРЕЖ 3G ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ.....	53
Чичерін Е. С. ВИКОРИСТАННЯ ОДНОМОДОВИХ ВОЛОКОН СТАНДАРТУ G.652.....	54
Замша О. М. VXLAN ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЦОД.....	55
Захарченко А. В. ЗАВДАННЯ СТРУКТУРОВАНОЇ КАБЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ.....	56
Коваль О. С. ТЕХНОЛОГІЯ АГРЕГАЦІЇ КАНАЛІВ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. СТАТИЧНА АГРЕГАЦІЯ.....	57
Андрущак А.О. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ M2M НА БАЗІ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ.....	58
Паламарчук В. О. ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ.....	60
Іванова Н. В. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТИСНЕННЯ ПОТОКОВИХ ВІДЕОДАНИХ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ.....	62
Марковський С. А. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ.....	62

Торошанко А.І., Якимчук Н.М. АНАЛІЗ ПОТОКІВ ДАНИХ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ІЗ САМОПОДІБНИМ ТРАФІКОМ.....	64
Шевчук Р.О. МЕТОДИКА РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ТРАФІКУ ІНТЕРНЕТ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ.....	66
Варфоломєєва О. Г., Хуткий Д. Є. ТИПИ ПОРТІВ НА ТРАНСПОРТНОМУ РІВНІ МЕРЕЖЕВОЇ АРХІТЕКТУРИ.....	67
Цимбалюк Ф. О., Максимович П. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ.....	68
Чередниченко А. О. ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАСАННЯ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ ЗВ'ЯЗКУ.....	69
Шаповал Д. О. АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ.....	70
Шмалій В. Ю. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ.....	71
Яременко В. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МЕРЕЖ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 5G.....	72
Варфоломєєва О. Г., Хуткий Д. Є. ТОПОЛОГІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ.....	73
Чередниченко А. О. ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ.....	74
Шаповал Д. О. ВПЛИВ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ СЕКТОР ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.....	75

СЕКЦІЯ 2

Інформаційні системи та технології

Карамушка О. Ю. ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (ІОТ): ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ.....	77
Мантула Р.А. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ.....	78
Шурупій В. А. МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ФАПЧ І ТРАДИЦІЙНОЇ.....	80
Гориня Д. К. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОХИБОК ЗА ТОЧНІСТЮ ТИПОВОЇ СИСТЕМИ ФАПЧ І З ВВЕДЕННЯМ ЗВ'ЯЗКУ ПО ЗАВДАВАЛЬНІЙ ДІЇ.....	80
Абалонков А. С. СТВОРЕННЯ ЗАХИЩЕНИХ ВІРТУАЛЬНИХ КАНАЛІВ В VPN.....	81
Yelyzaveta Babenko SERVERS IN BUSINESS AND WAR AND HOW PYTHON IS USED WITH SERVER NETWORKING.....	82
Гринкевич Г. О. РОЗШИРЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ОПТИМІЗАЦІЄЮ, МАШИНИМ НАВЧАННЯМ І МЕРЕЖЕВИМИ МЕТОДОЛОГІЯМИ ІОТ.....	84
Данилюк В. О. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ VSAT.....	85
Мельніченко Є. С. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ.....	86

Клименко Є. С. ФОРМАТИ МОДУЛЯЦІЇ В ВОЛОКОННОЇ ОПТИЦІ.....	87
Куліш І. В. РОЗВИТОК МЕРЕЖЕВОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗДРОТОВОГО ДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ SRD.....	88
Максимович П. В. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ.....	89
Марчук А. М. ВІРТУАЛІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ 5G.....	90
Москалюк Є. В. АНАЛІЗ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНО- КЕРОВАНОЇ МЕРЕЖІ.....	91
Оладько Я. О. МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МУДЛ.....	92
Олексієнко О. В. ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ В МЕРЕЖІ H.323.....	94
Островий Т. І. ЛІТАЮЧІ ЦІЛЬОВІ МЕРЕЖІ FANET.....	95
Островський П. В. ДОДАТОК ASTERISK ЯК РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ІР- ТЕЛЕФОНІЇ.....	96
Прокопенко Д.О. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ РЕЗЕРВУВАННЯ ДАНИХ.....	97
Скорець Р. Д. АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПОБУДОВИ МІСЦЕВИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ.....	98
Клецький І. О. СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ NGN ПРИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ТМЗК.....	99
Тарасенко Ю. В. АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІМО.....	100
Гайдайчук А.К. МАЙБУТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	101
Опанасенко М.О. ВІДМІННОСТІ КОНЦЕПЦІЙ ПРОЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ БПЛА.....	102
Котвицький О.К. КЛАСИФІКАЦІЯ ФРОДУ ПО ВИДУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ...103	103
Свиридов Д. О. ЩО ТАКЕ NFC І ЯК ВОНО ПРАЦЮЄ.....	104
Мацкевич В. В. МЕТОД ПОБУДОВИ ІР ТЕЛЕФОНІЇ.....	105
Демченко О. В. ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ВИПРОМІНЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ.....	106
Жупінас А. О. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ FTTx.....	108
Панченко В. І. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ.....	108
Хорошилов І.В. РОЗВИНУТИЙ ВИСОКОШВИДКІСНИЙ ПАКЕТНИЙ ДОСТУП HSPA+ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ.....	110
Захарченко А. В. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ В МЕРЕЖАХ NGN.....	111

Замша О. М. ЗАСТОСУВАННЯ SPINE-LEAF ТОПОЛОГІЇ В МЕРЕЖАХ ЦОД.....	112
Андрущак А.О. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ РАДІОРЕСУРСІВ З ТРАФІКОМ МІЖМАШИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ.....	113
Євдоченко С.С. СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ВІДМОВ ТА ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ.....	114
Мінтюк В. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI.....	116
Карамушка О. Ю. РИНОК РОЗУМНИХ МІСТ ЗРОСТАЄ, АЛЕ ФРАГМЕНТАЦІЯ ВИЗНАЧАЄ ЙОГО ПОТОЧНИЙ СТАН.....	116
Шевчук Р.О. МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ТРАФІКУ В ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ.....	118
Карамушка О. Ю. LoRaWAN.....	119
Яременко В. В. АРХІТЕКТУРА 5G. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ СТІЛЬНИКОВОЇ МЕРЕЖІ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ.....	120

СЕКЦІЯ 3

Соціально-економічні аспекти розвитку телекомунікацій

Капелюшна Т. В. ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ АТАК НА ПЕРСОНАЛ ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА.....	122
--	-----